
DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2025

PERIODISMO Y DEMOCRACIA:
CONFIANZA, COMUNIDAD Y
NARRATIVAS INNOVADORAS

DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA 2025

PERIODISMO Y DEMOCRACIA:
CONFIANZA, COMUNIDAD Y
NARRATIVAS INNOVADORAS

Universidad
de Navarra

Autores

AURKEN SIERRA
 RONCESVALLES LABIANO
 MARÍA FERNANDA NOVOA-JASO
 ALFONSO VARA-MIGUEL

Universidad
de Navarra

Colabora

Edita

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra

ISSN: 2792-8187

<https://www.digitalnewsreport.es/>

COMUNICACIÓN | ELENA TERÁN | eteran@unav.es | T 34 948 425 600 ext. 802555

Financiado por:

ESTA PUBLICACIÓN ES PARTE DE PROYECTO DE I+D+I MEDIOS NATIVOS DIGITALES EN ESPAÑA: TIPOLOGÍAS, AUDIENCIAS, CONSTRUCCIÓN DE LA CONFIANZA Y CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD PERIODÍSTICA - DIGINATIVEMEDIA 2 - REFERENCIA PID2021-1225340B-C22, FINANCIADO/A POR MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN/AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN /10.13039/501100011033/ Y FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL "UNA MANERA DE HACER EUROPA".

ESTA PUBLICACIÓN ES PARTE DEL PROYECTO IBERIFIER PLUS - IBERIAN DIGITAL MEDIA OBSERVATORY, QUE HA RECIBIDO FONDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA BAJO LA CONVOCATORIA DIGITAL-2023-DEPLOY-04, EUROPEAN DIGITAL MEDIA OBSERVATORY (EDMO) - NATIONAL AND MULTINATIONAL HUBS, CON LA REFERENCIA IBERIFIER PLUS - 101158511

LICENCIA CREATIVE COMMONS ATRIBUCIÓN 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Cómo citar este informe:

Sierra, Aurken, Labiano, Roncesvalles, Novoa-Jaso, María Fernanda y Vara-Miguel, Alfonso (2025): Digital News Report España 2025. Periodismo y democracia: confianza, comunidad y narrativas innovadoras. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
 DOI: <https://doi.org/10.15581/019.2025>

CONTENIDO

METODOLOGÍA	5
AUTORES	6
RESUMEN EJECUTIVO	7
PARTE 1. DESINFORMACIÓN Y EVASIÓN INFORMATIVA	21
1. Ante el desafío de recuperar el interés informativo de la ciudadanía	22
2. Los medios de comunicación son el principal recurso de los ciudadanos para verificar información dudosa	27
3. La evasión informativa persiste, marcada por la ideología y el interés en la actualidad	38
PARTE 2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMPROMISO DEMOCRÁTICO	49
4. Medios de comunicación y compromiso democrático	50
PARTE 3. EL VALOR DE LA INFORMACIÓN LOCAL	57
5. España sigue valorando los medios locales tradicionales para informarse sobre sucesos, política, deportes y vida social	58
PARTE 4. REDES SOCIALES Y MODERACIÓN DE CONTENIDOS	67
6. De Facebook a TikTok: una década que cambió cómo consumimos información	68
7. Ideología y edad: claves en la aceptación de la moderación de contenido	78
PARTE 5. ACTITUDES HACIA EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN EL PERIODISMO	85
8. La mitad de los españoles mira con recelo las noticias generadas por IA	86
PARTE 6. PERSONALIZACIÓN DE CONTENIDOS	97
9. Casi la mitad de los españoles (44%) se muestra conforme con las noticias automatizadas altamente personalizadas.	98
PARTE 7. FUENTES INFORMATIVAS Y MARCAS PERIODÍSTICAS	108
10. La mitad de los españoles (50%) prefiere leer las noticias, por delante de los formatos audiovisual (23%) y sonoro (12%)	109
11. Las redes sociales siguen ganando popularidad entre los jóvenes y los más educados	115
12. Audiencias y marcas: aumenta la fidelidad, pero disminuye el número de marcas utilizadas para informarse.	123
PARTE 8. CONFIANZA EN NOTICIAS Y EN MARCAS PERIODÍSTICAS	133
13. La pérdida de confianza en las noticias no encuentra suelo en España	134
14. Los diarios regionales siguen liderando la credibilidad informativa	142
PARTE 9. PAGO POR INFORMACIÓN DIGITAL	153
15. El interés en la actualidad y en la política, principales motores del pago por noticias	154
PARTE 10. NUEVOS FORMATOS: VÍDEOS INFORMATIVOS Y PÓDCAST	167
16. TikTok, Instagram y X concentran el consumo joven de vídeo informativo joven, mientras Facebook y YouTube lideran entre los mayores de 65 años	168
17. El pódcast informativo es un formato valorado por sus oyentes y potencialmente rentable	174
PARTE 11. DISPOSITIVOS Y VÍAS DE ACCESO A LAS NOTICIAS	178
18. El uso de <i>smartphones</i> y ordenadores aumenta entre los más interesados	179
19. Casi un tercio de los españoles no recibe notificaciones de noticias y uno de cada cinco las desactiva por exceso	187
20. Los algoritmos, principales puertas de entrada a la información	194
PARTE 12: PARTICIPACIÓN INFORMATIVA	203
21. La participación informativa se vuelve más privada y pasiva y menos deliberativa	204

Metodología

Este estudio ha sido comisionado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford y elaborado por investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Su objetivo es describir y analizar cómo se consume la información en una variedad de países. La investigación fue llevada a cabo por YouGov mediante una encuesta en línea realizada en enero de 2025.

Se seleccionaron muestras utilizando cuotas representativas a nivel nacional por edad, género y región en cada mercado. También se aplicaron cuotas de educación en todos los mercados. Además, aplicamos cuotas políticas basadas en la elección de voto en la elección nacional más reciente. Los datos en todos los mercados se ponderaron de acuerdo a datos aceptados por el censo/la industria.

En España la encuesta se basó en 2.014 encuestas a través de panel a personas mayores de 18 años, representativas de una población total de 47 millones de personas. La tasa de penetración de internet en el momento de la encuesta era 93% del total de la población.

De manera más general, las muestras en línea tienden a subrepresentar los hábitos de consumo de noticias de las personas que son mayores y con menos nivel de ingresos, lo que significa que el uso *online* podría estar ligeramente sobrerrepresentado y el uso tradicional *offline*, subrepresentado. No obstante, en España la penetración de internet es superior al 93% y, por lo tanto, las diferencias entre la población *online* y la población nacional serán pequeñas.

El uso de un enfoque de muestreo no probabilístico significa que no es posible calcular un 'margen de error' convencional para puntos de datos individuales. Sin embargo, las diferencias de +/- 2 puntos porcentuales (pp) o menos son muy poco probables que sean estadísticamente significativas y deben interpretarse con un alto grado de precaución. Generalmente no consideramos las diferencias de +/- 2pp como significativas, y como regla general, no nos referimos a ellas en el texto. Lo mismo se aplica a los pequeños cambios a lo largo del tiempo.

Las encuestas reflejan el comportamiento declarado de las personas, que no siempre refleja el comportamiento real de las personas debido a sesgos y recuerdos imperfectos. Son útiles para conocer las opiniones de las personas, pero éstas son subjetivas y los agregados reflejan la opinión pública en lugar de la realidad objetiva. Incluso con tamaños de muestra relativamente grandes, no es posible analizar de manera significativa muchos grupos minoritarios. Algunos de nuestros resultados basados en encuestas no coincidirán con los datos de la industria, que a menudo se basan en diferentes metodologías.

Una descripción más completa de la metodología, los socios del panel y una discusión sobre las técnicas de muestreo no probabilístico se pueden encontrar en nuestro sitio web junto con el cuestionario completo en reutersinstitute.politics.ox.ac.uk

Autores

Aurken Sierra

AYUDANTE DOCTOR EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA (FACULTAD DE COMUNICACIÓN) DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. ES PROFESOR DE LOS GRADOS DE PERIODISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES Y MIEMBRO INVESTIGADOR DE «PERIODISMO, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA» Y «NARRATIVA, VIOLENCIA Y MEMORIA». PARTICIPA TAMBIÉN EN LOS PROYECTOS REMED (RESILIENT MEDIA FOR DEMOCRACY IN THE DIGITAL AGE) E IBERIFIER PLUS, FINANCIADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA.

Roncesvalles Labiano

PROFESORA AYUDANTE DOCTORA EN EL DEPARTAMENTO DE PERIODISMO (FACULTAD DE COMUNICACIÓN) DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, DONDE ES DOCENTE EN LOS GRADOS DE PERIODISMO Y MARKETING. ES MIEMBRO INVESTIGADOR DE LOS GRUPOS @DIGITALUNAV Y NARRATIVA, VIOLENCIA Y MEMORIA.

María Fernanda Novoa-Jaso

PROFESORA AYUDANTE DOCTORA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA (FACULTAD DE COMUNICACIÓN) DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. DOCENTE EN LOS GRADOS DE PERIODISMO, COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y RELACIONES INTERNACIONALES. ES MIEMBRO INVESTIGADOR DE @DIGITALUNAV Y «PERIODISMO, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA». PARTICIPA TAMBIÉN EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGINATIVEMEDIA II, FINANCIADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.

Alfonso Vara-Miguel

PROFESOR TITULAR DE PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, DONDE ES PROFESOR EN LOS GRADOS EN PERIODISMO Y MARKETING. ES MIEMBRO INVESTIGADOR DE @DIGITALUNAV Y DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REMED (RESILIENT MEDIA FOR DEMOCRACY IN THE DIGITAL AGE) E IBERIFIER PLUS, FINANCIADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA, Y DIGINATIVEMEDIA II, FINANCIADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.

SECCIÓN I

INFORME
EJECUTIVO

Informe Ejecutivo

ALFONSO VARA-MIGUEL

COORDINADOR DIGITAL NEWS REPORT ESPAÑA

El debate público sobre el periodismo en España parece haberse reducido en el último año a un único enfoque: la desinformación, los bulos, la máquina del fango y los *pseudomedios*. Esta "burbuja" no es casual, sino el resultado de una estrategia de desprestigio impulsada por políticos de todo signo, que encuentran en el descrédito de los medios una herramienta útil para debilitar su capacidad de control. Una prensa frágil económicamente y cuestionada por la opinión pública es más vulnerable ante los abusos de poder, algo que beneficia a quienes prefieren operar sin fiscalización. Sin embargo, los datos revelan una paradoja: aunque la polarización y la desconfianza crecen, la inmensa mayoría de los españoles (75%) reconoce que el periodismo contribuye a la democracia, ya sea informando, vigilando al poder o facilitando el debate. Además, las marcas periodísticas tradicionales —desde los diarios nacionales hasta las televisiones— siguen siendo referentes clave, especialmente para los ciudadanos más informados y críticos. Curiosamente, son los políticos, y no los medios, quienes aparecen como la principal fuente de desinformación (57%), mientras que la prensa se consolida como el mecanismo preferido para verificar bulos (34%).

Bajo este contexto, el consumo de noticias en España es hoy más complejo que nunca: multipantalla, descentralizado, fragmentado y altamente personalizado. Esto no es necesariamente negativo, sino el reflejo de una adaptación a nuevas tecnologías y hábitos digitales. Las redes sociales compiten con la televisión como fuentes principales, los algoritmos superan a las marcas como puerta de entrada y formatos como el vídeo o el pódcast ganan terreno. Pero entre las luces, hay sombras preocupantes: el interés por las noticias disminuye, la confianza se erosiona y crece la evasión informativa (37%), especialmente entre jóvenes y extremos ideológicos. La dieta informativa se reduce, concentrándose en pocas marcas, mientras la información local —muy valorada en términos de credibilidad y utilidad cotidiana— pierde audiencia entre las nuevas generaciones. En este escenario, el desafío no es solo combatir los bulos, sino reconectar con una ciudadanía que, pese al escepticismo, sigue necesitando periodismo para navegar en la democracia.

Percepción general del papel democrático de los medios: entre el reconocimiento y el escepticismo

La opinión pública española mantiene una valoración moderadamente positiva sobre la aportación cívica del periodismo. Algo más de la mitad de la población (55%) considera que los medios contribuyen de alguna manera a la democracia, aunque solo un 20% juzga que su peso sea decisivo y un 17% niega cualquier utilidad. Esa distribución refleja una percepción funcional: se reconoce a los medios una capacidad de servicio —informar, fiscalizar, facilitar el debate—, pero se duda de su impacto transformador en un sistema político percibido como distante.

La intensidad del interés informativo resulta decisiva para explicar esas opiniones. Entre quienes siguen la actualidad con atención, el reconocimiento de la función democrática se dispara hasta el 80% (y alcanza el 84% entre los muy interesados en la política), mientras que entre los desinteresados cae al 45% y al 60% respectivamente. Aún más determinante es el factor confianza: dentro del grupo que combina alta confianza y alto interés, el 90% atribuye a los medios un papel relevante —un tercio lo califica de mucha importancia y más de la mitad de algo importante—; en el extremo opuesto, entre quienes ni confían ni se interesan, solo un 8% reconoce esa utilidad y el 27% la niega abiertamente. Con todo, incluso en el segmento más escéptico persiste un remanente cívico: más de la mitad (52%) acepta que el periodismo aporta algún valor, señal de que la idea de servicio público todavía vertebraba la relación entre prensa y ciudadanía.

También el tipo de fuente influye. Los usuarios de televisión y prensa impresa (56%) son los que más aprecian la función cívica de los medios, en parte porque asocian la marca con estándares profesionales y con una tradición de control al poder. Las redes sociales suscitan una visión ambivalente: un 23% valora mucho su aportación, pero un 15% la rechaza.

Desinformación y verificación: el papel crucial de los medios

La preocupación por la desinformación se mantiene como una constante en la sociedad española. El 69% de los encuestados se muestra preocupado por los bulos en internet, situando a España en la novena posición mundial en este aspecto. Esta inquietud ha crecido en los últimos años, posiblemente influida por eventos como las elecciones generales de 2023, las europeas de 2024, la DANA que afectó a Valencia en octubre de 2024 y el rápido desarrollo de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar contenidos falsos cada vez más realistas. La preocupación es mayor entre las mujeres (74% frente al 64% de los hombres) y entre los grupos de mayor edad, con un repunte significativo en el grupo de 45 a 54 años (70%) y entre los ciudadanos posicionados ideológicamente a la izquierda —75%, frente a los de derecha (65%) o centro (71%)—.

Los políticos y las redes sociales, principales amenazas desinformativas

Los políticos nacionales son los más señalados por los españoles (57%) como una amenaza desinformativa importante, diez puntos más que en el resto de países analizados. Esta desconfianza es mayor entre los más adultos (64% de los mayores de 65 años) y entre quienes

se identifican con la derecha (61% frente al 56% de la izquierda). La percepción de la clase política como propagadora de bulos no se circunscribe al territorio nacional: los gobiernos y políticos extranjeros son considerados la segunda amenaza para los encuestados (45%). Al margen de la esfera política, los *influencers* y personalidades de internet son también percibidos como una amenaza por casi la mitad de los encuestados (45%), aunque esta valoración varía significativamente según la edad: solo el 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años los considera un riesgo, frente al 57% de los mayores de 65 años.

¿Qué canales son percibidos como principales vehículos de desinformación? Mayoritariamente, las redes sociales: tres de cada cuatro encuestados (73%) señalan alguna red social o plataforma de vídeo como amenaza importante, mientras que las aplicaciones de mensajería instantánea (33%), las webs de noticias (25%) y los buscadores (15%) generan menos preocupación.

Un hallazgo especialmente relevante es que los medios de comunicación se han convertido en el principal recurso para verificar información dudosa. Cuando los españoles sospechan que una información puede ser falsa o engañosa, el 34% recurre a los medios informativos para contrastarla, por encima de las fuentes oficiales (31%), los buscadores (24%), los sitios web de verificación de datos (23%), las redes sociales o de vídeo (10%) o los *chatbots* de inteligencia artificial (6%). Entre los medios más consultados para verificar información destacan los periódicos nacionales (especialmente El País y El Mundo) y las televisiones (RTVE y Antena 3).

La relevancia de los medios de comunicación como principales mecanismos de defensa frente a la desinformación también queda reflejada en el hecho de que aquellos que utilizan buscadores o redes sociales para verificar tienden a fijarse en los resultados procedentes de medios informativos: el 36% de quienes usan buscadores y el 50% de quienes recurren a redes sociales presta atención principalmente a contenidos publicados por periodistas o medios de comunicación.

Todos estos datos muestran la relación significativa entre la confianza en los medios como vía de verificación y la percepción de su relevancia democrática. Quienes consideran que los medios les ayudan a comprender los procesos democráticos y a participar en la sociedad también tienden a confiar más en ellos para verificar información dudosa, lo que refleja cómo la legitimidad del periodismo en una democracia está estrechamente vinculada con su credibilidad.

La confianza en las noticias: luces que resisten el desgaste

A primera vista, el panorama español parece gobernado por la desconfianza: solo tres de cada diez ciudadanos declaran confiar la mayor parte del tiempo en las noticias que circulan en el país (31%), mientras cuatro de cada diez confiesan lo contrario (40%). No obstante, este dato queda matizado por el *consumo o fidelidad selectiva*. El 38% de los encuestados declara confiar en sus noticias, aquellas informaciones concretas que consulta personalmente. Asimismo, el 52% de los usuarios reconoce que la personalización le resulta útil y el 47% la considera un modo eficaz de gestionar la sobrecarga informativa. Esa utilidad se asienta, de hecho, en una confianza implícita: cuando la noticia llega de un medio elegido por uno mismo—o de un algoritmo al que se le ha otorgado permiso—la reserva crítica disminuye y el crédito aumenta.

El tercer nivel de credibilidad en las noticias —aquel que corresponde a una muestra de las principales marcas periodísticas españolas utilizadas por los ciudadanos—, aporta aún más luces. El liderazgo en confianza corresponde un año más a los diarios regionales o locales, con una confianza del 51%, lo que recuerda la relevancia del periodismo de proximidad cuando el ciudadano necesita referencias tangibles y cercanas. Entre las grandes marcas nacionales seleccionadas, Antena 3 se consolida como la más creíble (50%), seguida de RTVE (48%), Onda Cero (46%) y Cadena SER (45%). Incluso medios que han perdido terreno conservan bases robustas: El País y COPE mantienen un 43% de confianza pese a descensos pronunciados, y cabeceras históricas como El Mundo y ABC se sitúan en el 41%. La lección es clara: la erosión afecta a todos, pero las marcas con identidad editorial nítida y presencia multimedia congruente todavía inspiran un núcleo sólido de credibilidad.

Confianza e ideología: un termómetro de las cámaras de eco

El espectro político español dibuja perfiles de confianza muy contrastados. Las audiencias de izquierda otorgan a los medios editorialmente afines a la izquierda mayor credibilidad que los encuestados ubicados en la derecha, y viceversa. En los márgenes, la polarización se acentúa: los extremos ideológicos no solo son los que registran mayor evasión informativa (42% en la extrema izquierda y 39% en la extrema derecha) sino que ofrecen la menor tolerancia hacia marcas percibidas como alejadas de sus convicciones. El resultado práctico es la consolidación de cámaras de eco que recompensan la afinidad y castigan la disonancia, reduciendo los espacios de consenso público.

La evasión informativa: un fenómeno complejo

La evasión informativa, entendida como la limitación voluntaria de la exposición a las noticias, se ha convertido en una práctica extendida para el 37% de los españoles, que declara evitar las noticias a menudo o a veces. España se sitúa así ligeramente por debajo de la media global del 40%. Su incidencia es mayor entre los grupos más jóvenes (la edad media de quien evita frecuentemente las noticias es de 45 años frente a los 51 años de quienes nunca lo hacen) y en posiciones políticas extremas e indiferentes (el 45% evita las noticias). Los factores más determinantes en la evasión informativa son el interés declarado por la política y la actualidad. Solo el 10% de los interesados en los asuntos públicos y el 6% de los interesados en las noticias suele evitar la información.

Las principales motivaciones para evitar las noticias son mayoritariamente emocionales. La desconfianza hacia los medios, percibidos como parciales o poco fiables, es el motivo más citado (35%), seguido por el cansancio ante la sobrecarga informativa (35%) y el impacto negativo en el estado de ánimo (34%). Las mujeres tienden a evitar las noticias por motivos emocionales (31%), mientras que los hombres lo hacen por razones de contenido o utilidad (el 28% cita la falta de imparcialidad y el 11%, la irrelevancia percibida).

Una audiencia mayoritariamente conectada

El consumo de noticias en España parte de una estructura digital más desarrollada que en la media europea. El 94% de los encuestados usa el teléfono inteligente para cualquier fin y un 80% lo hace con fines informativos (77% en la UE). Además, se caracteriza por un crecimiento acelerado de otros dispositivos más incipientes como los altavoces y relojes inteligentes. En el primer caso, el 20% de los españoles los usa con fines informativos, casi el doble que en Europa (12%). En el caso de los relojes, son utilizados por un 15% de los encuestados españoles, frente al 12% europeo. En general, los datos muestran que el consumo de información en España es multipantalla: el 29% emplea al menos tres dispositivos para seguir la actualidad y casi el 80% alterna plataformas de manera habitual.

La televisión y las redes sociales, principales fuentes informativas en un mercado en retroceso

El consumo de noticias no solo es multipantalla, sino también fragmentado desde el punto de vista de las fuentes informativas más consultadas por los encuestados. La televisión se mantiene como principal fuente, aunque su uso ha caído dieciocho puntos desde 2019 hasta el 54% en 2025. Las redes sociales se consolidan como la segunda fuente más común (46%), a pesar de haber descendido también siete puntos respecto a 2019. Los diarios impresos han visto reducida a la mitad su penetración en ese mismo período (del 38% al 19%), y la radio ha caído del 27% al 18%. Los sitios web y apps de periódicos tradicionales también han experimentado un descenso pronunciado estos años, del 44% al 25%, una caída de 19 puntos. Estas cifras revelan un escenario marcado por la pérdida de peso de todos los canales informativos, en el que la desconexión informativa crece y las audiencias se fragmentan, especialmente en función del nivel de interés en las noticias: las personas muy interesadas prefieren fuentes tradicionales como televisión y webs de periódicos, mientras que quienes muestran poco o ningún interés optan mayoritariamente por redes sociales.

El algoritmo vence a la marca como puerta de entrada

La gran diversidad de fuentes informativas empleadas por los españoles corre en paralelo con una enorme descentralización y mediación en las vías de acceso a las noticias. Las modalidades basadas en algoritmos compiten con la relevancia de la marca y la utilidad de los buscadores para erigirse en principales accesos informativos de los ciudadanos. Los datos de 2025 no son una excepción a años anteriores y las marcas periodísticas pierden protagonismo como puerta de entrada directa, mientras que los algoritmos, buscadores y agregadores se ofrecen como experiencia más personalizada, pero también más fragmentada y difícil de controlar para las propias marcas. Así, el acceso algorítmico sigue siendo el modo dominante de acceso a las noticias, pese a retroceder respecto al año anterior (59% frente al 66%), sobre todo por la caída de las redes sociales como puerta a la actualidad, que pasan del 45% al 38% de los encuestados.

Como consecuencia, la marca, aunque sigue siendo relevante para los usuarios más interesados y confiados en las noticias, ha perdido peso como vía/portal de entrada a la actualidad. Así, el 69% de los usuarios españoles ya no accede habitualmente a las noticias digitales a través

de una marca periodística concreta, sino que inicia su trayecto informativo por *vías laterales* o *indirectas*, es decir, mediante redes sociales, buscadores, agregadores, correo electrónico o notificaciones móviles. El acceso directo a las noticias a través de marca es la vía principal únicamente para el 37% de los encuestados.

Uso informativo de agregadores y chatbots

Dentro de ese conjunto de accesos automatizados, los agregadores de noticias ocupan ya una posición significativa: el 26% de los encuestados los ha utilizado con fines informativos. Esta cifra agrupa distintas modalidades de agregación, entre las que destacan Google Discover (25%) y otros agregadores integrados en los dispositivos Android (23%). En cambio, el uso de *chatbots* de inteligencia artificial como fuente informativa sigue siendo muy marginal: solo un 3% de los usuarios declara haber recurrido a ellos para informarse.

Alertas de noticias: entre la saturación y la búsqueda de relevancia

Las alertas o notificaciones también son una vía de acceso indirecto minoritaria entre los españoles. Ya sea por desinterés o por elección consciente, casi un tercio de los usuarios (28%) afirma no haberlas recibido nunca, y si sumamos a quienes las desactivaron por saturación (17%) o por considerarlas escasa utilidad (12%), el resultado es un panorama en el que este canal de distribución informativa parece no haber calado profundamente. Incluso entre quienes se interesan activamente por las noticias, hay quienes optan por silenciar estos avisos si consideran que interrumpen en exceso o no aportan contenido relevante.

Este rechazo no es homogéneo y varía notablemente según el perfil sociodemográfico del encuestado. Las mujeres son más proclives a no haberlas recibido nunca (30% frente al 25% de los hombres), mientras que los hombres tienden más a desactivarlas por exceso (18%). Por edad, los jóvenes menores de 24 años tienden a no usarlas y los mayores de esa edad tienden a desactivarlas por saturación (hasta el 20%).

Personalización de contenidos: entre la conveniencia y la desconfianza

Asociada a la descentralización de las vías de acceso a la información, el consumo de medios es cada vez más personalizado, aunque no siempre de manera consciente para el usuario. Dos de cada tres personas (66%) reciben noticias adaptadas a sus intereses, ya sea porque lo han solicitado directamente (22%) o porque los algoritmos lo hacen por ellos, sin su intervención (44%). La actitud de los encuestados ante esta personalización es ambivalente. Aunque muchos valoran su utilidad para recibir contenidos acordes a sus intereses (52%) y gestionar la sobrecarga informativa (47%), existe una preocupación extendida por los posibles efectos negativos. El 62% teme que la personalización les haga perderse noticias importantes, y un 54% cree que puede reforzar visiones parciales o sesgadas del mundo.

Los usuarios consideran que las redes sociales (65%) y los motores de búsqueda (59%) personalizan más los contenidos que los agregadores de noticias (41%) o las apps de medios informativos (38%). La confianza en la personalización es mayor cuando proviene de medios

informativos y menor en el caso de redes sociales, que son percibidos como los entornos más agresivos en personalización por el 65% de los encuestados.

Usos informativos de las redes sociales

Como hemos visto, las redes sociales gozan de una enorme relevancia en el mercado de las noticias en España. Son la segunda fuente más consultada para informarse (46%) y la puerta principal para más de un cuarto de los ciudadanos (28%). Dentro de las redes sociales, ninguna plataforma domina claramente ya el espacio, lo que manifiesta un consumo diverso.

En concreto, Facebook, otrora red indiscutida, ha cedido terreno como canal informativo desde el 53% en 2014 hasta el 24% en 2025; en paralelo, tras ascender hasta el 36% en 2019, WhatsApp se ha estabilizado en el 23% como canal de difusión de noticias —síntoma del viraje hacia entornos cerrados y conversacionales—. YouTube se ha consolidado como plataforma audiovisual transversal (19% de uso informativo) y equilibra la fragmentación propia de otras redes, mientras TikTok encarna la ruptura generacional: uno de cada cuatro usuarios de 18-24 años (25%) recurre a ella para informarse, superando a Facebook (16%) y acercándose a Instagram (28%). X, aunque menguante en volumen global, mantiene su influencia entre los más interesados por la actualidad (21%).

Esta diversificación de plataformas sociales obliga a los medios de comunicación a habitar simultáneamente lógicas públicas (*feeds* abiertos) y lógicas privadas (grupos de mensajería), así como a adaptar los formatos —video vertical, *stories*, directos— a ritmos algorítmicos dispares.

Percepción y gobernanza de la moderación de contenidos en redes sociales

A la par que crece su centralidad informativa, aumenta la exigencia social sobre cómo deben gestionarse los contenidos problemáticos en las redes sociales. Una mayoría de españoles (51%) respalda que las plataformas eliminen publicaciones falsas o dañinas, frente al 20% que defiende la no intervención. El consenso se vuelve matizado al preguntarse quién debe ejercer ese control: el 38% prefiere la autorregulación corporativa, el 28% confía más en organismos públicos independientes y apenas un 13% delegaría la tarea en la propia comunidad de usuarios.

El tipo de estrategia a seguir en la moderación de contenidos de redes sociales está condicionado por la ideología. Quienes se sitúan en el centro político apoyan en un 61% una moderación equilibrada, mientras los extremos —sobre todo en la derecha— desconfían de cualquier filtro, en nombre de la libertad de expresión. Por el contrario, la izquierda hace hincapié en frenar discursos de odio y desinformación, lo que explica su mayor apoyo a la retirada de contenido nocivo. La edad también infunde matices: los jóvenes de 18 a 24 años muestran mayor tolerancia hacia mensajes polémicos y optan por modelos de autorregulación, mientras los mayores de 55 reclaman marcos institucionales más estrictos para salvaguardar la integridad del espacio público.

En general, la ciudadanía duda de la eficacia real de las reglas actuales: persiste la impresión

de que no se hace lo suficiente contra el discurso dañino, percepción que alimenta la demanda de soluciones híbridas donde plataformas, reguladores y sociedad civil compartan responsabilidades.

Marcas periodísticas *offline* y *online* más utilizadas

En el panorama fragmentado, descentralizado y personalizado de información, la presencia de las marcas periodísticas sigue siendo notable, aunque con matices importantes. En general, los datos de 2025 revelan la reducción de la dieta informativa de los españoles: menos de la mitad de los encuestados (49%) consultó cinco o más marcas periodísticas a la semana, frente al 81% que lo hacía en 2016: treinta puntos menos en una década. De manera lógica y en paralelo, ha aumentado el porcentaje de personas que usan una o dos marcas a la semana, pasando del 6% en 2016 al 21% en 2025. También ha crecido notablemente el grupo de los que no utilizan ninguna fuente periodística, del 2% al 9%.

Esta concentración del consumo en pocas marcas ofrece dos interpretaciones. La positiva es que es un indicio de fidelización por parte de los consumidores, que concentran su atención en sus marcas favoritas. La negativa, una dieta informativa más reducida plantea serios retos desde el punto de vista del pluralismo informativo. Cuantos menos medios consulta una persona, más expuesta está a sesgos cognitivos y a dinámicas de aislamiento informativo, que son reforzados precisamente por la creciente personalización de los contenidos, que limita la exposición a perspectivas diversas.

En concreto, la reducción de la dieta informativa en España en 2025 se refleja en un mercado dominado por un número reducido de medios que concentran la mayor parte del alcance y fidelidad de las audiencias *offline* y *online*. La creciente fragmentación del consumo y del avance de nuevos actores digitales no impide que las grandes cabeceras tradicionales —especialmente televisivas y de prensa— mantengan su liderazgo como principales medios de información para la mayoría de los españoles.

En el entorno *offline*, la televisión sigue siendo la fuente más utilizada. Antena 3 lidera el consumo informativo con un 38% de audiencia semanal y un 28% de consumo frecuente (tres o más días por semana). Le siguen RTVE (con un 27% semanal), La Sexta (23%), Telecinco (21%) y Cuatro (18%). Estos datos reflejan una fidelización estable en torno a las cadenas generalistas, que aún logran mantener audiencias amplias incluso frente al avance de las plataformas digitales. La radio presenta niveles más bajos de consumo, aunque con cierta estabilidad. COPE y Cadena SER alcanzan un 10% de audiencia semanal y Onda Cero se sitúa por detrás (6%). Aunque lejos del alcance televisivo, estas emisoras conservan públicos fieles, especialmente entre usuarios mayores. En prensa escrita, El País encabeza la lista con un 20% de audiencia semanal, seguido por El Mundo y 20 Minutos (ambos con un 17%) y ABC, La Vanguardia y La Razón (en torno al 11%).

En el ámbito *online* o digital, Antena 3 también se sitúa como la marca más consultada (17% de uso semanal y 13% de fidelidad), lo que refleja una estrategia de adaptación exitosa desde el entorno televisivo. RTVE ocupa el segundo lugar entre los medios audiovisuales *online* (10%), mientras que Telecinco y La Sexta (5%) presentan una brecha significativa entre su alcance en televisión y su proyección digital. Los medios nativos digitales consolidan su presencia, aunque

sin diferencias significativas entre ellos: Okdiario lidera el listado (12%), seguido por 20 Minutos (12%), elDiario.es (11%), El Confidencial y El Español (10%). En conjunto, los nativos digitales han logrado posicionarse como actores importantes, especialmente entre usuarios más jóvenes, aunque su penetración sigue siendo menor que la de los grandes grupos tradicionales.

El valor de la información local

La prensa local y regional mantiene una posición relevante en el panorama informativo español. Casi la mitad de los ciudadanos (47%) declara tener un gran interés por las noticias de su entorno inmediato, aunque esta cifra ha caído quince puntos desde 2020 (62%), acorde con la tendencia general de pérdida de interés informativo. El análisis generacional muestra que mientras para las generaciones mayores la prensa local sigue siendo vital, para los más jóvenes se ha vuelto prescindible. Solo el 28% de los jóvenes entre 18 y 24 años admite su interés por estas informaciones, frente al 55% de los mayores de 65 años. El nivel económico y educativo también influye en el interés por lo local. El 55% de las personas con rentas altas se declara muy interesado en noticias locales, frente al 39% de quienes tienen bajos ingresos.

El 60% de los encuestados que se fían de las noticias declara interesarse por lo local, frente al 42% de los desconfiados. Paralelamente, el 65% de quienes están muy interesados en la información se interesa por lo local frente al 17% de los desinteresados.

Sucesos, cultura y servicios mandan en las noticias locales

No toda la información local despierta el mismo interés. Los españoles parecen buscar, sobre todo, noticias que les afecten directamente o que les ayuden a entender mejor su entorno cotidiano. Por eso, los sucesos (delitos, accidentes, emergencias) encabezan la lista de los contenidos más consultados (52%). También destacan las noticias sobre actividades culturales locales (45%) y los asuntos de servicio público, como transporte, basuras o incidencias municipales (44%). En cambio, las noticias sobre política o gobierno local no captan tanta atención: solo un tercio de los encuestados las consulta (33%). Algo similar ocurre con los anuncios clasificados (25%) o los deportes locales (21%). Estas cifras reflejan que lo local interesa cuando es útil, inmediato o vivencial; menos cuando remite a lo institucional o a lo administrativo.

Además, la forma de acceder a esta información varía con la edad. Las generaciones mayores se mantienen fieles a los formatos tradicionales: televisión, radio o prensa escrita. En cambio, los jóvenes que se informan sobre lo local lo hacen casi siempre por canales digitales, ya sea redes sociales, plataformas de noticias o mensajería instantánea. Esto obliga a los medios regionales y locales a adaptarse a nuevas lógicas de distribución y consumo si quieren mantener su relevancia.

Formatos en expansión: la madurez del vídeo, la oportunidad del podcast

El consumo de noticias en vídeo ha alcanzado en España un umbral de normalidad que lo sitúa como el formato de mayor crecimiento neto dentro de la dieta digital. Siete de cada diez internautas (71%) afirma haber visto contenidos informativos audiovisuales en el último año, un registro que coloca al país claramente por delante de Dinamarca (54%) o el Reino Unido

(49%), aunque todavía lejos de Grecia (87%). Esta adopción masiva se apoya en una oferta multiplataforma donde YouTube, Facebook e Instagram concentran cada una en torno a una cuarta parte de la audiencia (\approx 23%), mientras que los sitios web y aplicaciones de medios obtienen un 21%.

La popularidad del vídeo revela patrones generacionales muy marcados. Entre los menores de treinta y cinco años, TikTok irrumpe como primera referencia con un 34% de uso semanal, seguido de Instagram y X (29%). En el extremo opuesto, más de un tercio de los mayores de sesenta y cinco años confía en Facebook o YouTube para informarse —ambas superan el 30%—, y combina estas fuentes con WhatsApp (24%) y con las páginas tradicionales de noticias (24%).

El nivel de interés también modula el itinerario: quienes se declaran muy atentos a la actualidad privilegian YouTube (34%), Facebook (32%) y las webs de los medios (31%); cuando el interés declina, el consumo se desplaza hacia redes de entretenimiento como Instagram o TikTok, que retienen en torno al 20% incluso entre los usuarios menos motivados.

Pese a la penetración general, el formato dista de ser universal. Casi tres de cada diez consumidores intensivos de noticias digitales reconocen no haber visto vídeos informativos en las semanas recientes, prueba de que la adopción masiva convive con nichos de resistencia o saturación

El pódcast informativo: oportunidad latente

En contraste con el dinamismo audiovisual, el pódcast informativo se mantiene en España como un formato aún incipiente: solo el 4% de los internautas lo utiliza cada semana para seguir la actualidad, frente a una media internacional del 11%. Esa cifra sitúa al país a la cola de Europa, pero encierra un matiz alentador: entre quienes sí lo escuchan, la valoración es alta y la predisposición al pago supera la de cualquier otro soporte digital.

El ecosistema sonoro es híbrido. Conviven pódcast nativos —de orientación habitualmente analítica o activista— con programas de radio tradicional escuchados en diferido, circunstancia que revela la difusión paulatina del concepto entre oyentes que no siempre distinguen entre el directo lineal y el audio bajo demanda. La puerta de entrada se abre sobre todo en plataformas generalistas: YouTube y Spotify comparten la primera posición, mencionadas cada una por alrededor del 39% de los usuarios en el informe global, muy por delante de aplicaciones especializadas como iVoox o de las plataformas propias de los medios.

IA y periodismo: entre la incomodidad y la indiferencia

La inteligencia artificial en el periodismo genera recelos (el 48% se siente incómodo con las noticias generadas por IA bajo supervisión periodística), indiferencia (36%) y escasa aceptación (16%). Estos datos sitúan a España como uno de los países con menor rechazo frontal y uno de los más prudentes a la hora de acogerla. El nivel medio de comodidad con las noticias automatizadas en España es 2,49 sobre 5 puntos, cifra superior al promedio del resto de países analizados (2,39) y por encima de otros países de su entorno como Reino Unido (2,03), Francia (2,37) o Alemania (2,36). No obstante, estas actitudes hacia el uso de la IA en el periodismo

están condicionadas por variables sociodemográficas como el sexo, la edad, el nivel educativo y económico: los encuestados varones, más jóvenes, con mayor nivel educativo, e ingresos tienden a mostrar una actitud más favorable.

Además de estas variables, el conocimiento previo sobre esta tecnología y la confianza general en los medios también influyen en la percepción del uso de noticias automatizadas. En general, aquellos encuestados más familiarizados con la IA manifiestan una visión más favorable hacia su uso, lo que demostraría que parte del recelo proviene no tanto de la aplicación concreta, sino del desconocimiento de la tecnología y sus límites.

Por otro lado, aquellos que suelen confiar en las noticias y en el trabajo de los periodistas tienden a ofrecer una actitud más positiva del uso de la IA en el periodismo y estarían más dispuestos a usarla como una herramienta complementaria y no sustitutiva del quehacer periodístico. No es casualidad que el rechazo hacia la IA esté más asociado a preocupaciones sobre la calidad, la veracidad y la pérdida del criterio humano que a problemas tecnológicos: el 79% de los que desconfía de las noticias automatizadas supervisadas por un periodista muestra un elevado grado de preocupación por los bulos. Todo parece indicar que existe una relación entre el recelo hacia la IA y el temor a que los contenidos automatizados favorezcan la generación y difusión de desinformación o errores.

En este sentido, la ciudadanía parece demandar garantías editoriales, transparencia en el uso de estas tecnologías y una supervisión humana que mantenga el control sobre los valores informativos. La incomodidad no se traduce necesariamente en un rechazo absoluto, pero sí en una cautela activa: se acepta que la IA puede ayudar a los periodistas, pero se teme que su aplicación sustituya el juicio profesional o degrade la calidad del contenido.

El reto del pago por noticias: fidelización frente a la gratuidad

La disposición de los españoles a pagar por contenidos informativos digitales no muestra grandes cambios respecto al año pasado. El 10% de los encuestados declara haber realizado algún pago en el último año y evidencia la resistencia generalizada del público a pagar por acceder a información digital. Las suscripciones siguen siendo la principal forma de pago digital (60%), destacando las exclusivamente las digitales (38%) frente a las combinadas con papel (22%). El pago por unidad representa un 17%, mientras que el acceso gratuito ligado a otros servicios cae al 27%. Las donaciones se mantienen en torno al 13%.

Este panorama se agrava cuando se examinan posibles incentivos para incrementar el número de *pagadores*. La mayoría de los que no pagan (73%) afirma que no lo hará nunca, independientemente de que le ofrezcan pago conjunto, servicios adicionales o modelos de pago más flexibles. La cifra es notablemente inferior al promedio del resto de países (66%). Solo un 11% estaría dispuesto a considerar un modelo de tarifa plana para acceder conjuntamente a múltiples sitios informativos. La misma proporción (11%) podría interesarse en pagar si la oferta incluyera servicios adicionales como videojuegos, recetas o libros electrónicos y un 6% pagaría por formatos más flexibles como el acceso semanal o por artículos individuales.

Entre los *pagadores*, su decisión está directamente relacionada con el interés por la

información. El segmento de usuarios que combina alto interés y alta confianza en las noticias presenta el porcentaje más elevado de pago digital (17%), seguido por el grupo muy interesado pero desconfiado (14%). Posiblemente en este segundo caso, el pago se dirige hacia fuentes percibidas como más fiables o de mejor calidad. En el otro extremo, el pago por noticias es marginal (6%) entre aquellos que combinan baja confianza y escaso interés por la actualidad.

La participación en las noticias, más privada y pasiva

La participación de los ciudadanos en el debate público no solo pierde intensidad, sino que se desliza hacia formas más privadas, pasivas y poco deliberativas. El 25% de los encuestados no realizó en 2025 ninguna de las modalidades de participación (comentar, compartir, leer o hablar sobre noticias), seis puntos más que en 2024. La modalidad de participación más frecuente sigue siendo la conversación personal cara a cara (36%), especialmente entre los grupos mayores. Le siguen las modalidades de participación pasiva como la lectura individual de comentarios de noticias —bien en redes (25%, cinco puntos menos que en 2024), bien en diarios digitales (19%, cinco puntos menos)— o el compartirlas a través de mensajería instantánea (23%, siete puntos menos). También las acciones más visibles en línea muestran un claro descenso: solo el 13% comenta noticias en redes o foros digitales (cuatro puntos menos), el 9% participa votando en encuestas (cinco puntos menos) y el 16% puntúa una noticia o marca *me gusta* (cinco puntos menos).

En general, la participación se mueve con dos motores clave: el interés por la actualidad y el uso informativo de las redes sociales. Quienes muestran alto interés en la actualidad participan casi universalmente (87%) y comparten o comentan con mucha mayor frecuencia que el resto. De manera similar, los usuarios que recurren a plataformas como Facebook o X para informarse presentan una tasa de participación del 91%, frente al 68% de quienes no las usan.

SECCIÓN II

ANÁLISIS
NACIONAL

PARTE I

DESINFORMACIÓN Y
EVASIÓN INFORMATIVA

1. Ante el desafío de recuperar el interés informativo de la ciudadanía

El interés por la actualidad ha caído del 85% al 51% en una década y el desinterés ha crecido del 1% al 13%

Por primera vez, el número de jóvenes de 18 a 24 años con escaso interés en las noticias supera al de quienes están muy interesados

Uno de cada cinco internautas no interesados en la actualidad dice que no se informa nunca

RONCESVALLES LABIANO

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Labiano, Roncesvalles (2025). Ante el desafío de recuperar el interés informativo de la ciudadanía. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 22-26). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

La encuesta de 2025 confirma el freno en la caída del interés informativo que se observaba en 2024, pero muestra algunos datos preocupantes que hacen evidente el desafío de volver a conectar a la ciudadanía con la actualidad, un reto que exige atención por parte de los medios, pero que también interpela al conjunto de la sociedad.

Desde 2023 el porcentaje de encuestados muy interesados en la actualidad se ha estabilizado en torno al 51%. Por el contrario, el de aquellos que manifiestan escaso interés en las noticias se ha estancado en torno al 13%. El resto de los encuestados (35%) declara estar ligeramente interesado en la actualidad, una cifra muy similar a la de años anteriores.

INTERÉS EN LAS NOTICIAS EN ESPAÑA (2025)

[Q1C.] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Estas cifras consecutivas suponen un respiro en el descenso acusado en la última década (del 85% al 51% de interés y del 1% al 13% de internautas desinteresados), pero implican también la consolidación de unos niveles de interés informativo preocupantes en una sociedad democrática, en la que la información es un pilar esencial para la participación ciudadana, el control del poder y la cohesión social.

INTERÉS EN LAS NOTICIAS EN ESPAÑA (2014-2025)

[Q1C.] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA CADA AÑO (N ≈ 2000)

Si las cifras anteriores no son suficientes para llamar la atención de los medios y la sociedad, conviene recordar que, según la encuesta de este año, existe una relación clara entre el interés por la actualidad y la frecuencia con que se consultan las noticias. El 96% de las personas muy interesadas o totalmente interesadas en la actualidad accede a las noticias al menos una vez al día, y el 68% lo hace varias veces al día. Por el contrario, entre los usuarios poco o nada interesados, solo el 33% consulta noticias diariamente (con un 19% que lo hace solo una vez al día), mientras que uno de cada cinco declara no consultar nunca la actualidad. Este último dato es especialmente relevante si se compara con la encuesta realizada en 2020, cuando ninguna de las personas poco interesadas afirmó no consultar nunca las noticias.

Los jóvenes, aún menos interesados

Como en años anteriores, la encuesta de 2025 muestra la relación entre el interés y el desinterés con algunas variables sociodemográficas. El desinterés informativo se concentra en los segmentos jóvenes, con menor nivel educativo y de ingresos, y en quienes están menos ideológicamente posicionados o más alejados del sistema político. Estos grupos presentan el mayor reto para los medios de comunicación.

INTERÉS EN LAS NOTICIAS EN ESPAÑA, POR SEXO Y EDAD

[Q1C] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

El interés informativo presenta los números más bajos en los grupos de menor edad y asciende progresivamente conforme avanzan los años de los encuestados. El 62% de los mayores de 65 años –un porcentaje que sube al 66% entre los hombres de ese grupo etario– dice estar totalmente o muy interesado en la actualidad informativa, frente al 28% de los jóvenes de 18 a

24 años. Los datos, además, dibujan un horizonte poco esperanzador. El interés por las noticias entre los más jóvenes lleva varios años disminuyendo, pero este año la caída es particularmente notable. El porcentaje que manifiesta estar muy interesado en la actualidad se sitúa en seis puntos menos que el año pasado (34%) y siete puntos menos que en 2023 (35%). Por su parte, ha aumentado significativamente el número de jóvenes que afirma tener poco o ningún interés: del 21% y 22% en 2023 y 2024, respectivamente, al 29% en 2025. Por primera vez, entre los chicos y chicas de 18 a 24 años, el porcentaje de quienes tienen poco o ningún interés supera al de quienes muestran un alto interés en las noticias.

En cuanto al género, como en años previos, los hombres tienden a mostrar un interés mayor en las noticias (56%) en comparación con las mujeres (45%), en una proporción similar al año pasado (57% frente a 46%). En ambos grupos, y con mayor intensidad entre las mujeres, ha aumentado en el último año el porcentaje de personas que declaran tener poco o ningún interés por las noticias. Entre los hombres, este porcentaje ha subido del 10% al 11%, mientras que entre las mujeres ha pasado del 13% al 16%.

Asimismo, la educación y los ingresos presentan una relación positiva con el interés informativo. Aquellas personas con estudios superiores (grado universitario, máster o doctorado) o con ingresos más elevados manifiestan un interés más alto (56% y 61% respectivamente), en comparación con aquellos con niveles educativos o ingresos más bajos (el 47% y el 44% respectivamente).

Por otra parte, encontramos una clara conexión entre el interés en las noticias y el interés en la política. Los grupos más interesados en la actualidad también suelen mostrar niveles altos de interés político. Por ejemplo, los hombres mayores de 65 años destacan por ser el grupo con mayor interés combinado: un 66% está totalmente o muy interesado en la actualidad informativa y un 47% lo está en política. En contraste, las mujeres jóvenes (entre 18 y 24 años) muestran los niveles más bajos de interés en ambas categorías: solo un 20% está totalmente o muy interesado en las noticias y un 16%, en la política.

Por encima de la media internacional

Los datos de 2025 sitúan a España con un nivel de interés informativo ligeramente superior al promedio de los 48 países analizados en el informe global de este año. Mientras que el 46% de los encuestados a nivel internacional se declara muy o totalmente interesado en la actualidad, en España ese porcentaje alcanza el 51%. El 38% de los encuestados globales muestra algo de interés, frente al 35% en nuestro país. En cuanto al desinterés, el 14% de los encuestados internacionales afirma tener poco o ningún interés en las noticias, un punto por encima del 13% registrado en España.

Si ponemos el foco en los países que nos rodean, el dato de interés informativo en España supera también a la media de la región (Europa Sur: 45% de interesados) y sitúa a nuestro país en niveles de interés similares a los que presenta el norte del continente (51% de interesados). Nos encontramos ligeramente por encima de otras regiones como Norteamérica (49%) y Latinoamérica (48%).

Entre los países encuestados, aquellos con mayores niveles de interés en las noticias son, un año más, africanos: Nigeria (79% muy o totalmente interesados) y Kenia (74%), con porcentajes

que crecen respecto a 2024. En Europa, el único país que supera el 60% es Finlandia (63%), aunque baja respecto al año pasado. La región que presenta un menor interés informativo es Europa del Este, con países que presentan un porcentaje de interesados tan bajo como el 23% de Eslovaquia.

INTERÉS EN LAS NOTICIAS. COMPARATIVA INTERNACIONAL

[Q1C.] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 48 PAÍSES (N = 97055)

2. Los medios de comunicación son el principal recurso de los ciudadanos para verificar información dudosa

Los políticos nacionales son los más señalados por los españoles (57%) como una amenaza desinformativa importante, seguidos por la clase política internacional (45%) y los influencers (45%)

Las redes sociales son percibidas como el principal canal propagador de desinformación: el 73% de los españoles las ve como una amenaza importante, por encima de los medios digitales (25%) o los buscadores (15%)

Solo el 18% de los encuestados ha recibido alguna formación sobre el uso de los medios

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Labiano, Roncesvalles (2025). Los medios de comunicación son el principal recurso de los ciudadanos para verificar información dudosa.

En: *Digital News Report España 2025* (pp. 27-37).

Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra.

ISSN: 2792-8187

RONCESVALLES LABIANO

La proliferación de bulos y desinformación tiene consecuencias graves para la ciudadanía, ya que erosiona la confianza en las instituciones y en los medios, polariza a la sociedad y dificulta la toma de decisiones informadas y libres. Los datos de la encuesta de 2025 revelan que la sociedad española parece consciente de esas amenazas, ya que un elevado porcentaje de los encuestados manifiesta su preocupación por los bulos en internet. El 69% de los encuestados afirma estar total o parcialmente preocupado por la desinformación, una cifra muy próxima al 70% registrado en 2024, año en que se produjo el mayor incremento interanual desde que existen datos. En contraste, solo el 9% declara no estar preocupado por este fenómeno.

PREOCUPACIÓN POR LOS BULOS EN INTERNET (2018-2025)

[Q_FAKE_NEWS_1] INDIQUE EN QUÉ MEDIDA ESTÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE FRASE. «EN LO QUE RESPECTA A LAS NOTICIAS DIGITALES, ME PREOCUPA LO QUE ES REAL Y LO QUE ES FALSO EN INTERNET»
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA CADA AÑO (N ≈ 2000)

Además de las campañas de desinformación en torno a eventos como las elecciones generales de 2023 y las europeas de 2024, episodios como la DANA que afectó a Valencia en octubre de 2024 o los conflictos internacionales, es posible que el rápido desarrollo y la popularización de las herramientas de inteligencia artificial (IA), capaces de generar contenidos falsos cada vez más realistas, esté intensificando la preocupación social sobre la dificultad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Los datos de la encuesta parecen corroborar que existe cierta relación entre las dos variables: quienes dicen encontrarse incómodos con las noticias generadas sobre todo por una IA con cierta supervisión humana muestran mayor preocupación por la desinformación en internet —el 79% de ellos dice estar parcial o totalmente preocupado— que aquellos que se encuentran cómodos con esos contenidos (65%).

Uno de los países más preocupados

El 69% de los usuarios españoles está preocupado por la desinformación. Este porcentaje coloca a España entre los países con mayor inquietud sobre este tema, según los resultados obtenidos en los 48 mercados analizados. Esta cifra supera en 11 puntos la media global (58%) y en 15 puntos la media europea (54%).

Nuestro país aparece en la posición número 9, tras varios estados africanos (Nigeria y Kenia ofrecen los niveles más altos de preocupación, por encima del 80%; Sudáfrica presenta un 73%), Australia, Estados Unidos y muy cerca del 71% de Reino Unido, Portugal y Singapur.

PREOCUPACIÓN POR LOS BULOS EN INTERNET. COMPARATIVA INTERNACIONAL

[Q_FAKE_NEWS_1] INDIQUE EN QUÉ MEDIDA ESTÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE FRASE. «EN LO QUE RESPECTA A LAS NOTICIAS DIGITALES, ME PREOCUPA LO QUE ES REAL Y LO QUE ES FALSO EN INTERNET»

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 48 PAÍSES (N = 97055)

Aumenta la preocupación sobre todo entre los más jóvenes

Si atendemos a variables sociodemográficas como la edad, el género, el nivel educativo y de ingresos o la ideología, se confirman las tendencias de los últimos años en España. A mayor edad, formación y nivel de ingresos, mayor es la preocupación; y las mujeres manifiestan mayor inquietud por la información falsa y engañosa que los hombres.

Por edad, los encuestados mayores de 55 años declaran una mayor inquietud por la desinformación (74%) frente a los grupos de edad más jóvenes. No obstante, los datos del último lustro muestran una tendencia al alza en todos los grupos etarios, con picos especialmente notables en 2021 y 2024. En el caso de los adultos menores de 24 años, la preocupación ha crecido más de diez puntos en tres años, pasando del 55% en 2022 al 66% en 2025. También destaca que en 2025, el grupo de 45-54 años ha vuelto a alcanzar un 70% de preocupación, consolidando un aumento constante desde 2022.

PREOCUPACIÓN POR LOS BULOS EN INTERNET POR EDAD (2020-2025)

[Q_FAKE_NEWS_1] INDIQUE EN QUÉ MEDIDA ESTÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE FRASE: «EN LO QUE RESPECTA A LAS NOTICIAS DIGITALES, ME PREOCUPA LO QUE ES REAL Y LO QUE ES FALSO EN INTERNET». RESPUESTA: DE ACUERDO (TOTAL/PARCIAL)
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA CADA AÑO (N ≈ 2000)

Las mujeres están más preocupadas que los hombres por la desinformación (74% frente al 64%). Además, su inquietud ha crecido considerablemente más rápido desde 2020, aumentando diez puntos porcentuales en cinco años, mientras que la preocupación de los hombres se ha mantenido más estable.

PREOCUPACIÓN POR LOS BULOS EN INTERNET POR GÉNERO (2020-2025)

[Q_FAKE_NEWS_1] INDIQUE EN QUÉ MEDIDA ESTÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE FRASE. «EN LO QUE RESPECTA A LAS NOTICIAS DIGITALES, ME PREOCUPA LO QUE ES REAL Y LO QUE ES FALSO EN INTERNET». RESPUESTA: DE ACUERDO (TOTAL/PARCIAL)»
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA CADA AÑO (N = 2000)

Como en años anteriores, también se observa una relación positiva entre los niveles de educación e ingresos y la preocupación por la veracidad de la información. Y se mantiene asimismo una mayor preocupación en los grupos escorados políticamente a la izquierda: un 75% está total o parcialmente preocupado, frente al 65% de aquellos que se sitúan a la derecha y al 71% de los que se posicionan en el centro. Los encuestados alejados de la política o que no se sitúan en el espectro ideológico revelan niveles más bajos de preocupación por la desinformación (56%), sin embargo, son ellos quienes presentan un salto mayor en los últimos años: su inquietud por los bulos ha aumentado ocho puntos desde 2020 (del 48% al 56%).

PREOCUPACIÓN POR LOS BULOS, POR INGRESOS, EDUCACIÓN E IDEOLOGÍA

[Q_FAKE_NEWS_1] INDIQUE EN QUÉ MEDIDA ESTÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE FRASE. «EN LO QUE RESPECTA A LAS NOTICIAS DIGITALES, ME PREOCUPA LO QUE ES REAL Y LO QUE ES FALSO EN INTERNET». RESPUESTA: DE ACUERDO (TOTAL/PARCIAL)»
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Los políticos, considerados la mayor amenaza

Dados los altos niveles de preocupación por la desinformación observados en la última encuesta, este año se ha ahondado en algunas cuestiones relacionadas, como la percepción sobre las principales amenazas, las fuentes a las que acuden los ciudadanos para comprobar una información de cuya veracidad dudan o si han recibido alguna educación sobre cómo utilizar las noticias, formación que podría ayudarles a detectar bulos, combatir la desinformación y minimizar sus riesgos.

En lo que respecta a la información falsa y engañosa que circula hoy en día por internet, se ha pedido a los encuestados que indiquen qué opciones de entre varias consideran que suponen una amenaza importante en general. La opción señalada por un mayor porcentaje de personas –tanto hombres como mujeres, en cada uno de los rangos de edad y en todos los niveles educativos y de ingresos, sin excepción– han sido los políticos, en especial los de nuestro país. Seis de cada diez (57%) encuestados consideran que son una amenaza importante en relación con la información falsa y engañosa. Lo señalan los hombres (58%) y las mujeres (55%), y desconfían de ellos en mayor medida aquellos encuestados de los grupos de edad más elevados: el 64% de los internautas de 65 años o más, frente al 53% de los que tienen entre 18 y 24 años. Según la afinidad política, los encuestados que se identifican con la derecha perciben a los políticos y partidos políticos españoles como una amenaza en mayor medida que quienes se sitúan a la izquierda (61% frente a 56%).

El dato del 57% de desconfianza en los políticos sitúa a España diez puntos por encima de la media en los 48 países encuestados (47%) y al mismo nivel que Estados Unidos (57%), que en las semanas en las que se realizó la encuesta estaba viviendo la segunda investidura de Donald Trump como presidente.

La percepción de los políticos como fuente de desinformación no se limita al ámbito nacional. Un 45% de los encuestados señala también a gobiernos, políticos y partidos extranjeros como importantes responsables de la difusión de bulos, aunque siempre por debajo del nivel atribuido a la clase política española.

AMENAZAS EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN FALSA Y ENGAÑOSA EN INTERNET

Q_FAKE_SOURCES_NEW. EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN FALSA Y ENGAÑOSA QUE CIRCUCLA HOY EN DÍA POR INTERNET, ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES CONSIDERA QUE SUPONEN UNA AMENAZA IMPORTANTE EN GENERAL? SELECCIONE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014) Y EN LOS 48 PAÍSES ENCUESTADOS (N = 97055)

Los *influencers* y personalidades de internet son percibidos como una amenaza a la veracidad de la información por casi la mitad de los encuestados (45%), una cifra similar a la media de los 48 países (47%). Por grupos de edad, quienes más confían en ellos son los jóvenes entre 18 y 24 años, de los que un 30% señala a los *influencers* como un riesgo en relación con la información falsa, quince puntos por debajo de la media. En el extremo opuesto, un 57% de los internautas mayores de 65 años ha marcado esa opción. En el terreno ideológico también aparecen diferencias: un mayor porcentaje de los encuestados que se sitúan a la izquierda (52%) considera que las personalidades de internet suponen un peligro en este sentido, frente a los que se sitúan a la derecha (40%).

¿Y qué ocurre con los medios? ¿Son percibidos como una amenaza propagadora de desinformación? Los datos muestran que el 40% de los encuestados así los considera, ocho puntos por encima del promedio global de los 48 países (32%). Esta percepción aumenta conforme mayor es el nivel educativo y económico de los usuarios. En el primer caso, mientras entre quienes tienen estudios bajos o medios la desconfianza oscila entre el 34% y el 38%, alcanza el 49% entre quienes cuentan con educación superior. En el caso del nivel de renta, aquellos que ganan menos perciben a los medios con menor inquietud (35%) que los que ganan más (43%). Debemos tener en cuenta, sin embargo, que en todos los casos propuestos en la pregunta, los grupos con más ingresos y mayor nivel educativo tienden a mostrar porcentajes más altos de percepción de amenaza, salvo cuando se trata de la desconfianza hacia la gente corriente. En términos ideológicos, tanto quienes se ubican a la izquierda (46%) como a la derecha (42%) superan en desconfianza hacia los medios a los centristas (38%) y a quienes no se identifican políticamente (33%).

En general, los internautas confían sobre todo en las personas normales: solo un 23% las considera un peligro en relación con la información engañosa y falsa. Es un porcentaje del que no se aleja ningún grupo de edad y que no parece afectado por la situación económica o educativa de los encuestados. Sin embargo, resulta llamativa la diferencia que existe entre distintos grupos ideológicos: el 26% de los encuestados de izquierdas consideran que la gente corriente supone un desafío en relación con la veracidad de la información, frente a un 16% de los de derechas.

También se ha preguntado sobre los canales considerados una amenaza importante en este sentido. Tres de cada cuatro encuestados han marcado alguna red social o de vídeo (73%) – TikTok aparece como la menos confiable –, frente a uno de cada tres (33%) que han señalado las aplicaciones de mensajería instantánea, uno de cada cuatro (25%) que han marcado las webs de noticias y el 15% que ha señalado los buscadores.

AMENAZAS EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN FALSA Y ENGAÑOSA EN INTERNET. CANALES

Q_FAKE_CHANNELS_NEW. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES LUGARES CONSIDERA QUE PRESENTAN UNA AMENAZA IMPORTANTE EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN FALSA Y ENGAÑOSA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Los medios son el principal recurso para verificar información

Pese a que el 40% de los encuestados considera a los medios de información una amenaza desinformativa, el 34% recurre a ellos cuando sospecha que una noticia puede ser falsa o engañosa. Esta opción es, de hecho, la más mencionada entre varias ofrecidas por la encuesta, tanto en España como en los 48 países encuestados (38%).

El rol de los medios de comunicación como principal herramienta informativa empleada frente a los bulos es especialmente relevante entre los grupos más veteranos. El 45% de los mayores de 65 años acude a las organizaciones informativas para contrastar la información frente a una mayor desconfianza de los menores de 24 años (28%).

También hay diferencias según el nivel de ingresos: solo el 26% de quienes tienen ingresos bajos acude a los medios frente al 37% y 38% entre quienes tienen ingresos medios o altos, respectivamente. En cuanto al nivel educativo, el uso de medios como herramienta de verificación crece a medida que aumenta la formación: del 29% entre quienes tienen estudios bajos, al 36% con formación media, y entre un 38% y 40% en el caso de quienes cuentan con educación superior o universitaria. En el terreno ideológico no hay diferencias —izquierda, centro y derecha muestran un porcentaje del 36%—, salvo la que marcan aquellos que no se sitúan políticamente, que recurren a los medios para verificar información considerablemente menos que el resto (20%).

RECURSOS PARA VERIFICAR UNA INFORMACIÓN QUE SE SOSPECHA FALSA O ENGAÑOSA EN ESPAÑA Y EN 48 PAÍSES

Q_FAKE_VERIFY_1. IMAGINE YOU CAME ACROSS SOMETHING IMPORTANT IN THE NEWS *ONLINE* THAT YOU SUSPECT MAY BE FALSE, MISLEADING, OR FAKE. IF YOU DECIDED YOU WANTED TO CHECK IT, WHERE WOULD YOU USUALLY GO? PLEASE SELECT ALL THAT APPLY.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014) Y EN LOS 48 PAÍSES ENCUESTADOS (N = 97055)

A aquellos encuestados que han marcado los medios informativos como fuente de verificación se les ha pedido que indiquen cuáles de ellos consultan. Entre las respuestas destacan los periódicos nacionales —sobre todo *El País* y *El Mundo*— y las televisiones —RTVE y Antena 3 son las más mencionadas—.

Las fuentes oficiales, como la página web del Gobierno, son el segundo recurso más utilizado para verificar información (31%), seguidos por los buscadores (24%) y los sitios web de verificación de datos (23%), entre los que destacan Maldita y Newtral. Por debajo se encuentran las fuentes personales —un 15% dice que acude a algún conocido en quien

confía y un 12% señala que se fija en los comentarios de otros usuarios de internet—, un 13% consulta Wikipedia, un 10% acude a las redes sociales o de vídeo y un 6% recurre a *chatbots* de Inteligencia Artificial, entre los que destaca ChatGPT. Resulta llamativo que casi dos de cada diez encuestados (17%) no saben a dónde acudir para comprobar una información aparentemente falsa o engañosa.

La preferencia por los medios como recurso de verificación se confirma al preguntar a los encuestados que usan buscadores o redes sociales y de vídeo en qué tipo de resultados se fijan. Entre quienes utilizan un buscador, las fuentes más elegidas son los medios informativos y las fuentes oficiales, con un 36% cada una. El 31% busca un sitio web especializado o experto y el 27% una web de verificación de datos. El 19% entra en Wikipedia y el 17% se queda con el resumen de la información que aparece en la parte superior de la página de búsqueda. Solo un 3% y un 2% de los encuestados que utilizan como recurso un buscador elige entre los resultados aquellos relacionados con *influencers* y personalidades de internet o con políticos, respectivamente. Entre quienes dicen recurrir a redes sociales o de vídeo, como YouTube o TikTok, la mitad (50%) señala que atienden a los resultados procedentes de medios informativos, por encima de los expertos (35%), las fuentes oficiales (28%) o los verificadores de datos (26%). Las fuentes menos escogidas son, de nuevo, los *influencers* y personalidades de internet (16%), Wikipedia (15%) y los políticos (9%).

USO DE MEDIOS PARA VERIFICAR UNA INFORMACIÓN QUE SE SOSPECHA FALSA O ENGAÑOSA Y PERCEPCIÓN DE LA RELEVANCIA DEMOCRÁTICA DE LOS MEDIOS

[Q1_SPAIN_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA LA INFORMACIÓN QUE CONSUME EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE AYUDA A COMPRENDER LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Los datos de la encuesta muestran además una correlación significativa entre la confianza en los medios como vía de verificación y la percepción de su relevancia democrática. Quienes consideran en mayor medida que los medios de comunicación les ayudan a comprender los procesos democráticos y a participar en la sociedad también tienden a confiar más en esos medios para verificar información dudosa, y viceversa. Esta relación no es menor, y refleja cómo la legitimidad del periodismo en una democracia está vinculada estrechamente con su credibilidad.

Alfabetización mediática: una tarea pendiente

En la encuesta de este año se ha evaluado también la alfabetización mediática de los ciudadanos. Se les ha preguntado si han recibido alguna vez educación o formación sobre cómo utilizar las noticias (por ejemplo, sobre comprensión crítica de los medios, análisis de las fuentes, conocimiento relacionado con las noticias, etc.). Dicha formación ha podido impartirse en el colegio, el instituto o la universidad, tanto de manera digital o física, y tanto en un entorno formal como informal.

Los resultados muestran una asignatura pendiente: únicamente el 18% de los encuestados en España afirma haber recibido formación relacionada con el uso de la información, frente al 74% que asegura no haberla recibido y un 8% que desconoce si ha contado con ella o no. Estos datos colocan a España ligeramente por debajo del promedio de los 45 países analizados, donde el 22% afirma haber recibido dicha formación, el 68% no la ha recibido y el 9% no lo sabe.

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN 45 PAÍSES

[Q_FAKE_NEWS_LITERACY] HA RECIBIDO ALGUNA VEZ EDUCACIÓN O FORMACIÓN SOBRE CÓMO UTILIZAR LAS NOTICIAS (P. EJ., COMPRENSIÓN CRÍTICA DE LOS MEDIOS, ANÁLISIS DE LAS FUENTES, CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LAS NOTICIAS, ETC.)? DICHA FORMACIÓN HA PODIDO IMPARTIRSE EN EL COLEGIO, EL INSTITUTO O LA UNIVERSIDAD, TANTO DE MANERA DIGITAL O FÍSICA, Y TANTO EN UN ENTORNO FORMAL O INFORMAL. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 45 PAÍSES (N = 90995)

La radiografía social derivada de las respuestas a esta pregunta en nuestro país muestra una brecha generacional y educativa clara. Los internautas de mayor edad están menos formados que los jóvenes y aquellos ciudadanos con menor nivel educativo lo están menos que los encuestados con estudios medios y superiores. Esa menor formación hace que ambos grupos –mayores y con menor nivel educativo– sean más vulnerables a la desinformación en internet.

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA POR GRUPOS DE EDAD

[Q_FAKE_NEWS_LITERACY] HA RECIBIDO ALGUNA VEZ EDUCACIÓN O FORMACIÓN SOBRE CÓMO UTILIZAR LAS NOTICIAS (P. EJ., COMPRENSIÓN CRÍTICA DE LOS MEDIOS, ANÁLISIS DE LAS FUENTES, CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LAS NOTICIAS, ETC.)? DICHA FORMACIÓN HA PODIDO IMPARTIRSE EN EL COLEGIO, EL INSTITUTO O LA UNIVERSIDAD, TANTO DE MANERA DIGITAL O FÍSICA, Y TANTO EN UN ENTORNO FORMAL O INFORMAL. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA POR NIVEL EDUCATIVO

[Q_FAKE_NEWS_LITERACY] HA RECIBIDO ALGUNA VEZ EDUCACIÓN O FORMACIÓN SOBRE CÓMO UTILIZAR LAS NOTICIAS (P. EJ., COMPRENSIÓN CRÍTICA DE LOS MEDIOS, ANÁLISIS DE LAS FUENTES, CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LAS NOTICIAS, ETC.)? DICHA FORMACIÓN HA PODIDO IMPARTIRSE EN EL COLEGIO, EL INSTITUTO O LA UNIVERSIDAD, TANTO DE MANERA DIGITAL O FÍSICA, Y TANTO EN UN ENTORNO FORMAL O INFORMAL. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

3. La evasión informativa persiste, marcada por la ideología y el interés en la actualidad

El 37% de los españoles —especialmente los jóvenes y las mujeres— sigue evitando deliberadamente las noticias

La ideología influye de forma determinante y dibuja una U: cuanto más cerca de los extremos políticos, mayor es la evasión

La percepción de imparcialidad, la fatiga informativa y el desgaste emocional son las principales razones para evitar las noticias

AURKEN SIERRA

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Sierra, Aurken (2025). La evasión informativa persiste, marcada por la ideología y el interés en la actualidad. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 37-44). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

En un entorno saturado de estímulos, con flujos constantes de titulares, alertas y narrativas en competencia, no todos los ciudadanos eligen estar informados todo el tiempo. La evasión informativa hace referencia al fenómeno por el cual las personas limitan voluntariamente su exposición a las noticias, ya sea reduciendo su consumo, seleccionando solo ciertos temas o evitando de forma sistemática determinados canales o momentos del día. Esta actitud puede ser ocasional, moderada o intensa, y suele estar motivada por factores emocionales, cognitivos o incluso ideológicos: desde el agotamiento por el exceso de malas noticias hasta la desconfianza hacia los medios o el deseo de preservar el bienestar personal.

Lejos de ser una actitud marginal, la evasión se ha convertido en una práctica cada vez más extendida a nivel global. No se trata únicamente de apatía o desinterés, sino de una respuesta adaptativa —y a veces crítica— ante la forma en que la información circula, se presenta y se percibe en la esfera pública. Estudiar la evasión informativa no solo ayuda a entender por qué ciertas audiencias se desconectan, sino también qué condiciones deben cambiar para reactivar el vínculo entre ciudadanía e información.

Evasión informativa en España y en el contexto global

Los datos del *Digital News Report 2025* sitúan la evasión informativa global en torno al 40%, considerando a quienes declaran evitar las noticias "a menudo" o "a veces". España se encuentra ligeramente por debajo de esa cifra, con un 37% de evasores informativos frecuentes u ocasionales, lo que la sitúa en una posición intermedia: el fenómeno está presente y es relevante, pero no alcanza los niveles de desconexión informativa de otros países con mayor polarización mediática o fatiga noticiosa.

EVASIÓN INFORMATIVA. COMPARATIVA INTERNACIONAL

Q1DL_2017 ¿CONSIDERA QUE USTED ACTUALMENTE INTENTA DE FORMA ACTIVA EVITAR CONSULTAR LAS NOTICIAS?
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 45 PAÍSES (N = 97055)

Más allá de esta comparación general, el análisis detallado de las respuestas dentro de la muestra española describe tres grupos diferentes. El primero y más popular estaría integrado por aquellos que evitan las noticias ocasionalmente (37%), en lo que sería una desconexión ocasional por razones prácticas o emocionales. Le seguiría un segundo grupo compuesto por aquellos evasores más regulares o estructurales y que declaran evitar deliberadamente las noticias a veces (26%) o a menudo (10%). Por último, el tercer grupo, incluye a aquellos que afirman no evitarlas nunca (21%).

EVASIÓN INFORMATIVA EN ESPAÑA

Q1DL_2017 ¿CONSIDERA QUE USTED ACTUALMENTE INTENTA DE FORMA ACTIVA EVITAR CONSULTAR LAS NOTICIAS?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Este abanico de actitudes sugiere que la evasión informativa en España no es un fenómeno monolítico, sino una práctica de desconexión parcial y selectiva que adopta distintas formas según el perfil de cada persona.

Evasión informativa por género y edad: perfiles diferenciados y brechas generacionales

La evasión informativa no se distribuye de manera uniforme entre la población. Tanto el género como la edad, tanto de forma individual como combinada, revelan patrones consistentes que permiten identificar perfiles con mayor o menor propensión a evitar las noticias. Al analizar los datos agregados por género, se observa que la evasión informativa ocasional es la forma más común de desconexión en ambos grupos. El 36% de los hombres y el 37% de las mujeres afirma evitar las noticias ocasionalmente. Esta categoría intermedia sugiere una relación flexible con la información, en la que el consumo no es constante, pero tampoco se interrumpe por completo, en línea con la observación general mencionada anteriormente.

EVASIÓN DE NOTICIAS POR GÉNERO Y EDAD

Q1DL_2017 ¿CONSIDERA QUE USTED ACTUALMENTE INTENTA DE FORMA ACTIVA EVITAR CONSULTAR LAS NOTICIAS?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Sin embargo, al observar las respuestas que indican una evasión más frecuente, se aprecian diferencias más marcadas. El 29% de las mujeres declara evitar las noticias "a veces", frente al 23% de los hombres. Este dato sitúa a las mujeres como el grupo con mayor propensión a la evasión intermitente, algo que puede deberse a una sobreexposición emocional a ciertos contenidos, una menor identificación con la agenda mediática o la necesidad de gestionar el impacto psicológico de determinadas noticias.

En contraste, los hombres destacan en la categoría "nunca", con un 29% frente al 21% de las mujeres. Esto sugiere que, en términos generales, los hombres presentan una mayor resistencia a desconectarse de las noticias, o bien una percepción diferente sobre la necesidad de mantenerse informados. La diferencia es particularmente significativa, ya que implica que uno de cada cuatro hombres declara no evitar nunca las noticias, frente a apenas una de cada cinco mujeres.

Los jóvenes, especialmente mujeres, evitan más las noticias

El análisis combinado de género y edad permite definir con mayor precisión los perfiles de evasión. Al agrupar las respuestas de evasión frecuente ("a menudo") y moderada ("a veces"), se observa que el grupo con mayor propensión a evitar las noticias son las mujeres menores de 40 años, con un 43% que declara esquivar la información de manera habitual. Le siguen los hombres menores de 40 años (41%) y, en un segundo escalón, las mujeres mayores de 40 años (38%).

El grupo con menor nivel de evasión informativa es el de los hombres mayores de 40 años, con apenas un 31% que declara evitar las noticias a menudo o a veces. Este perfil coincide con el segmento que más destaca en la categoría "nunca", lo que refuerza la idea de que la edad y el género, combinados, configuran patrones muy distintos de relación con la información.

Al desagregar los datos, los hombres jóvenes (menores de 40 años) son quienes más concentran la evasión informativa estructural: un 16% afirma evitar las noticias "a menudo", a 3,5 puntos de distancia de las mujeres jóvenes (12%). En el extremo opuesto, los hombres mayores de 40 años presentan el menor porcentaje en esta categoría (9%). Estos datos sugieren que la juventud está asociada con formas más radicales de evasión, mientras que en los grupos de

mayor edad la desconexión tiende a expresarse de manera más puntual o controlada. Por su parte, las mujeres de todas las edades se concentran en las formas moderadas de evasión. La categoría "a veces" alcanza un 31% entre las menores de 40 y un 28% entre las mayores, lo que refuerza la idea de que las mujeres, independientemente de la edad, tienden a adoptar formas más moderadas y constantes de desconexión informativa.

A más años, menos evasión

De lo anterior se deduce que la edad presenta una correlación clara y constante: a medida que aumenta, disminuye la propensión a evitar las noticias. Según los datos, la edad media de quienes nunca evitan las noticias es de 51 años, mientras que quienes lo hacen a menudo tienen una media de 45 años. Esta tendencia se mantiene en las demás categorías: quienes evitan a veces tienen una media de 48 años, y los que lo hacen ocasionalmente, 48,9 años. En consecuencia, a mayor edad, mayor es la probabilidad de mantenerse informado con regularidad, mientras que la juventud se asocia con una mayor desconexión, tanto ocasional como estructural.

Ideología y evasión informativa: polarización, desafección y fatiga política

La relación entre ideología política y evasión informativa en España no es lineal ni homogénea, pero sí presenta un patrón definido: los extremos ideológicos —tanto de izquierda como de derecha— y el grupo de personas que no se identifica o no declara ninguna posición política muestra mayores niveles de evasión informativa. Por otro lado, los segmentos ideológicos ubicados en el centro del espectro tienden a presentar niveles más bajos y estables de evasión. Todo esto sugiere que la desconexión con la actualidad se intensifica tanto en contextos de polarización como de indiferencia política.

La forma de la curva ideológica: los extremos evaden más

En 2025, la ideología política sigue siendo clave para explicar la evasión informativa. Más del 38% de las personas situadas en los extremos ideológicos evita las noticias a menudo o a veces, frente a porcentajes que oscilan entre el 31% y el 35% en las posiciones más moderadas. Esta diferencia dibuja una curva en forma de "U" y refleja cómo la probabilidad de evitar noticias aumenta cuanto más se alejan las personas del centro político, independientemente de si son de izquierdas o de derechas.

Los grupos de extrema izquierda (42%) y extrema derecha (39%) presentan los niveles más altos de evasión informativa, seguidos por izquierda (38%) y derecha (32%). En contraste, las posiciones más moderadas muestran los niveles más bajos: centroizquierda (34%), centro (36%) y centroderecha (32%). Si bien las diferencias no son extremas, son lo suficientemente consistentes como para delinear un patrón estable.

EVASIÓN INFORMATIVA POR IDEOLOGÍA

Q1DL_2017 ¿CONSIDERA QUE USTED ACTUALMENTE INTENTA DE FORMA ACTIVA EVITAR CONSULTAR LAS NOTICIAS?
 Q1F. ALGUNAS PERSONAS HABLAN DE «IZQUIERDA», «DERECHA» Y «CENTRO» PARA DESCRIBIR A LOS PARTIDOS Y A LOS POLÍTICOS. TENIENDO ESTO EN CUENTA, ¿DÓNDE SE SITUARÍA USTED EN LA SIGUIENTE ESCALA?
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Adicionalmente, al comparar el promedio entre bloques ideológicos, se aprecia que la izquierda presenta un nivel ligeramente superior de evasión (37%) en comparación con la derecha (34%). Es importante destacar un cambio significativo respecto al año anterior: tanto la extrema izquierda como la extrema derecha han disminuido sus niveles de evasión informativa en 2025. Si bien continúan siendo los grupos con mayor tendencia a evitar las noticias, esta disminución sugiere una posible reactivación del interés informativo entre los extremos. Esta situación podría atribuirse a factores coyunturales —como el contexto electoral, debates polarizadores o escándalos mediáticos— que han impulsado su reenganche, al menos parcial, con la actualidad.

Los grupos moderados: menos evasión, mayor estabilidad

Incluso por encima de los extremos ideológicos, el grupo que responde "No sabe" o no se ubica en el eje izquierda-derecha presenta el nivel más alto de evasión informativa en 2025. El 45% de estos encuestados evita las noticias de forma frecuente o intermedia, una cifra superior a la de cualquier otra categoría ideológica.

Este grupo no representa necesariamente una posición de "centro puro", sino más bien un conjunto diverso de personas que se mantienen al margen del discurso político, ya sea por desinterés, desencanto, desconfianza o una postura deliberadamente apolítica. La alta tasa de evasión informativa sugiere que su relación con la actualidad es frágil y distante: solo un 13% afirma no evitar nunca las noticias.

Si analizamos este segmento por edad, se confirma la tendencia general: la evasión frecuente entre los "no alineados" es especialmente alta en la mediana edad (40-59 años: 22%) y en los menores de 40 años (15%), mientras que desciende significativamente entre los mayores de 60 años (4%). Este perfil etario refuerza la hipótesis de que la desconexión política e informativa es más pronunciada en las etapas de mayor incertidumbre vital y presión social, y que el desapego tiende a disminuir con la edad.

La intersección entre ideología y edad revela un resultado consistente con lo observado en otras secciones del informe: la evasión informativa es sistemáticamente mayor entre los menores de 40 años, incluso dentro de cada bloque ideológico. Por ejemplo, los jóvenes declarados de centroizquierda o centroderecha presentan tasas de evasión más altas que los mayores de 60 años, lo que sugiere que el fenómeno no se limita a los extremos.

Esto apunta a una combinación de factores: los jóvenes pueden experimentar una mayor fatiga debido al flujo constante de información, una menor identificación con los discursos políticos predominantes o, simplemente, una competencia más intensa entre el consumo de noticias y otros contenidos digitales.

La relación entre ideología y evasión informativa en España configura un mapa con tres perfiles críticos. Los individuos con ideologías extremas tienden a evitar las noticias con mayor frecuencia, posiblemente debido a la desconfianza hacia los medios de comunicación, la percepción de falta de representación o la sobreexposición a narrativas del exogrupo que desafían sus creencias. Los "no alineados", que muestran la mayor desconexión de todas, y, finalmente, los jóvenes, especialmente aquellos que se encuentran en los extremos ideológicos o no se identifican políticamente, son particularmente vulnerables a la fatiga informativa y al abandono del consumo de noticias.

En contraposición, los segmentos moderados —tanto de izquierda como de derecha— y los mayores de 60 años presentan una relación más sólida y estable con la actualidad, lo que sugiere un mayor arraigo en las rutinas informativas tradicionales o un compromiso más sostenido con el seguimiento de la actualidad.

Interés por la política y la actualidad: una relación directa con la evasión informativa

La relación entre el interés que declaran los ciudadanos por la política o la actualidad, y su tendencia a evitar las noticias, es directa y muy significativa. Los datos de 2025 confirman que a medida que disminuye el interés en cualquiera de estos dos ámbitos, aumentan de forma clara y consistente los niveles de evasión informativa frecuente. Esta correlación no es nueva, pero en la edición de este año adquiere un relieve particular por la magnitud de las diferencias observadas. En concreto, el interés por la actualidad se presenta como un predictor fuerte de la evasión informativa, lo cual puede interpretarse como un cambio en el eje de relevancia percibida: lo que empuja a muchos ciudadanos a conectarse o desconectarse de las noticias no es tanto la política institucional como la percepción general de lo que ocurre en el mundo.

EVASIÓN INFORMATIVA EN ESPAÑA POR INTERÉS POR LA POLÍTICA Y LA ACTUALIDAD

Q1D1_2017 ¿CONSIDERA QUE USTED ACTUALMENTE INTENTA DE FORMA ACTIVA EVITAR CONSULTAR LAS NOTICIAS?
 [Q2_NEW2018] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESA LA POLÍTICA?
 [Q1C] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS?
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Entre los individuos que declaran tener mucho interés en política o en la actualidad, la evasión informativa es notablemente menor que en el resto de la población. Por ejemplo, entre quienes manifiestan un alto interés en la política, el 19% evita las noticias a menudo y un 11% lo hace a veces. En el caso de quienes muestran un gran interés en la actualidad, estos porcentajes disminuyen aún más: solo un 12% evita las noticias con frecuencia, y un 15% lo hace ocasionalmente.

Interés intermedio: una zona de transición

En las categorías de "bastante interés" y "algo de interés", el panorama se torna más complejo. Si bien los niveles de evasión son inferiores a los observados en el grupo sin interés, se percibe una transición gradual hacia una desconexión parcial. Por ejemplo, entre quienes manifiestan "bastante interés" en la actualidad, un 5% evita las noticias con frecuencia y un 25% lo hace ocasionalmente. En el caso de "algo de interés", los porcentajes aumentan al 8% y al 34%, respectivamente. El porcentaje de quienes nunca evitan las noticias disminuye a un 31% entre los que tienen bastante interés, y a un preocupante 13% entre quienes solo tienen algo de interés en la actualidad.

Estos datos confirman que el desinterés no es un fenómeno dicotómico, sino una curva progresiva que se traduce en una exposición más esporádica, fragmentada o selectiva. A medida que el interés disminuye, aumentan los comportamientos de evasión moderada ("ocasionalmente", "a veces"), que en muchas ocasiones no son percibidos como tales por quienes los llevan a cabo.

Desinterés total, evasión masiva

El salto más significativo se produce entre quienes declaran no tener interés ni por la política ni por la actualidad. En este grupo, la evasión frecuente aumenta considerablemente. En el caso del interés político, el 25% de quienes no tienen interés evita las noticias a menudo, y un 29% lo hace a veces. Este último dato contrasta drásticamente con el 54% de no evasores entre quienes tienen mucho interés.

Si bien tanto el interés por la política como el interés por la actualidad predicen la evasión informativa, el interés por la actualidad lo hace de forma más intensa y consistente. El contraste entre los extremos es especialmente revelador: entre quienes no tienen ningún interés en la actualidad, más de la mitad evita las noticias a menudo (53%), mientras que esa cifra se reduce a 25% entre quienes no tienen interés en política. Asimismo, los porcentajes de quienes nunca evitan las noticias son mucho más bajos en el caso del desinterés por la actualidad (8%) que en el del desinterés político (10%).

Los datos de 2025 revelan que tanto el interés por la política como, especialmente, el interés por la actualidad general, actúan como barreras contra la desconexión informativa. Donde hay interés, hay atención; donde no lo hay, la indiferencia, la fatiga o el abandono toman el relevo. El reto para los medios de comunicación y los actores del ecosistema informativo no es solo mejorar la calidad de la información, sino también hacer que vuelva a ser relevante.

Razones para evitar las noticias: entre la desconfianza, la saturación y el desgaste emocional

La evasión informativa no se produce de manera aleatoria ni uniforme. Las personas que deciden evitar, parcial o frecuentemente, el contacto con las noticias lo hacen por razones que responden a patrones reconocibles, los cuales se repiten con fuerza en la sociedad española de 2025. Conocer estos motivos no solo permite comprender las causas de la desconexión, sino también imaginar estrategias más ajustadas para reconstruir el vínculo entre ciudadanía y actualidad.

En primer lugar, destaca que las tres razones más frecuentes para evitar las noticias en España tienen un fuerte componente emocional y perceptivo. La desconfianza hacia los medios, expresada en la afirmación de que las noticias "no son fiables ni imparciales", es el motivo más citado, con un 35% de menciones. Muy cerca se sitúan dos razones que apuntan a un desgaste más subjetivo: el agotamiento frente a la cantidad de noticias que se reciben a diario (35%) y el impacto negativo que estas tienen sobre el estado de ánimo (34%). Estos tres motivos, casi en igualdad de frecuencia, trazan un perfil de evasión informativa asociado no tanto al desinterés como a la fatiga, la saturación y la desafección. Las noticias, en este contexto, dejan de ser una herramienta de comprensión o participación para convertirse en una fuente de incomodidad o desconfianza.

RAZONES PARA EVITAR LAS NOTICIAS POR GÉNERO

Q1DL_2017 ¿CONSIDERA QUE USTED ACTUALMENTE INTENTA DE FORMA ACTIVA EVITAR CONSULTAR LAS NOTICIAS?
 [Q2_NEW2018] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESA LA POLÍTICA?
 [Q1C] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS?
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Otras razones relevantes apuntan en la misma dirección. Un 28% de los encuestados considera que hay una cobertura excesiva de la política, lo que puede reflejar una percepción de monotonía. La sobreexposición a guerras, crisis y conflictos también contribuye a este fenómeno, aunque con porcentajes más moderados. Por otro lado, los motivos menos citados –como la dificultad para seguir o entender las noticias (8%) y la falta de relevancia para la vida personal (13%)– indican que el problema no reside, para la mayoría, en una barrera cognitiva o en una desconexión absoluta del mundo, sino en cómo se transmite y en qué se insiste.

El análisis por género revela diferencias significativas que profundizan la comprensión del fenómeno. Las mujeres son más proclives a señalar que las noticias afectan negativamente a su estado de ánimo (31% frente al 19% en hombres) y a declarar sentirse agotadas por la cantidad de información disponible (29% frente al 21%). Este perfil sugiere una experiencia informativa más intensamente emocional, en la que el consumo de noticias se vincula al impacto psicológico que generan, más allá del contenido en sí mismo. En cambio, los hombres tienden a mostrar un enfoque más crítico en términos de contenido y forma. Un 28% de ellos menciona la desconfianza o el sesgo de los medios como razón principal para evitar las noticias, frente al 24% de las mujeres. Además, los hombres son también más propensos a considerar que las noticias no son relevantes para su vida, con un 11% frente al 8% en mujeres.

Esta divergencia de motivos sugiere que, si bien ambos géneros pueden llegar a evitar las noticias, lo hacen desde ángulos diferentes: las mujeres, por los efectos emocionales que les produce el consumo informativo; los hombres, por una evaluación más racional del valor, la utilidad o la fiabilidad de las noticias.

PARTE II

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMPROMISO DEMOCRÁTICO

4. Medios de comunicación y compromiso democrático

El 55% de la audiencia española percibe que los medios contribuyen a la comprensión y participación democrática

El 60% de quienes perciben cierta contribución de los medios a la democracia participa activamente en la conversación informativa (compartiendo, comentando, conversando o leyendo opiniones sobre las noticias)

El 40% de quienes consideran que los medios contribuyen a la comprensión y participación democrática ha pagado por contenidos informativos *online*

MARÍA FERNANDA NOVOA-JASO

CITAR ESTE ARTÍCULO

Novoa-Jaso, María Fernanda (2025). Medios de comunicación y compromiso democrático. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 50-56). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

Los cambios en los sistemas sociales impulsan el análisis sobre los retos que enfrenta el periodismo en un contexto donde el compromiso con los valores democráticos puede verse amenazado. Más allá de los factores tradicionales que pueden debilitar los vínculos entre los medios de comunicación y la ciudadanía, se implementan otros como la evasión, la saturación informativa y el periodismo automatizado. Estas transformaciones generan debates sobre cómo perciben las audiencias el rol del periodismo en una era de cambio tecnológico constante.

En el año 2025, se ha preguntado por primera vez sobre cuánto ayudan los medios de comunicación a la comprensión y participación democrática. Para ello, se establecieron tres niveles de valoración (nada, algo o mucho).

En términos generales, el 55% de la audiencia española reconoce que los medios contribuyen, en cierta medida, a la consolidación del compromiso democrático, mientras que solo un 20% considera que su papel es destacado en la comprensión y participación ciudadana. En contraste, un 17% no percibe que esta contribución sea significativa.

Al analizar la distribución por sexo y edad, se observa que más de la mitad de hombres y mujeres perciben que los medios cumplen un papel positivo en la defensa de la democracia. No obstante, existen diferencias en la intensidad de esa valoración: el 23% de los hombres considera que los medios son muy útiles para garantizarla, seis puntos porcentuales por encima del porcentaje registrado entre las mujeres. En sentido contrario, estas últimas muestran mayores niveles de descontento: el 18% cree que los medios no contribuyen en absoluto a mejorar el conocimiento ciudadano sobre los asuntos públicos, frente al 16% de los hombres.

PERCEPCIÓN SOBRE EL ROL DEMOCRÁTICO DE LOS MEDIOS, SEGÚN SEXO Y EDAD

[Q1_SPAIN_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA LA INFORMACIÓN QUE CONSUME EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE AYUDA A COMPRENDER LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Respecto a la distribución por tramos de edad, el reconocimiento de la labor de los medios se sostiene en todos los grupos etarios. Por ejemplo, en el tramo de 35 a 44 años, el 58% afirma que los medios contribuyen algo, porcentaje que se reduce en los demás grupos.

Los jóvenes de 18 a 24 años demuestran un mayor escepticismo hacia la misión democrática de los medios de comunicación. En este grupo, tan solo el 25% percibe que favorecen activamente la comprensión de los asuntos colectivos y la implicación ciudadana. Se observa un porcentaje

próximo entre aquellos que opinan que el papel de los medios es nulo en el cumplimiento de este objetivo (22%). Por otro lado, más del 40% reconoce una contribución moderada. El nivel de incertidumbre o desconocimiento sobre esta aportación también es mayor en este tramo de población (12%), superando al registrado en el resto de las edades.

Los adultos entre 25 y 34 años son quienes perciben en mayor medida que los medios contribuyen mucho al debate democrático, con un 26%. Este porcentaje desciende ligeramente en los grupos de mayor edad.

En general, se percibe que los medios de comunicación mantienen un papel fundamental para consolidar la democracia. No obstante, el hecho de que esta atribución sea parcial evidencia cierto escepticismo, especialmente entre los jóvenes.

A mayor interés en noticias y en política, mayor valoración de los medios

La percepción sobre la aportación democrática del periodismo varía según el nivel de interés en las noticias y en la política. Como se aprecia en el gráfico, el 80% de quienes muestran interés en las noticias considera que los medios contribuyen algo o mucho a la democracia. Esta proporción es aún mayor entre aquellos que tienen interés en la política (84%).

Entre los que manifiestan desinterés por la información, el 45% reconoce que los medios contribuyen en fomentar el compromiso democrático, cifra que supera en seis puntos porcentuales a quienes consideran que su aportación a la ciudadanía es nula. Si nos centramos en la conexión con la política, la diferencia es más marcada entre los encuestados que exponen su desinterés: el 60% otorga una valoración positiva a la labor de los medios en el ámbito público, mientras que el 28% no comparte esta percepción.

PERCEPCIÓN SOBRE EL ROL DEMOCRÁTICO DE LOS MEDIOS, SEGÚN INTERÉS EN NOTICIAS Y EN POLÍTICA

[Q1_SPAIN_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA LA INFORMACIÓN QUE CONSUME EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE AYUDA A COMPRENDER LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD?. [Q1C] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS?
[Q2_NEW2018] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESA LA POLÍTICA?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Por otra parte, resulta pertinente desglosar los datos según el nivel de confianza en los medios de comunicación. En términos generales, y sin importar el nivel de confianza o interés en la información, la audiencia española reconoce que los canales informativos facilitan la comprensión y el compromiso cívico.

Entre los ciudadanos que combinan alta confianza y alto interés en las noticias, son mayoría los que reconocen una contribución de los medios alta (35%) o moderada (55%), frente al 6% que la considera nula. En el otro extremo, dentro del grupo de los que ni se fían ni se interesan por la información, solo un 8% valora la función democrática de los medios, frente al 27% que considera que no ayudan a la democracia. Con todo, más de la mitad de este último grupo (52%) reconoce que los medios han contribuido de alguna manera.

La mayoría de las personas que tienen baja confianza en las noticias pero que mantienen un alto interés— aquellas que reconocen la importancia de la información —aprecian un valor elevado (27%) o moderado (54%) de los medios dentro del sistema democrático.

PERCEPCIÓN SOBRE EL ROL DEMOCRÁTICO DE LOS MEDIOS, SEGÚN INTERÉS Y CONFIANZA EN NOTICIAS

[Q1_SPAIN_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA LA INFORMACIÓN QUE CONSUME EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE AYUDA A COMPRENDER LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD?. [Q6_2016] A CONTINUACIÓN, VAMOS A HACERLE PREGUNTAS SOBRE LA CONFIANZA QUE TIENE EN LAS NOTICIAS. EN PRIMER LUGAR, LE PREGUNTAREMOS EN QUÉ MEDIDA CONFÍA EN LAS NOTICIAS EN GENERAL DENTRO DE SU PAÍS. POSTERIORMENTE, LE PREGUNTAREMOS EN QUÉ MEDIDA CONFÍA EN LAS NOTICIAS QUE SELECCIONA PARA SU CONSUMO: CREO QUE CASI SIEMPRE SE PUEDE CONFIAR EN LA MAYORÍA DE LAS NOTICIAS. [Q1C] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS?
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Por otra parte, el análisis revela que en prácticamente todas las posiciones ideológicas predomina la idea de que los medios son algo útiles para la vida democrática, las posiciones moderadas tienden a una visión más estable y positiva, frente a una postura más ambivalente o crítica de los extremos y los indefinidos.

Los mayores niveles de reconocimiento de que los medios son algo útiles se dan en el centro (59%) y centroderecha (65%), que presentan además escaso rechazo —7% y 6%, respectivamente, consideran que su utilidad es nula— y entusiasmo contenido —19% creen que son útiles en ambos casos—. En los extremos ideológicos la percepción se vuelve más polarizada. El 38% de la extrema izquierda considera que los medios son muy útiles frente a un 24% que opina que no son útiles en absoluto. De forma similar, en la extrema derecha el 30% ve una alta utilidad, mientras que un 27% niega cualquier aporte democrático. Estos datos muestran que en los polos ideológicos conviven valoraciones muy positivas con niveles de desconfianza significativos.

Por último, entre quienes no se ubican políticamente o no saben hacerlo, la percepción es más fragmentada. Este grupo presenta una de las mayores proporciones de rechazo (30%) frente aquellos que reconocen una utilidad alta (7%) o limitada (43%).

PERCEPCIÓN SOBRE EL ROL DEMOCRÁTICO DE LOS MEDIOS, SEGÚN IDEOLOGÍA

[Q1_SPAIN_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA LA INFORMACIÓN QUE CONSUME EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE AYUDA A COMPRENDER LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD? Q1F. ALGUNAS PERSONAS HABLAN DE «IZQUIERDA», «DERECHA» Y «CENTRO» PARA DESCRIBIR A LOS PARTIDOS Y A LOS POLÍTICOS. TENIENDO ESTO EN CUENTA, ¿DÓNDE SE SITUARÍA USTED EN LA SIGUIENTE ESCALA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Utilidad de los medios en democracia por participación y pago en las noticias por internet

En general, los encuestados que consideran que los medios contribuyen a alcanzar los estándares democráticos esperados presentan altos niveles de participación en las noticias *online*. Cerca del 60% admite compartir noticias a través de mensajería instantánea (por ejemplo mediante WhatsApp, Facebook o Messenger); comentar noticias en redes sociales o sitios web de medios de comunicación; hablar por internet con amigos y compañeros de trabajo sobre una noticia o mediante otras vías (como correo electrónico, redes sociales o mensajería instantánea). De esta manera, se muestra una participación activa y uniforme por parte de los encuestados españoles.

Dentro del grupo que considera que los medios cumplen con su función ciudadana, la forma de participación más destacada es el comentario de las noticias: más del 30% de los participantes comenta contenidos informativos. A esa manera de participar se suman los hábitos de compartir información (26%), leer comentarios (24%) y hablar sobre estos contenidos, de forma presencial y digital (22%).

Finalmente, quienes consideran que los medios no desempeñan una función clara en el fomento de la comprensión y la participación ciudadana muestran una actitud menos activa. En este sentido, son más los que optan por la lectura de comentarios (13%) que los que comparten o hablan de temas informativos. La actividad de comentar cuenta con una participación porcentual mínima, con un valor del 7%.

PERCEPCIÓN SOBRE EL ROL DEMOCRÁTICO DE LOS MEDIOS, SEGÚN PARTICIPACIÓN INFORMATIVA

[Q1_SPAIN_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA LA INFORMACIÓN QUE CONSUME EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE AYUDA A COMPRENDER LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD?. [Q13] DURANTE UNA SEMANA CUALQUIERA, ¿DE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FORMAS COMPARTE LA COBERTURA INFORMATIVA O PARTICIPA EN ELLA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Una mayor percepción de los medios como promotores de democracia se asocia a un consumo más frecuente de noticias

De las personas que consideran que los medios de comunicación son útiles para la democracia, el 60% consulta las noticias una vez al día. Este porcentaje coincide con las personas que consultan la información una vez a la semana y de dos a diez veces al día.

El 46% de las personas que consideran que el compromiso y la contribución de las noticias es muy importante reconoce acceder a ellas más de diez veces al día. Este dato es significativo y muestra que la percepción positiva puede asociarse a una mayor consulta informativa. Como es evidente, aquellos que no consideran que los medios contribuyen al debate social muestran una frecuencia baja de consumo de noticias: el 35% reconoce acceder a estas al menos una vez al mes.

PERCEPCIÓN SOBRE EL ROL DEMOCRÁTICO DE LOS MEDIOS Y FRECUENCIA DE INFORMACIÓN

[Q1_SPAIN_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA LA INFORMACIÓN QUE CONSUME EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE AYUDA A COMPRENDER LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD?. [Q1B_NEW] NORMALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSULTA LAS NOTICIAS?
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Valoración del rol democrático de los medios según fuente consultada

La percepción del valor democrático de los medios varía en función de las fuentes de noticias que utilizan los encuestados. La mayoría de quienes se informan por televisión (57%) o prensa (56%) cree que estos medios aportan algo a la comprensión y participación democrática, aunque solo una minoría (23% en TV y 29% en prensa) los considera realmente útiles. La proporción de quienes creen que no aportan nada es baja en estos casos (14% en TV y 10% en prensa), lo que refleja una percepción relativamente positiva de los medios tradicionales.

PERCEPCIÓN SOBRE EL ROL DEMOCRÁTICO DE LOS MEDIOS Y FUENTES INFORMATIVAS UTILIZADAS

[Q1_SPAIN_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA LA INFORMACIÓN QUE CONSUME EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE AYUDA A COMPRENDER LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD?. [Q4] HA DICHO QUE HA USADO ESTAS FUENTES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA, ¿CUÁL DE ELLAS DIRÍA QUE ES SU FUENTE PRINCIPAL DE NOTICIAS?

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

En cambio, entre quienes no utilizan ninguna fuente de noticias, la percepción es mucho más negativa: un 41% considera que los medios no aportan nada, frente a solo un 4% que cree que lo hacen mucho. También se observa un escepticismo considerable entre quienes usan redes sociales (15% nada y 23% mucho). Por el contrario, el 41% los usuarios que opta por *chatbots* como fuente informativa valora una alta contribución. Solo un 18% cree que los medios son poco útiles. Las fuentes de audio (pódcast, radio) presentan una valoración más equilibrada, con un 32% que reconoce una alta utilidad y un 12% que niega cualquier aporte.

PARTE III

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN LOCAL

5. España sigue valorando los medios locales tradicionales para informarse sobre sucesos, política, deportes y vida social

Casi la mitad de los españoles (47%) está muy interesado por las noticias locales, quince puntos menos que en 2020 (62%)

Los jóvenes menores de 24 años son la generación más ajena a la información local (28%), que consume preferentemente por canales digitales

ALFONSO VARA-MIGUEL

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Vara-Miguel, Alfonso (2025). España sigue valorando los medios locales tradicionales para informarse sobre sucesos, política, deportes y vida social. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 58-66). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

La prensa local y regional goza de buena salud en España, tanto en términos de credibilidad como de audiencia. No es posible describir el mapa del consumo de información en nuestro país sin poner el foco en este tipo de noticias. Por eso, este año se ha querido profundizar en el estado de la información local. Los datos muestran que casi la mitad de los españoles (47%) declara tener un gran interés por las noticias de su entorno inmediato. A pesar de ser una cifra notable, ha caído 15 puntos desde el 2020 (62%), lo que demuestra que ni siquiera este tipo de información tan valorado por los ciudadanos se ha librado de los efectos de la pérdida de interés y confianza.

El análisis generacional del tipo de consumidor de noticias locales muestra una tendencia reveladora: mientras para las generaciones mayores la prensa local sigue siendo vital, para los más jóvenes se ha vuelto prescindible. Los datos revelan que los encuestados más veteranos mantienen el vínculo tradicional con lo local, donde el periódico de la zona y las noticias sobre el ayuntamiento forman parte de su rutina informativa. Para ellos, el territorio físico sigue siendo el escenario principal de su vida cotidiana, y su consumo mediático refleja esta conexión. No es casual que el interés se mantenga consistentemente alto a partir de los 45 años (entre el 47% y el 55%). En el extremo opuesto, los más jóvenes presentan el perfil más desconectado: solo un 28% de los jóvenes entre 18 y 24 años admite abiertamente su interés por estas informaciones. Esta cifra plantea algunos interrogantes sobre el futuro del periodismo local. ¿Se trata de un desapego definitivo o de una brecha temporal? Los datos sugieren que conforme aumenta la edad, existe cierto reenganche progresivo, pues el interés crece tanto en la franja de 25 a 34 años (40%) como entre los 35 y 44 años (47%), aunque nunca llega a los niveles de las generaciones mayores (por encima del 50%).

INTERÉS EN LA INFORMACIÓN LOCAL, POR EDAD

[Q1_LOCAL_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA ESTARÍA INTERESADO EN CONSULTAR NOTICIAS LOCALES SOBRE LA ZONA EN LA QUE VIVE?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

El análisis por sexo no muestra grandes diferencias y hombres y mujeres declaran un interés muy similar por la información local. Esta paridad contrasta con las marcadas diferencias que suelen aparecer en otros ámbitos de consumo informativo y refleja que la relevancia de lo local trasciende las divisiones de sexo.

El nivel económico y educativo modulan el interés sobre lo local

El interés por las noticias locales no solo traza líneas generacionales, sino que también está influido por el nivel económico y educativo. Los datos muestran que el compromiso con lo local no es solo una cuestión de proximidad geográfica, sino también de recursos materiales y culturales. Así, entre los distintos niveles de ingresos, la diferencia es clara: mientras el 55% de las personas con rentas altas se declara muy interesado en las noticias locales, este porcentaje

desciende al 39% en el caso de quienes tienen bajos ingresos. Esta brecha de 16 puntos sugiere que aquellos que disponen de mayores recursos tienden a involucrarse más en la información local, ya sea porque tienen más tiempo, más herramientas o simplemente porque perciben que lo local afecta directamente a sus intereses.

INTERÉS EN LA INFORMACIÓN LOCAL, POR NIVEL ECONÓMICO Y EDUCATIVO

[Q1_LOCAL_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA ESTARÍA INTERESADO EN CONSULTAR NOTICIAS LOCALES SOBRE LA ZONA EN LA QUE VIVE?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Cuando observamos el factor educativo, el panorama se matiza. A diferencia de lo que ocurre con los ingresos, aquí las diferencias son menos marcadas. El interés se mantiene en un rango más estrecho, entre el 44% (educación básica) y el 49% (educación media y alta), con una ligera caída entre los postgraduados (47%).

Al cruzar las dos variables, emerge un retrato más complejo. Los datos sugieren que el nivel económico tiene un impacto más directo en el interés por lo local que el educativo. Mientras la renta alta parece activar una mayor atención al entorno inmediato —quizá por una combinación de estabilidad, propiedad y participación cívica—, la educación opera de forma más ambivalente. Forma ciudadanos más críticos, pero no necesariamente más volcados hacia su realidad más próxima.

El peso de la confianza y del interés informativo

La relación de los españoles con las noticias locales no se explica únicamente por factores demográficos o socioeconómicos. Los datos revelan que la confianza en los medios y el interés general por la información actúan como poderosos imanes que atraen —o repelen— la atención hacia lo cercano. Cuando estos elementos entran en juego, las diferencias se vuelven mayores.

INTERÉS EN LA INFORMACIÓN LOCAL, POR CONFIANZA E INTERÉS EN NOTICIAS

[Q1_LOCAL_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA ESTARÍA INTERESADO EN CONSULTAR NOTICIAS LOCALES SOBRE LA ZONA EN LA QUE VIVE?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Entre quienes confían mucho en las noticias en general, el 60% muestra un interés elevado por la información local. Esta cifra se desploma al 42% entre los más escépticos, creando una brecha de 18 puntos. El patrón se repite casi idéntico cuando hablamos de confianza en las noticias específicas consultadas por el encuestado (59% vs 42%), lo que indica que la erosión de la desconfianza se da a todos los niveles de consumo de información.

Por lo que se refiere al interés general por las noticias, la brecha se hace aún mayor. Quienes están muy interesados en la actualidad muestran un compromiso con lo local del 65%, cifra que se reduce a un testimonial 17% entre aquellos desinteresados por las noticias en general. Esta diferencia de 48 puntos convierte al interés informativo en el principal predictor del consumo de noticias locales. El desinterés sigue la misma lógica, pero invertida: apenas un 7% de los muy interesados en noticias rechaza la información local, frente al 40% de los que viven ajenos a la actualidad. Esta proporción de casi 1 a 6 pinta un panorama donde el periodismo local aparece como víctima colateral de una desconexión informativa más amplia.

La gran desconexión de los más jóvenes

La comparación entre 2020 y 2025 revela una erosión constante en el interés por las noticias locales que afecta a todas las generaciones, pero que golpea con especial fuerza a los más jóvenes. Así, los encuestados de 18 a 24 años siguen siendo la generación más ajena a las noticias locales, con solo un 28% de interés en 2025 (frente al 35% de 2020). Esta caída de 7 puntos, aunque menor en términos absolutos, es alarmante por partir de una base ya reducida.

En el caso de los adultos jóvenes (25-34 años) el descenso en el interés por las noticias locales es de 17 puntos, al pasar del 57% en 2020 al 40% en 2025. Este grupo, que debería representar el relevo natural de los consumidores de noticias locales, parece estar adoptando los patrones de las generaciones más jóvenes en lugar de los de sus mayores.

INTERÉS EN LA INFORMACIÓN LOCAL (2020 Y 2025)

*[Q1_LOCAL_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA ESTARÍA INTERESADO EN CONSULTAR NOTICIAS LOCALES SOBRE LA ZONA EN LA QUE VIVE? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Los adultos de 35 a 54 años, que en 2020 formaban el núcleo duro del interés local (entre 59% y 67%), han visto cómo su interés se desinfla hasta el 47-52%. Y un patrón similar aparece en la franja de 55 a 64 años, donde el interés ha pasado del 70% al 50%, con la mayor caída relativa de todas las edades (20 puntos). Esta merma es especialmente significativa porque afecta a la población económicamente activa, aquella que tradicionalmente ha sustentado la viabilidad de los medios locales.

Por último, entre los mayores de 65 años, el interés se mantiene relativamente alto (55%), aunque ha descendido 16 puntos desde 2020. Esta generación, que en plena pandemia mostraba un compromiso del 71%, sigue siendo la más fiel a la información de proximidad, pero incluso ellos empiezan a mostrar signos de cansancio.

Sucesos, cultura e información servicio, los temas más consultados

Los españoles demuestran un apetito diverso por la información local que supera en varios aspectos la media internacional.

TIPO DE INFORMACIÓN LOCAL CONSULTADA. ESPAÑA Y DNR-45

[Q2_LOCAL_2025_N] PIENSE EN LOS TIPOS DE INFORMACIÓN QUE PUEDE NECESITAR SOBRE LA ZONA EN LA QUE VIVE. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE INFORMACIÓN LOCAL HA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. BASE: N = 2014 Y N = 90995

Los sucesos locales (delitos, accidentes) son la categoría más consultada por los encuestados (52%, tres puntos por encima de la media internacional). Le siguen las noticias sobre actividades y eventos culturales locales (45%) y la información de servicios (transporte urbano, recogida de basuras, incidencias municipales, etc.), consultada por el 44% de los encuestados. En estos dos últimos asuntos, las preferencias de los españoles son significativamente mayores que la media del resto de países analizados (en torno al 37%, siete puntos menos). Como puede comprobarse, el interés por las cuestiones locales no se limita a lo negativo, sino que los eventos culturales —conciertos, exposiciones, ferias— muestran el rostro amable de lo local y la información de servicios conecta con las necesidades ordinarias de los ciudadanos.

No se puede afirmar lo mismo de las noticias relativas a la política o el gobierno local. Solo un tercio de los españoles consultó este tipo de información (33%), cifra muy parecida al promedio internacional (32%). También los anuncios clasificados de compra/venta de productos o servicios (25%) y los deportes locales (21%) ocupan un lugar secundario, con cifras casi idénticas a las globales. Su presencia, aunque minoritaria, confirma que lo local sigue siendo un espacio donde lo útil (comprar/vender) y lo identitario (equipos locales) mantienen nichos estables de interés.

Por último, el único ámbito donde España (15%) queda por debajo de la media internacional (19%) es en la consulta de información sobre vida social local (bodas, nacimientos, celebraciones, etc.).

Tipo de información consultada: la brecha generacional de los 35 años

El acceso a la información local muestra diferencias generacionales muy claras. Para los mayores de 35, lo local es principalmente un espacio de gestión (servicios), vigilancia (sucesos), entretenimiento (cultura) y participación (política), mientras que los menores de 35 años presentan una relación más selectiva y social con lo local. Aunque están menos interesados en aspectos institucionales o de seguridad, los más jóvenes valoran especialmente la información sobre vida social y eventos.

TIPO DE INFORMACIÓN LOCAL CONSULTADA: LA BRECHA DE LOS 35 AÑOS

[Q2_LOCAL_2025_N] PIENSE EN LOS TIPOS DE INFORMACIÓN QUE PUEDE NECESITAR SOBRE LA ZONA EN LA QUE VIVE. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE INFORMACIÓN LOCAL HA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. BASE: N = 2014 Y N = 90995

Como puede observarse en la gráfica anterior, los sucesos locales despiertan un interés notablemente mayor en el segmento de más edad (56%) que entre los más jóvenes (38%). De manera similar, las actividades y eventos culturales atraen al 47% de los mayores de 35 años, frente al 37% de los menores. En cuanto a información sobre servicios (transportes, horarios, trámites, etc.), de nuevo los mayores de 35 años llevan la delantera (46%) frente al 38% de los más jóvenes. El interés por la política y el gobierno local también aumenta con la edad: solo el 24% de los menores de 35 años busca este tipo de información, mientras que entre los mayores lo hace el 35%. Todas estas diferencias posiblemente reflejan divergencias en las necesidades cotidianas de uno y otro grupo generacional, así como patrones de consumo diferentes: los usuarios de más edad recurren con más frecuencia a canales tradicionales donde este tipo de datos suele estar presente.

En el resto de asuntos como los anuncios clasificados o información deportiva, la brecha generacional es más reducida. Sin embargo, las noticias relativas a la vida social presentan una singularidad: un 20% de los menores de 35 años consulta información de agenda social o de ocio, frente a solo el 13% de los mayores.

Fuentes favoritas según tipo de información local. España y DNR-45

Por último, el análisis del consumo de información local profundiza en el tipo de fuentes preferidas (medios de comunicación, buscadores y/o redes sociales, app/webs especializadas o comunicación personal) para acceder a cada tipo de asunto local. El análisis comparativo revela que los usuarios de España y del resto de países analizados muestran patrones diferenciados según el tipo de contenido: aunque España mantiene una clara preferencia por los medios tradicionales, especialmente en ciertas temáticas, no escapa a la creciente influencia de plataformas digitales que redefinen el ecosistema informativo local.

FUENTES FAVORITAS POR TIPO DE INFORMACIÓN LOCAL. ESPAÑA Y DNR-45

[Q3_LOCAL_2025] HA INDICADO QUE HA CONSULTADO NOTICIAS E INFORMACIÓN LOCALES DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿QUÉ FUENTE CONSIDERA QUE LE OFRECE LA MEJOR INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE TEMA? SELECCIONE UNA OPCIÓN. BASE: N = 2014 Y N = 90995

Como refleja el gráfico anterior, España mantiene una confianza elevada en los medios locales tradicionales para informarse sobre sucesos, política, deportes y vida social, pero empieza a ceder terreno frente a plataformas digitales en temas como cultura, clasificados o información de servicios. Frente a ello, el resto de países muestra una transición más avanzada hacia las redes sociales y los buscadores.

Sucesos locales —delitos, accidentes, emergencias—: los españoles depositan su confianza mayoritaria en los medios tradicionales (54%), especialmente el periódico local (25%), frente a las redes sociales o buscadores (19%).

FUENTES PREFERIDAS PARA INFORMARSE, SEGÚN ASUNTOS. ESPAÑA Y DNR-45

[Q3_LOCAL_2025] HA INDICADO QUE HA CONSULTADO NOTICIAS E INFORMACIÓN LOCALES DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿QUÉ FUENTE CONSIDERA QUE LE OFRECE LA MEJOR INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE TEMA? SELECCIONE UNA OPCIÓN. BASE: USUARIOS QUE ACCEDIERON A NOTICIAS LOCALES LA SEMANA PREVIA (DNR45: 18396; ESP: 396)

	SUCEOS LOCALES		POLÍTICA LOCAL		DEPORTE		VIDA SOCIAL		CULTURA		COMPRA VENTA		INF. SERVICIO	
	ESP	DNR45	ESP	DNR45	ESP	DNR45	ESP	DNR45	ESP	DNR45	ESP	DNR45	ESP	DNR45
PERIÓDICO LOCAL (VERSIÓN DIGITAL O IMPRESA)	25%	22%	22%	23%	20%	17%	26%	25%	15%	18%	10%	11%	12%	12%
RADIO LOCAL (DIGITAL O ANALÓGICA)	10%	9%	14%	9%	13%	8%	9%	8%	9%	7%	3%	6%	7%	6%
TELEVISIÓN LOCAL (DIGITAL O ANALÓGICA)	19%	15%	17%	15%	18%	12%	13%	9%	11%	9%	12%	7%	9%	10%
BUSCADOR + REDES	8%	9%	11%	10%	10%	12%	11%	10%	12%	12%	16%	16%	15%	20%
REDES SOCIALES	19%	24%	15%	21%	18%	25%	16%	22%	25%	28%	23%	31%	13%	18%
APLICACIÓN O SITIO WEB ESPECIALIZADO	5%	6%	5%	7%	9%	9%	4%	8%	10%	8%	10%	10%	32%	21%
COMUNICACIÓN PERSONAL	10%	8%	7%	9%	8%	12%	12%	13%	12%	12%	21%	15%	7%	8%
NINGUNO DE LOS ANTERIORES	2%	2%	4%	2%	2%	2%	3%	2%	1%	2%	1%	2%	2%	2%
NO LO SÉ	3%	2%	3%	2%	2%	2%	5%	2%	1%	2%	4%	2%	4%	2%
MEDIOS DE INFORMACIÓN	54%	46%	53%	47%	51%	38%	48%	42%	35%	34%	25%	24%	27%	28%
BUSCADOR + REDES	26%	34%	27%	31%	28%	37%	27%	31%	37%	40%	39%	47%	28%	38%

Política municipal: en España, más de la mitad de los usuarios (53%) prefiere consultar este asunto en los medios convencionales, frente a redes sociales (15%) o buscadores (11%). Merece la pena destacar el caso de la radio como fuente particularmente valorada en España (14%) frente al promedio global (9%).

Información deportiva: más de la mitad de los encuestados eligen los medios tradicionales para informarse sobre la actualidad deportiva local (51%), frente a las redes sociales (18%) y buscadores (10%), que permiten un acceso más inmediato y personalizado a resultados, fichajes o rumores.

Vida social —información sobre eventos, encuentros o actividad comunitaria—: los medios tradicionales conservan aún una notable relevancia (48%) pero su peso es claramente menor que en otras categorías. Los periódicos locales son la fuente más valorada para seguir estos asuntos (26%), seguido por las redes sociales (16%) y la comunicación personal (12%).

Cultura, información de compraventa de productos e información servicio: los encuestados prefieren informarse de estos temas a través de redes sociales y/o buscadores. Tanto para eventos culturales como compraventa de productos, las redes sociales se convierten en la fuente principal (25% y 23%, respectivamente). Finalmente, en la categoría de información de servicio —como transportes, horarios, avisos públicos o trámites administrativos—, la fuente más valorada es la aplicación o sitio web especializado (32%), seguido por los buscadores y redes sociales (en torno al 14%).

Comparativa internacional

Con un 47% de su población interesado en la información local, España se sitúa siete puntos porcentuales por encima de la media global (40%). Este dato, por sí solo, ya es significativo, pero cobra aún más relevancia al compararlo con su entorno. Dentro de Europa del Sur, España se erige como el país con mayor interés por las noticias de proximidad, por encima de Grecia (44%), Turquía (40%), Portugal (38%), Italia (34%) y Croacia (33%). Si ampliamos la comparativa al conjunto de Europa, España se codea con naciones europeas conocidas por su fuerte tradición de prensa local y participación cívica, como Alemania (48%), Austria (49%) e Irlanda (49%), y supera claramente a otras grandes naciones como Francia (44%) o el Reino Unido (32%).

INTERÉS EN LA INFORMACIÓN LOCAL. COMPARATIVA INTERNACIONAL

[Q3_LOCAL_2025] HA INDICADO QUE HA CONSULTADO NOTICIAS E INFORMACIÓN LOCALES DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿QUÉ FUENTE CONSIDERA QUE LE OFRECE LA MEJOR INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE TEMA? SELECCIONE UNA OPCIÓN. BASE: N = 2014 Y N = 90995

En conjunto, los datos evidencian que el interés por la información local es más fuerte en algunas regiones (como África, América Latina y Europa del Norte), mientras que en otras (como Asia Oriental o Europa del Este) la atención hacia el entorno inmediato es más limitada. En general, los países en desarrollo muestran mayor interés por las noticias locales que las economías avanzadas, si bien las naciones nórdicas, pese a su desarrollo, mantienen un fuerte apego a lo cercano. Por el contrario, las economías asiáticas más avanzadas (Japón, Corea del Sur, Taiwán) presentan los menores niveles de interés (en torno al 20%).

PARTE IV

REDES SOCIALES Y MODERACIÓN DE CONTENIDOS

6. De Facebook a TikTok: una década que cambió cómo consumimos información

Continúa el descenso de la mayoría de las redes sociales, mientras WhatsApp se mantiene en primera posición y aumenta el uso informativo de TikTok

La edad y el interés informativo influyen en la red social elegida para informarse: los jóvenes son de TikTok o X, los mayores de Facebook

Se mantiene la confianza en periodistas profesionales como fuente de información en la mayoría de redes sociales, aunque en TikTok y en Facebook aumenta la confianza en ciudadanos anónimos

AURKEN SIERRA

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Sierra, Aurken (2025). De Facebook a TikTok: una década que cambió cómo consumimos información. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 68-77). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

Las redes sociales desempeñan un papel central en el ecosistema digital español, tanto para la comunicación interpersonal como para el consumo de contenidos, incluidos los informativos. Este capítulo ofrece una visión detallada del uso general e informativo de las plataformas sociales en España. Se analizan las tendencias históricas, las diferencias por grupos demográficos y el posicionamiento de España frente al contexto global.

Uso de las redes sociales

El uso de redes sociales en España ha experimentado importantes transformaciones en la última década, marcadas por la consolidación de algunas plataformas, la irrupción de otras y el progresivo declive de redes que antes dominaban el panorama digital. La evolución de las principales plataformas entre 2014 y 2025 muestra patrones diferenciados que permiten entender mejor los cambios en los hábitos digitales de la población española.

USO GENERAL DE REDES SOCIALES EN ESPAÑA

Q12A ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO POR EL MOTIVO QUE SEA DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. N ≈ 2000

WhatsApp (53%) se ha mantenido como la plataforma dominante a lo largo del periodo. Su adopción pasó del 60% en 2014 a un pico del 84% en 2022, estabilizándose posteriormente en torno al 77% en 2025. Su carácter funcional como herramienta de mensajería directa, sumado a su penetración transversal por edades, ha contribuido a ese liderazgo.

YouTube, aunque sigue siendo una de las plataformas más utilizadas, muestra una tendencia claramente descendente desde su punto máximo en 2018. Esta pérdida de protagonismo puede explicarse por la creciente diversificación de las plataformas de vídeo y el auge de formatos más breves y verticales, como los que ofrece TikTok.

Facebook también ha registrado un retroceso sostenido. Desde su posición dominante entre las redes tradicionales, ha ido perdiendo relevancia de forma progresiva. En contraste, Instagram representa el caso más claro de crecimiento continuado. De ser una plataforma secundaria,

ha pasado a igualar a Facebook en niveles de uso, consolidando así su papel central en el ecosistema de redes sociales.

El avance más destacado, sin embargo, ha sido el de TikTok. Desde su incorporación a los datos en 2020, ha protagonizado un crecimiento vertiginoso, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos, que lo utilizan no solo para el entretenimiento, sino también —como se analizará más adelante— como fuente de información.

Otras plataformas muestran trayectorias más discretas. Telegram ha crecido de forma constante desde 2018, mientras que X (antes Twitter) ha perdido terreno, en parte por el desgaste acumulado y en parte por los efectos del cambio de marca. LinkedIn, por su parte, mantiene una presencia estable, con un perfil de uso más limitado y centrado en lo profesional.

Del dominio de Facebook al auge de TikTok: una década de transformación en el consumo informativo

El análisis del uso informativo de las redes sociales en España entre 2014 y 2025 revela una transformación significativa en los hábitos de consumo de noticias. Aunque algunas plataformas mantienen cierta estabilidad, la mayoría ha experimentado descensos o crecimientos notables que reflejan cambios generacionales, de formato y de credibilidad percibida.

Facebook ha sufrido la mayor pérdida de relevancia como fuente informativa. En 2014, más de la mitad de los usuarios españoles (53%) afirmaba utilizarla para encontrar, leer, ver, compartir o comentar noticias. En 2025, esa cifra ha caído a solo un 24%, menos de la mitad. Este descenso progresivo sugiere un desgaste sostenido de la plataforma como espacio de consumo de noticias, posiblemente asociado a la saturación de contenido, el auge de la desinformación y una menor participación de usuarios jóvenes.

WhatsApp, que alcanzó su punto máximo en 2018 con un 36%, también ha mostrado un declive paulatino como canal informativo, descendiendo hasta el 24% en 2025. Aunque sigue siendo una herramienta habitual para compartir enlaces y noticias en grupos, su uso con fines estrictamente informativos parece estar perdiendo peso.

USO INFORMATIVO DE LAS REDES SOCIALES

Q12B ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO PARA ENCONTRAR, LEER, VER, COMPARTIR O COMENTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. N ≈ 2000

En contraste, plataformas más recientes o con un formato más visual muestran trayectorias ascendentes. Instagram, por ejemplo, ha pasado de un uso informativo anecdótico (2% en 2014) a alcanzar un 19% en 2025. Este crecimiento refleja la transformación de la plataforma en un espacio donde conviven contenido social y noticias, especialmente a través de *stories*, *reels* y cuentas de medios y creadores especializados.

TikTok destaca como el caso más representativo del cambio generacional en el acceso a la información. Aunque no se registran datos antes de 2020, su uso informativo ha pasado del 1% en ese año a un 11% en 2025. Esto confirma su consolidación como una vía relevante de consumo de noticias, especialmente entre los más jóvenes.

YouTube, con una presencia más estable, se ha mantenido en torno al 20% durante la última década, con oscilaciones moderadas (entre el 18% y el 26%). En 2025, un 19% de los usuarios afirma usarlo para informarse. Por su parte, X (antes Twitter) ha tenido un comportamiento similar al de Facebook, aunque con una base menor. Desde un 22% en 2014, ha descendido hasta un 15% en 2025, una pérdida de influencia que podría estar vinculada a cambios en su algoritmo, en su comunidad de usuarios, y al efecto del cambio de marca.

Por último, Telegram y LinkedIn mantienen un uso informativo residual pero estable. Telegram ha crecido lentamente hasta alcanzar un 8% en 2025, gracias a sus canales y grupos temáticos, mientras que LinkedIn apenas llega al 3%, lo que confirma su carácter más profesional y de nicho.

España ante el espejo global

España presenta un perfil distintivo en el uso de redes sociales respecto al promedio global, tanto en su uso general como específicamente informativo. Algunas plataformas muestran una mayor penetración en España, mientras que otras tienen un alcance más limitado que en el contexto internacional.

USO GENERAL E INFORMATIVO EN ESPAÑA Y EN EL RESTO DE LA MUESTRA

Q12A ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO POR EL MOTIVO QUE SEA DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. PREGUNTA: Q12B ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO PARA ENCONTRAR, LEER, VER, COMPARTIR O COMENTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. BASE: 2014

WhatsApp es el caso paradigmático: con un 77% de uso general, es la plataforma más utilizada en España, muy por encima del promedio global (53%). También destaca como fuente informativa (24% en España frente al 19% global), aunque ha ido perdiendo peso en los últimos años. Esta diferencia refleja el papel central que juega la mensajería instantánea en los hábitos comunicativos españoles.

Instagram también tiene una mayor presencia en España que globalmente (55% frente a 46%), y su uso informativo es casi equivalente (ligeramente por debajo de 19% en España y ligeramente por encima de 19% a nivel mundial), lo que indica una consolidación de la plataforma como canal para informarse, especialmente entre los jóvenes.

Por el contrario, Facebook y YouTube presentan una penetración menor en España que en el contexto internacional. Facebook es utilizada por el 55% de los españoles, frente al 63% global; y como fuente de noticias por el 24% frente al 36% mundial, lo que sugiere una pérdida de relevancia más acusada en España. En el caso de YouTube, aunque su uso general es relativamente alto (59%), su función informativa en España (19%) queda por debajo del promedio global (30%).

En cuanto a TikTok, los datos son similares: 31% de uso general en España y 31% global, con una ligera menor utilización como fuente de noticias (11% en España frente a 16% global). Esta plataforma, sin embargo, destaca por su importancia creciente entre los más jóvenes, especialmente en el tramo 18-24 años.

Finalmente, España presenta un uso relativamente alto de aplicaciones como Telegram (26% frente a 17% global) o Twitch (6% frente a 3%), aunque su uso informativo sigue siendo marginal. También se observa una menor adopción de plataformas como Reddit o Snapchat, lo que apunta a preferencias culturales y de uso diferenciadas.

Segmentación del uso informativo: el papel del género, la edad y el interés en las noticias

El uso informativo de las redes sociales en España está claramente condicionado por factores demográficos como el género, la edad y, sobre todo, el nivel de interés en las noticias. Estos elementos no solo determinan qué plataformas se usan, sino también cómo se configuran los hábitos de consumo informativo dentro del entorno digital.

USO INFORMATIVO POR EDAD, GÉNERO E INTERÉS POR LAS NOTICIAS

Q12B ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO PARA ENCONTRAR, LEER, VER, COMPARTIR O COMENTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. BASE: 2014

Los datos muestran patrones diferenciados entre hombres y mujeres. YouTube y X son más utilizados por hombres como fuentes de noticias. Por el contrario, Instagram y TikTok son más populares entre las mujeres. Plataformas como WhatsApp y Facebook presentan un uso equilibrado entre ambos géneros.

La edad es también uno de los principales factores de segmentación. Las redes dominadas por jóvenes son TikTok, Instagram y X. Por ejemplo, el 26% de los menores de 35 años usa X como fuente informativa, frente al 12% de los mayores; y el 18% de los jóvenes usa TikTok para informarse, más del doble que los mayores de 35 años. En cambio, Facebook y WhatsApp son preferidas por los mayores.

El nivel de interés en las noticias tiene un efecto transversal y potente. Las personas con alto interés informativo usan más todas las plataformas como fuentes de noticias, desde Facebook (29% vs. 19%) hasta Telegram (10% vs. 5%). Especialmente significativa es la diferencia en WhatsApp e Instagram. Este patrón indica que, más allá de las preferencias de red, el interés informativo es el que más influye en el uso noticioso de las plataformas.

Estas diferencias generan un ecosistema segmentado: los hombres, los mayores de 35 años y quienes se interesan por las noticias tienden a concentrarse en plataformas más tradicionales como Facebook, YouTube o WhatsApp. Por el contrario, las mujeres, los jóvenes y quienes muestran menor interés en la información se orientan hacia plataformas más visuales y ligeras como TikTok, Instagram o X.

DIFERENCIAS DEL USO INFORMATIVO POR EDAD

Q12B ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO PARA ENCONTRAR, LEER, VER, COMPARTIR O COMENTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. BASE: 2014

USO INFORMATIVO POR EDAD

Q12B ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO PARA ENCONTRAR, LEER, VER, COMPARTIR O COMENTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. BASE: 2014

Diversificación del consumo informativo según tipos de plataformas

Al agrupar las redes sociales en función de su enfoque y características, se observan patrones interesantes. Se destacan, en particular, tres grupos no necesariamente excluyentes: las redes sociales pertenecientes al grupo Facebook (incluye Facebook e Instagram), las aplicaciones de mensajería y las basadas en la imagen.

USO INFORMATIVO POR TIPO DE RED

Q12B ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO PARA ENCONTRAR, LEER, VER, COMPARTIR O COMENTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. BASE: 2014

El grupo Facebook continúa siendo una fuente informativa relevante en España, si bien su uso ha experimentado una disminución en los últimos años. A pesar de esta tendencia, mantiene un liderazgo significativo como fuente de información, con una penetración del 48% en la población general. Esta posición se debe principalmente a su consolidación como plataforma utilizada por adultos mayores de 35 años y aquellos con un alto interés en noticias. Para este segmento, Facebook sigue siendo una red fundamental para mantenerse informado, un factor que se ha visto impulsado por el incremento del uso de Instagram como plataforma informativa, especialmente entre los jóvenes.

Las apps de mensajería como WhatsApp y Telegram desempeñan un papel crucial en la distribución de información, especialmente en contextos de comunicación directa entre usuarios. Aunque WhatsApp ha experimentado una caída en su uso informativo, sigue siendo la segunda plataforma más utilizada para informarse (24%). Telegram, por su parte, muestra un crecimiento en su uso informativo (8%) aunque su penetración sigue siendo más baja en comparación con otras redes. Las apps de mensajería tienen un uso transversal entre edades, pero son particularmente populares entre los usuarios interesados en noticias.

Las apps basadas en la imagen, como Instagram, TikTok, Snapchat, y Twitch, se están posicionando cada vez más como fuentes informativas, especialmente entre los jóvenes. Instagram sigue siendo una plataforma clave para el consumo informativo visual (19%). TikTok, aunque emergente, ha experimentado un notable crecimiento en su papel como fuente de información (11%), especialmente entre los usuarios más jóvenes (menores de 35 años). Este tipo de plataformas tiende a ser más popular entre quienes buscan contenido visualmente atractivo y de formato corto.

Plataformas como YouTube, X, y LinkedIn también juegan un papel importante en el ecosistema informativo digital. YouTube, aunque se centra más en contenido de vídeo, mantiene una penetración significativa como fuente informativa (19%). X, aunque ha perdido algo de relevancia, sigue siendo utilizada por un 15% de los usuarios, especialmente aquellos interesados en noticias de última hora y temas políticos. LinkedIn, por su parte, tiene una presencia menor (3%), pero sigue siendo esencial para la información profesional y de negocios.

FUENTES INFORMATIVAS EN LAS REDES SOCIALES

Q12B ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO PARA ENCONTRAR, LEER, VER, COMPARTIR O COMENTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA?
SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. BASE: 2014

Diversificación del consumo informativo en redes sociales según edad y tipo de fuente

El panorama informativo en redes sociales no solo varía según la plataforma utilizada, sino también por la naturaleza de las fuentes informativas predominantes. Algunas redes se orientan más hacia contenidos generados por medios tradicionales o digitales, mientras que otras amplifican el papel de activistas, creadores independientes o personas comunes. Esta diversidad de fuentes tampoco es homogénea entre generaciones: la edad condiciona tanto las plataformas elegidas como las voces a las que se presta atención.

Medios tradicionales y digitales

Los medios tradicionales y digitales siguen siendo una fuente clave de noticias dentro del ecosistema de redes sociales. A nivel global y en España, una mayoría de usuarios que se informan en redes acceden a contenidos producidos por medios profesionales, con España algo por encima de la media europea. X (antes Twitter) se consolida como la red más asociada a contenidos de medios tradicionales, especialmente entre los usuarios de mayor edad. En cambio, las generaciones más jóvenes, particularmente quienes tienen entre 18 y 24 años, prefieren plataformas visuales como Instagram y TikTok, donde también encuentran noticias de medios, pero en formatos más breves, emocionales y adaptados a sus hábitos de consumo.

En el caso de los medios digitales nativos, X vuelve a destacar como principal punto de acceso, especialmente entre adultos de mediana edad. Le siguen YouTube, Instagram y TikTok, con proporciones similares, aunque con un perfil más juvenil. TikTok, en particular, ha demostrado ser un canal relevante para acceder a contenidos informativos producidos por medios digitales entre los más jóvenes.

Políticos y activistas

La información proveniente de políticos y activistas también tiene un lugar relevante, aunque en España su peso es algo menor que en otros países. X vuelve a destacar como la red donde estos actores tienen mayor visibilidad, sobre todo entre los usuarios de más edad. No obstante, su presencia también es significativa en plataformas como YouTube y TikTok, donde llegan a públicos más jóvenes a través de discursos menos institucionalizados pero igualmente influyentes.

Creadores de noticias

En cuanto a los creadores de noticias —personas que no pertenecen a medios tradicionales pero generan contenidos informativos de forma profesional—, YouTube y TikTok lideran con claridad. YouTube destaca sobre todo entre los jóvenes, mientras que TikTok se ha consolidado también como un espacio relevante para este tipo de contenidos, gracias a su formato creativo y visual. X mantiene una presencia notable, especialmente entre usuarios de entre 35 y 44 años.

Creadores ocasionales

Los creadores ocasionales, que comparten noticias de manera esporádica y sin un perfil profesional claro, tienen su mayor plataforma en TikTok, particularmente entre el público

más joven. X e Instagram también acogen a este tipo de emisores, aunque con algo menos de protagonismo. En cambio, YouTube y Facebook muestran una presencia más reducida en esta categoría.

Personas comunes

Muchas personas se informan también a través de usuarios comunes, sin un papel informativo definido. TikTok y Facebook son las redes más destacadas en este ámbito, con TikTok como la más utilizada entre los jóvenes, y Facebook con mayor arraigo entre los usuarios de más edad. X e Instagram completan el panorama, aunque con un papel algo más secundario en este tipo de contenidos.

7. Ideología y edad: claves en la aceptación de la moderación de contenido

Entre los jóvenes, predomina el grupo que opina que se elimina lo adecuado (28%)

La ideología dibuja un patrón enfrentado: la izquierda cree que se elimina muy poco, la derecha, que se elimina demasiado

La diferencia entre quienes apoyan o rechazan la moderación se acentúa con la juventud

AURKEN SIERRA

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Sierra, Aurken (2025). Ideología y edad: claves en la aceptación de la moderación de contenido. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 78-84). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

La moderación de contenido en redes sociales es el conjunto de prácticas, políticas y decisiones destinadas a supervisar, filtrar o eliminar ciertos contenidos que se publican en estas plataformas. Su objetivo principal es garantizar que las interacciones digitales se desarrollen dentro de unos márgenes aceptables para la comunidad, ya sea por razones legales, éticas o comerciales. Esto puede incluir desde la eliminación de discursos de odio, acoso o desinformación, hasta la aplicación de normas sobre desnudez, violencia o spam. La moderación puede ejercerse de forma manual (por personas contratadas para revisar contenido) o automatizada (a través de algoritmos que detectan patrones problemáticos).

Lejos de ser una tarea meramente técnica, la moderación de contenido plantea importantes dilemas sobre libertad de expresión, sesgos culturales y poder de decisión. Las plataformas digitales actúan, en la práctica, como nuevos actores reguladores, con capacidad para definir qué se puede decir y qué no dentro del espacio público digital. Esto convierte la moderación en un terreno de tensión constante entre intereses privados, derechos fundamentales y exigencias sociales, y la sitúa en el centro del debate sobre la salud democrática de los entornos digitales.

PERCEPCIÓN SOBRE LA MODERACIÓN DE CONTENIDO

Q1_SOCIAL_2025. PENSANDO EN CÓMO LOS MEDIOS SOCIALES Y LAS REDES DE VÍDEO EN LÍNEA ELIMINAN A VECES LOS CONTENIDOS QUE SE CONSIDERAN PERJUDICIALES U OFENSIVOS (ADEMÁS DE LOS ILEGALES), ¿CUÁL SE ACERCA MÁS A SU OPINIÓN? POR FAVOR, SELECCIONE UNA OPCIÓN.

La moderación de contenido en redes sociales es un tema que despierta opiniones diversas entre los usuarios. Si bien no hay una postura unánime, los datos revelan una inclinación clara: una mayoría relativa considera que las plataformas digitales eliminan muy poco contenido. Esta opinión, compartida por más del 39% de los encuestados, se sitúa como la más extendida entre la población. Frente a ella, poco más de un 20% cree que las plataformas eliminan la cantidad adecuada y un 18% considera que eliminan demasiado. Resulta llamativo, sin embargo, que cerca de una cuarta parte de los usuarios (24%) afirme no tener una opinión formada, lo que sugiere cierto grado de desconexión, desinformación o ambivalencia frente al papel de las plataformas.

Al observar los datos desde una perspectiva sociodemográfica, emergen patrones que revelan cómo la experiencia digital, las expectativas y las inquietudes pueden variar según la edad y el género.

La edad influye más que el género

Los jóvenes menores de 35 años constituyen el grupo que muestra una actitud más favorable hacia las políticas actuales de moderación. Son quienes más tienden a considerar que se elimina lo adecuado (28%) y quienes menos creen que se elimina demasiado (21%). Además, expresan una menor preocupación por la falta de moderación (34%) y muestran una tasa de incertidumbre significativamente más baja (19%). Este perfil sugiere una relación más fluida con el ecosistema digital, donde la exposición constante a contenido variado —y a menudo polémico— convive con una mayor tolerancia a la diversidad expresiva.

Por el contrario, los mayores de 35 años adoptan una postura más crítica. Casi un 40% considera que se elimina demasiado contenido, y su nivel de satisfacción con la moderación actual es más bajo. También registran un valor mayor de incertidumbre, lo que puede indicar una menor familiaridad con las prácticas de moderación o una desconfianza hacia el funcionamiento de los algoritmos. Este grupo es también uno de los más preocupados por una eliminación excesiva.

MODERACIÓN DE CONTENIDO POR EDAD Y GÉNERO

Q1_SOCIAL_2025. PENSANDO EN CÓMO LOS MEDIOS SOCIALES Y LAS REDES DE VÍDEO EN LÍNEA ELIMINAN A VECES LOS CONTENIDOS QUE SE CONSIDERAN PERJUDICIALES U OFENSIVOS (ADEMÁS DE LOS ILEGALES), ¿CUÁL SE ACERCA MÁS A SU OPINIÓN? POR FAVOR, SELECCIONE UNA OPCIÓN.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

En términos de género, las diferencias también son reveladoras. Las mujeres se muestran más proclives a afirmar que se elimina demasiado contenido (39%), y al mismo tiempo presentan un mayor nivel de incertidumbre (25%). Además, son el grupo que ofrece la satisfacción más baja con la situación actual y las que menos piensan que las redes sociales están quedándose cortas en la moderación de contenido.

Entre los hombres, la sensación de que las redes sociales eliminan demasiado contenido es inferior que entre las mujeres, como también lo es el nivel de incertidumbre respecto a este comportamiento. Uno de cada cinco opina que las redes eliminan demasiado poco y un porcentaje muy similar se muestra satisfecho con la situación actual.

Ideología y moderación de contenido: percepciones enfrentadas en un terreno común

Cuando se pregunta a los usuarios si las plataformas eliminan demasiado, lo adecuado o muy poco contenido, las respuestas varían notablemente según la posición política. Y no se trata de matices. Las diferencias entre grupos son claras y siguen un patrón coherente: a medida que uno se desplaza desde la extrema izquierda hacia la extrema derecha, crece la percepción de que se elimina demasiado contenido y disminuye la idea de que se elimina poco.

MODERACIÓN DE CONTENIDOS POR IDEOLOGÍA

Q1_SOCIAL_2025. PENSANDO EN CÓMO LOS MEDIOS SOCIALES Y LAS REDES DE VÍDEO EN LÍNEA ELIMINAN A VECES LOS CONTENIDOS QUE SE CONSIDERAN PERJUDICIALES U OFENSIVOS (ADEMÁS DE LOS ILEGALES), ¿CUÁL SE ACERCA MÁS A SU OPINIÓN? POR FAVOR, SELECCIONE UNA OPCIÓN. Q1F. ALGUNAS PERSONAS HABLAN DE «IZQUIERDA», «DERECHA» Y «CENTRO» PARA DESCRIBIR A LOS PARTIDOS Y A LOS POLÍTICOS. TENIENDO ESTO EN CUENTA, ¿DÓNDE SE SITUARÍA USTED EN LA SIGUIENTE ESCALA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Entre quienes se sitúan en la izquierda del espectro, predomina la sensación de que las plataformas no eliminan lo suficiente: un 63% en la izquierda y un 56% en la centroizquierda así lo cree. En cambio, en la derecha y la extrema derecha, el relato dominante es otro. Un 38% y un 46% respectivamente opinan que se está eliminando demasiado contenido. En el centro político, las percepciones se reparten de forma más equilibrada, aunque también con indicios de división: alrededor de un cuarto cree que se elimina demasiado, otro tanto que lo adecuado, y cerca de la mitad que se elimina muy poco.

Estas diferencias no solo se aprecian en los promedios, sino también en las tendencias: la opinión de que "se elimina muy poco" sigue una trayectoria descendente muy marcada de izquierda a derecha, mientras que la visión opuesta ("se elimina demasiado") crece en esa misma dirección. La opción intermedia ("lo adecuado") se mantiene relativamente estable, sin grandes variaciones entre grupos ideológicos.

Pero la ideología no opera en solitario. La edad introduce nuevas capas de complejidad. Al segmentar los datos por tramos de edad —menores y mayores de 35 años— emergen diferencias tanto en las percepciones como en la coherencia interna de cada grupo ideológico.

LA EDAD Y LA IDEOLOGÍA EN LA MODERACIÓN DE CONTENIDOS

Q1_SOCIAL_2025. PENSANDO EN CÓMO LOS MEDIOS SOCIALES Y LAS REDES DE VÍDEO EN LÍNEA ELIMINAN A VECES LOS CONTENIDOS QUE SE CONSIDERAN PERJUDICIALES U OFENSIVOS (ADEMÁS DE LOS ILEGALES), ¿CUÁL SE ACERCA MÁS A SU OPINIÓN? POR FAVOR, SELECCIONE UNA OPCIÓN. Q1F. ALGUNAS PERSONAS HABLAN DE «IZQUIERDA», «DERECHA» Y «CENTRO» PARA DESCRIBIR A LOS PARTIDOS Y A LOS POLÍTICOS. TENIENDO ESTO EN CUENTA, ¿DÓNDE SE SITUARÍA USTED EN LA SIGUIENTE ESCALA?

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

MENORES DE 35

MAYORES DE 35

Entre los más jóvenes, las posiciones son más extremas. Por ejemplo, un 64% de los jóvenes de izquierda cree que se elimina muy poco contenido, frente a solo un 7% en la extrema derecha. En este último grupo, la mitad considera que las plataformas eliminan lo adecuado, y más del 40% cree que eliminan demasiado. Las curvas ideológicas entre los jóvenes no solo son más inclinadas, sino también más polarizadas en los extremos.

En los mayores de 35 años, las opiniones tienden a ser más homogéneas. Aunque las diferencias ideológicas se mantienen —y la correlación ideológica con las percepciones sigue siendo evidente—, la intensidad de esas diferencias es algo menor. Aquí, el 62% de los mayores de izquierda cree que se elimina poco, y el 36% de los mayores de extrema derecha coincide con esa percepción, una distancia aún notable, pero menor que entre los jóvenes.

POLARIZACIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE LA MODERACIÓN DE CONTENIDOS

*[Q1_SOCIAL_2025. PENSANDO EN CÓMO LOS MEDIOS SOCIALES Y LAS REDES DE VÍDEO EN LÍNEA ELIMINAN A VECES LOS CONTENIDOS QUE SE CONSIDERAN PERJUDICIALES U OFENSIVOS (ADEMÁS DE LOS ILEGALES), ¿CUÁL SE ACERCA MÁS A SU OPINIÓN? POR FAVOR, SELECCIONE UNA OPCIÓN. Q1F. ALGUNAS PERSONAS HABLAN DE «IZQUIERDA», «DERECHA» Y «CENTRO» PARA DESCRIBIR A LOS PARTIDOS Y A LOS POLÍTICOS. TENIENDO ESTO EN CUENTA, ¿DÓNDE SE SITUARÍA USTED EN LA SIGUIENTE ESCALA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

La polarización no solo se expresa en la distancia entre grupos, sino también en la cohesión interna dentro de cada uno. Al analizar la desviación estándar de las respuestas —una medida de la heterogeneidad de opiniones dentro de cada grupo ideológico—, se revela un patrón interesante: los mayores de 35 años tienden, en promedio, a estar más polarizados internamente (desviación estándar media de 15,72) que los menores (13,78). Sin embargo, en los extremos ideológicos ocurre lo contrario: los jóvenes de extrema izquierda y extrema derecha muestran más división interna que sus contrapartes adultas, con desviaciones estándar de 16,5 y 22,96 respectivamente, frente a 8,82 y 15,09 entre los mayores.

En cambio, en posiciones más moderadas —centro, centroizquierda, centroderecha—, los mayores muestran una mayor dispersión de opiniones que los jóvenes. Esto sugiere que la polarización ideológica entre adultos no se limita a los extremos, sino que también penetra en espacios habitualmente más moderados.

El interés político como factor determinante en la percepción de la moderación de contenido

Ciertamente, la política tiene una influencia en la opinión que los encuestados tienen acerca de la moderación del contenido. Sin embargo, no se trata solo de una cuestión ideológica —ya discutida anteriormente—, sino también del grado de interés que despierta la política en cada persona. Los datos muestran que el nivel de implicación política incide de forma clara en cómo se interpreta el papel de las plataformas digitales.

INTERÉS POR LA POLÍTICA Y MODERACIÓN DEL CONTENIDO

Q1_SOCIAL_2025. PENSANDO EN CÓMO LOS MEDIOS SOCIALES Y LAS REDES DE VÍDEO EN LÍNEA ELIMINAN A VECES LOS CONTENIDOS QUE SE CONSIDERAN PERJUDICIALES U OFENSIVOS (ADEMÁS DE LOS ILEGALES), ¿CUÁL SE ACERCA MÁS A SU OPINIÓN? POR FAVOR, SELECCIONE UNA OPCIÓN. Q2_NEW2018. ¿HASTA QUÉ PUNTO DIRÍA QUE LE INTERESA LA POLÍTICA?

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

En términos generales, las personas que se declaran muy interesadas en política son también las que con mayor frecuencia consideran que las plataformas eliminan muy poco contenido (55%). Esta percepción está muy extendida entre todos los perfiles interesados, incluso entre quienes se sitúan un escalón por debajo en términos de implicación: un 51% de los "interesados" también cree que se modera por debajo de lo necesario. Este patrón sugiere que una mayor conciencia sobre el funcionamiento del debate público —y quizá sobre los efectos nocivos de ciertos discursos— va acompañada de una mayor demanda de intervención por parte de las plataformas. Sin embargo, también se observa un incremento en la percepción de que se elimina demasiado contenido entre los "muy interesados" (29%). Es decir, cuanto más politizado está el usuario, más probable es que perciba tensiones y contradicciones en el sistema de moderación. Por contraste, entre los usuarios con bajo o nulo interés en la política, es más habitual la idea de que las plataformas eliminan contenido en exceso.

PARTE V

ACTITUDES HACIA EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN EL PERIODISMO

8. La mitad de los españoles mira con recelo las noticias generadas por IA

El 55% de quienes rechazan las noticias automatizadas generadas por IA accede a la información principalmente a través de redes sociales

El 38% de los usuarios que prefieren noticias elaboradas por periodistas humanos paga por acceder a información digital

El 52% de los menores de 35 años considera las noticias automatizadas más económicas frente a las noticias generadas por periodistas humanos

MARÍA FERNANDA NOVOA-JASO
RONCESVALLES LABIANO

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Novoa-Jaso, María Fernanda y Labiano, Roncesvalles (2025). La mitad de los españoles es escéptico respecto ante las noticias automatizadas. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 86-96). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra.
ISSN: 2792-8187

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito periodístico ha generado nuevas oportunidades, pero también complejos desafíos relacionados con su uso y alcance. En el informe del 2024 se estudió la actitud de las audiencias ante el uso de la IA generativa y el grado de conformidad con la temática de las noticias. Se observó una menor aceptación de las noticias automatizadas cuando abordaban asuntos serios y relevantes, en comparación con aquellas que trataban contenidos de entretenimiento o de interés humano.

En el año 2025, se han vuelto a analizar los niveles de conformidad con las noticias generadas por IA en dos modalidades: noticias creadas en gran medida mediante inteligencia artificial con cierta supervisión humana (*noticias automatizadas*) y noticias creadas en gran medida por un periodista humano con algo de ayuda por parte de una inteligencia artificial (*noticias humanas*). Tal y como indican los datos del informe global, cada vez son más periodistas los que utilizan IA generativa en las redacciones para apoyar su trabajo. Los usos incluyen la labor de documentación, investigación, transcripción, traducción, sugerencias de titulares o resumen de la información entre otros fines. Asimismo, resulta cada vez más habitual incorporar historias generadas de forma automática, aunque bajo supervisión humana.

Actitudes del público ante el uso de la inteligencia artificial (IA) en el periodismo

Las noticias automatizadas, elaboradas en gran medida mediante inteligencia artificial (IA) con cierta supervisión humana, provocan bien incomodidad (47%), bien indiferencia (33%) entre los encuestados. Sólo un 13% declara una actitud favorable hacia este tipo de contenidos. En contraste, el elemento humano sigue siendo clave en la actitud de los españoles hacia la información: el 26% se siente cómodo con contenidos producidos por un profesional asistido por IA, al 38% le resulta indiferente y el 30% se siente incómodo. Estos datos ponen de manifiesto la confianza que aún suscita la figura del periodista como garante de rigor y contexto, incluso cuando utiliza herramientas de inteligencia artificial. La función del profesional en la elaboración de los contenidos informativos reduce significativamente tanto el rechazo como la neutralidad, y duplica aproximadamente el nivel de comodidad de la audiencia respecto a un modelo totalmente automatizado.

COMODIDAD ANTE LAS NOTICIAS GENERADAS POR IA

[Q2_AICOMFORTLEVEL_2024] ¿EN GENERAL CÓMO DE CÓMODO O INCÓMODO SE SIENTE USTED CUANDO LEE O VE NOTICIAS QUE SE HAN CREADO DE LAS SIGUIENTES MANERAS? [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_1] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) CON CIERTA SUPERVISIÓN HUMANA. [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_2] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA POR UN PERIODISTA HUMANO CON ALGO DE AYUDA POR PARTE DE UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA).
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Crece la incomodidad de la audiencia española ante las noticias automatizadas generadas con IA

Si analizamos de manera detallada el nivel de conformidad de la audiencia con las noticias automatizadas (creadas por inteligencia artificial con cierta supervisión humana) podemos apreciar diferencias por sexo y edad. En general, se ha registrado un aumento en la incomodidad ante esta práctica.

Como se aprecia en el gráfico, el 51% de las mujeres expresa incomodidad con las noticias automatizadas (siete puntos más que los hombres). Por su parte, el 16% de los hombres declara sentirse cómodo con estos contenidos informativos, porcentaje que se mantiene estable respecto al año pasado. En cuanto a la percepción de neutralidad, alrededor del 30% de hombres y mujeres manifiesta no sentirse ni cómodo ni incómodo con las noticias automatizadas.

COMODIDAD ANTE LAS NOTICIAS GENERADAS POR IA, POR SEXO Y EDAD

[Q2_AICOMFORTLEVEL_2024] ¿EN GENERAL CÓMO DE CÓMODO O INCÓMODO SE SIENTE USTED CUANDO LEE O VE NOTICIAS QUE SE HAN CREADO DE LAS SIGUIENTES MANERAS? [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_1] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) CON CIERTA SUPERVISIÓN HUMANA USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

En relación con la edad de los encuestados, se observa que aproximadamente la mitad de los participantes, en casi todos los grupos etarios, expresan incomodidad ante las noticias automatizadas. Esta incomodidad alcanza su punto más alto en el grupo de edad de 55 a 64 años, donde el porcentaje llega al 50%. En los demás rangos de edad el nivel de incomodidad es ligeramente inferior. Es importante señalar que la inconformidad se ha incrementado entre los segmentos jóvenes respecto al año anterior. Si se observa a quienes sí muestran aceptación, el 19% de las personas entre 18 y 24 años aprueba las noticias automatizadas, una cifra que representa una disminución de tres puntos porcentuales respecto a 2024. Algo similar ocurre en el grupo de 25 a 34 años, donde la conformidad alcanza el 17%. A pesar de la mayor familiaridad de la población joven con el uso de *chatbots*, se percibe un descontento generalizado hacia los contenidos creados mayoritariamente por inteligencia artificial, una tendencia que se extiende a todas las franjas de edad.

En contraste con lo anterior, la percepción de la audiencia tiende a ser más favorable hacia las noticias (humanas) elaboradas por periodistas. Los niveles de conformidad son ligeramente superiores entre las mujeres (26%) que entre los hombres (25%). A diferencia de la valoración

negativa que reciben las noticias automatizadas, en este caso el nivel de incomodidad disminuye. Esto indica que la audiencia tiende a aceptar el uso generalizado de la inteligencia artificial como una herramienta complementaria para periodistas y organizaciones mediáticas. Esta aceptación se refleja especialmente en el porcentaje de respuestas neutrales, donde el 38% de hombres y mujeres declara no sentirse ni cómodo ni incómodo con esta práctica, manteniéndose estable en comparación con el año anterior. Este dato sugiere una creciente familiaridad y normalización del papel de la IA en los procesos periodísticos.

COMODIDAD ANTE LAS NOTICIAS GENERADAS POR UN PERIODISTA, POR SEXO Y EDAD

[Q2_AICOMFORTLEVEL_2024] ¿EN GENERAL CÓMO DE CÓMODO O INCÓMODO SE SIENTE USTED CUANDO LEE O VE NOTICIAS QUE SE HAN CREADO DE LAS SIGUIENTES MANERAS? [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_2] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA POR UN PERIODISTA HUMANO CON ALGO DE AYUDA POR PARTE DE UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA).
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Al comparar la percepción según el nivel educativo, se observa que la incomodidad con las noticias automatizadas aumenta a medida que crece el nivel de estudios. Por ejemplo, el 42% de la audiencia con un nivel educativo bajo manifiesta incomodidad con este tipo de noticias, mientras que entre quienes tienen título universitario o posgrado el porcentaje asciende al 54%. Por otro lado, los niveles de neutralidad están más definidos en los grupos con educación baja y media, con cifras que superan el 30%. En cuanto a la conformidad con esta modalidad de noticias, se mantiene constante en torno al 13% en todos los niveles educativos.

COMODIDAD ANTE LAS NOTICIAS GENERADAS POR IA, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

[Q2_AICOMFORTLEVEL_2024] ¿EN GENERAL CÓMO DE CÓMODO O INCÓMODO SE SIENTE USTED CUANDO LEE O VE NOTICIAS QUE SE HAN CREADO DE LAS SIGUIENTES MANERAS? [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_1] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) CON CIERTA SUPERVISIÓN HUMANA
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Los niveles de comodidad con los contenidos periodísticos elaborados por humanos aumentan a medida que se eleva el nivel de estudios. Aunque las diferencias no son muy significativas, se observa que el 23% de las personas con nivel educativo bajo se siente conforme con este tipo de noticias, frente al 28% de quienes poseen estudios universitarios o de posgrado. En términos generales, la incomodidad que generan las noticias humanas es considerablemente menor que la asociada a los contenidos automatizados, situándose en torno al 30%. Lo más destacado se observa en los niveles de neutralidad (quienes afirman no sentirse ni cómodos ni incómodos con las noticias humanas que utilizan IA), ya que el porcentaje disminuye a medida que aumenta el nivel de estudios. Así, un 32% de quienes cuentan con grado universitario o posgrado se declara neutral ante las noticias humanas, frente al 45% registrado entre quienes tienen un nivel educativo bajo. Estos factores podrían estar relacionados con otras variables, como la desconfianza hacia las noticias o la tendencia a evitar de manera intencionada determinados contenidos informativos.

COMODIDAD ANTE LAS NOTICIAS GENERADAS POR UN PERIODISTA, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

[Q2_AICOMFORTLEVEL_2024] ¿EN GENERAL CÓMO DE CÓMODO O INCÓMODO SE SIENTE USTED CUANDO LEE O VE NOTICIAS QUE SE HAN CREADO DE LAS SIGUIENTES MANERAS? [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_2] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA POR UN PERIODISTA HUMANO CON ALGO DE AYUDA POR PARTE DE UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA).
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Conformidad con los contenidos informativos que integran IA y confianza en las noticias consumidas

La presencia de la inteligencia artificial en las rutinas periodísticas no solo afecta la manera en que se elaboran y distribuyen las noticias, sino que también puede condicionar la confianza del público que las recibe. Al analizar las diferencias entre quienes declaran una alta confianza en las noticias que consumen, se identifican contrastes relevantes. El 36% se siente cómodo con las noticias elaboradas por periodistas (humanos), mientras que solo un 19% muestra conformidad con las noticias completamente automatizadas.

En cuanto al nivel de incomodidad, los porcentajes se mantienen en un 27% tanto para las noticias generadas íntegramente por IA como para aquellas producidas por periodistas. La principal diferencia está en el grado de neutralidad: el 48% de quienes más confían en las noticias no se siente ni cómodo ni incómodo con las noticias automatizadas. En cambio, solo el 32% adopta esa postura ante las noticias elaboradas por periodistas humanos.

COMODIDAD ANTE LAS NOTICIAS AUTOMATIZADAS O HUMANAS POR CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN

[Q2_AICOMFORTLEVEL_2024] ¿EN GENERAL CÓMO DE CÓMODO O INCÓMODO SE SIENTE USTED CUANDO LEE O VE NOTICIAS QUE SE HAN CREADO DE LAS SIGUIENTES MANERAS? [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_1] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) CON CIERTA SUPERVISIÓN HUMANA USUARIOS [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_2] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA POR UN PERIODISTA HUMANO CON ALGO DE AYUDA POR PARTE DE UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA). [Q6_2016_6 FIXED] CREO QUE CASI SIEMPRE PUEDO CONFIAR EN LA MAYORÍA DE LAS NOTICIAS QUE CONSUMO USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Actitudes hacia la información generada con IA según modalidad de acceso y pago en internet

Tras analizar la relación entre la confianza y el consumo de noticias, es fundamental explorar cómo accede la audiencia a la información en internet. El informe distingue seis categorías principales: el acceso a través de aplicaciones o sitios web de noticias; el uso de buscadores (como Google o Bing); plataformas que agregan enlaces de noticias, tales como Google News, Flipboard o News Republic; redes sociales (Facebook, TikTok, Instagram, X, YouTube, etc.); la recepción de noticias mediante boletines o alertas por correo electrónico; y las notificaciones a través de dispositivos móviles o tabletas (ya sea por SMS, aplicaciones, pantalla de bloqueo o centro de notificaciones).

Si nos centramos en las actitudes respecto a las noticias automatizadas, apreciamos que el 55% de quienes se declaran indiferentes ante los contenidos generados por IA (por ejemplo, mediante chatbots) accede a las noticias a través de redes sociales. A continuación, se encuentran los usuarios que reciben noticias mediante boletines o alertas por correo electrónico (51%), seguidos por quienes utilizan aplicaciones o sitios web de noticias (49%) y aquellos que emplean buscadores (45%). Es importante señalar que los niveles de neutralidad son similares entre quienes acceden a las noticias a través de aplicaciones o páginas web para la lectura de contenidos informativos y quienes reciben alertas a través de dispositivos (más del 40% en ambos casos).

COMODIDAD ANTE LAS NOTICIAS GENERADAS POR IA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

[Q2_AICOMFORTLEVEL_2024] ¿EN GENERAL CÓMO DE CÓMODO O INCÓMODO SE SIENTE USTED CUANDO LEE O VE NOTICIAS QUE SE HAN CREADO DE LAS SIGUIENTES MANERAS? [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_1] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) CON CIERTA SUPERVISIÓN HUMANA. [Q10A_NEW2017] ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA SIDO EL MODO PRINCIPAL A TRAVÉS DEL QUE HA CONSULTADO NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Frente a los datos expuestos anteriormente, en el caso de las noticias elaboradas por periodistas, los niveles de inconformidad se mantienen en torno al 30% en todos los modos de acceso. Como se ha señalado en relación con las noticias automatizadas, la neutralidad también se asocia al consumo a través de redes sociales, aunque en una proporción considerablemente menor: un 33% frente al 55% registrado en las noticias automatizadas. Además, el 35% de quienes se sienten cómodos con las noticias elaboradas por periodistas (humanos) accede a ellas mediante sitios web o aplicaciones específicas de lectura de noticias.

COMODIDAD ANTE LAS NOTICIAS GENERADAS POR UN PERIODISTA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

[Q2_AICOMFORTLEVEL_2024] ¿EN GENERAL CÓMO DE CÓMODO O INCÓMODO SE SIENTE USTED CUANDO LEE O VE NOTICIAS QUE SE HAN CREADO DE LAS SIGUIENTES MANERAS?. [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_2] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA POR UN PERIODISTA HUMANO CON ALGO DE AYUDA POR PARTE DE UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA). [Q10A_NEW2017] ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA SIDO EL MODO PRINCIPAL A TRAVÉS DEL QUE HA CONSULTADO NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA?.

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Además del grado de conformidad con las dos modalidades, también se ha preguntado por la percepción sobre algunos aspectos relacionados con la confianza en los contenidos noticiosos elaborados por IA. En concreto, se ha consultado a los encuestados si creen que las noticias generadas principalmente por inteligencia artificial con supervisión humana son más, menos o igual de precisas, imparciales, transparentes y confiables que las producidas exclusivamente por periodistas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTICIAS GENERADAS MEDIANTE IA RESPECTO A LAS ELABORADAS POR PERIODISTAS

[Q2_AICOMFORTLEVEL_2024] ¿EN GENERAL CÓMO DE CÓMODO O INCÓMODO SE SIENTE USTED CUANDO LEE O VE NOTICIAS QUE SE HAN CREADO DE LAS SIGUIENTES MANERAS?. [Q2_AICOMFORTLEVEL_2024_2] NOTICIAS CREADAS EN GRAN MEDIDA POR UN PERIODISTA HUMANO CON ALGO DE AYUDA POR PARTE DE UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA). [AL_3_NEWS_QUALITIES] EN COMPARACIÓN CON LAS NOTICIAS GENERADAS COMPLETAMENTE POR PERIODISTAS HUMANOS, ¿CREE QUE LAS NOTICIAS GENERADAS PRINCIPALMENTE MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, AUNQUE CON CIERTA SUPERVISIÓN HUMANA, SON MÁS O MENOS...?. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Aunque alrededor del 40% de los encuestados se muestra neutral en su consideración, si atendemos a los que responden positivamente (la IA genera contenidos más precisos, imparciales, transparentes y confiables), se observan diferencias según la edad. En los cuatro aspectos evaluados, los jóvenes y adultos jóvenes (especialmente los menores de 35 años) tienden a valorar más positivamente estos contenidos que los encuestados de mayor edad (mayores de 65, sobre todo).

PERCEPCIÓN SOBRE LAS NOTICIAS GENERADAS POR IA FRENTE A LAS ELABORADAS POR PERIODISTAS. COMPARATIVA POR EDAD

[AL_3_NEWS_QUALITIES] EN COMPARACIÓN CON LAS NOTICIAS GENERADAS COMPLETAMENTE POR PERIODISTAS HUMANOS, ¿CREE QUE LAS NOTICIAS GENERADAS PRINCIPALMENTE MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, AUNQUE CON CIERTA SUPERVISIÓN HUMANA, SON MÁS O MENOS IMPARCIALES/PRECISAS/CONFIABLES/TRANSPARENTES?. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Al considerar otros aspectos como el coste, la actualidad y la comprensión de las noticias automatizadas según la edad, se observan diferencias significativas. Por ejemplo, el 52% de los encuestados menores de 35 años percibe que estas noticias son más económicas, mientras que esta percepción es menor entre la población adulta, donde solo el 36% comparte esta opinión. En cuanto a la percepción de actualidad y la facilidad para entender las noticias, hay consenso entre los encuestados de distintos rangos de edad. Por un lado, cerca del 50% de los mayores de 65 años considera que las noticias automatizadas no son ni más ni menos actuales o fáciles de entender que las creadas por periodistas humanos. Por su parte, el 42% de los jóvenes menores de 35 años mantiene esta misma opinión en ambos casos.

PERCEPCIÓN SOBRE LAS NOTICIAS GENERADAS POR IA FRENTE A LAS ELABORADAS POR PERIODISTAS. COMPARATIVA POR EDAD RESPECTO AL COSTE, LA ACTUALIDAD Y LA COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN

[AI_3_NEWS_QUALITIES_5. EN COMPARACIÓN CON LAS NOTICIAS GENERADAS COMPLETAMENTE POR PERIODISTAS HUMANOS, ¿CREE QUE LAS NOTICIAS GENERADAS PRINCIPALMENTE MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, AUNQUE CON CIERTA SUPERVISIÓN HUMANA, SON MÁS O MENOS BARATAS/ACTUALES/FÁCILES DE ENTENDER? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Personalización con IA: el formato sí, el contenido no tanto

La industria de los medios informativos está planteándose utilizar la IA para adaptar mejor el contenido de las noticias a las necesidades de cada persona. La encuesta de este año ha preguntado por el interés en que se utilice para cumplir distintas funciones de personalización, y las respuestas revelan que los españoles no muestran demasiado entusiasmo: una parte significativa de los encuestados no está interesada en que se utilice la IA en ninguno de los casos propuestos (25%) o no sabe si le resultan relevantes (15%). Entre los ciudadanos que sí muestran interés, se valora sobre todo el uso de la IA en cuestiones relacionadas con el formato de la información (48% de los encuestados) y no tanto con el contenido (27%). Quienes más apuestan por esa personalización en el formato son los menores de 55 años, especialmente los internautas entre 25 y 34 años (57%) y entre 45 y 54 años (52%). En los mayores de 55 años, el porcentaje desciende al 43%. También están especialmente interesados en el uso de la IA para adaptar la parte formal de las noticias los españoles con ingresos altos —el 55% de ellos frente al 45% del grupo con ingresos bajos— y con educación superior —el 55% frente al 42% del grupo con menor formación—.

INTERÉS EN EL USO DE LA IA PARA PERSONALIZAR LAS NOTICIAS

AI_PERSONALISATION. LA INDUSTRIA DE LAS NOTICIAS ESTÁ PLANTEÁNDOSE UTILIZAR LA IA PARA ADAPTAR MEJOR EL CONTENIDO DE LAS NOTICIAS A LAS NECESIDADES DE CADA PERSONA. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES LE INTERESARÍA UTILIZAR? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

La función más valorada por los encuestados —el 26% señala su interés en que se utilice la IA para ello— es la elaboración de versiones resumidas de artículos, más rápidas de leer. Uno de cada cinco (20%) apunta su interés en la traducción automática de noticias desde otros idiomas, lo que facilitaría el acceso a contenidos internacionales. Por debajo del 20% quedan opciones como la de recibir recomendaciones o alertas personalizadas de noticias (17%), la creación de una página de inicio adaptada a sus intereses (16%), el uso de la IA para adaptar el lenguaje de las noticias a diferentes niveles de lectura (14%), por ejemplo empleando un vocabulario más o menos avanzado, el uso de *chatbots* que respondan preguntas sobre las noticias (13%) o la conversión de artículos de texto a audio o viceversa (13%) y de texto a vídeo o al revés (11%).

El interés en la personalización con IA presenta una tendencia general de desescalada conforme avanza la edad de los ciudadanos. Los encuestados menores de 35 años se muestran más interesados en casi todas las opciones propuestas que quienes superan ese umbral de edad, pero hay ciertas funciones en las que esa diferencia es notable: noticias traducidas desde un idioma extranjero (24% frente a 18%), conversión de artículos de texto a audio o de audio a texto (21% frente a 11%) y uso de un *chatbot* de IA que responde a preguntas sobre las noticias (20% frente a 10%). Por su parte, la mitad de los mayores de 65 años se muestra ajena a la personalización por la IA, algo quizá relacionado con una menor alfabetización mediática y digital: tres de cada diez (31%) no están interesados en ningún tipo de personalización y uno de cada cinco (19%) señala que “no sabe” si le interesa. En este grupo de edad, quienes sí muestran interés por el uso de la IA para adaptar la información que reciben prefieren opciones como las versiones resumidas de artículos o las recomendaciones y alertas de noticias basadas en sus intereses; son, de hecho, el grupo etario más interesado en esta última posibilidad (21%). La función que menos les atrae es el uso de un *chatbot* que responda a preguntas sobre las noticias (7%, muy lejos del 23% de los adultos entre 25 y 34 años).

INTERÉS EN EL USO DE LA IA PARA PERSONALIZAR LAS NOTICIAS POR ADAPTACIÓN Y EDAD

AI_PERSONALISATION. LA INDUSTRIA DE LAS NOTICIAS ESTÁ PLANTEÁNDOSE UTILIZAR LA IA PARA ADAPTAR MEJOR EL CONTENIDO DE LAS NOTICIAS A LAS NECESIDADES DE CADA PERSONA. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES LE INTERESARÍA UTILIZAR? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Las mujeres están menos interesadas en la personalización con IA —el 27% no se muestra interesado en ninguna de las opciones propuestas— que los hombres (23%). En general, el sexo no es una variable determinante en relación con el tipo de adaptación preferida, pero hay dos opciones en las que sí se observa una diferencia significativa entre hombres y mujeres: los artículos que se convierten de texto a vídeo o viceversa —elegida por un 13% de los hombres frente a un 9% de las mujeres— y el uso de un *chatbot* que responde a preguntas sobre las noticias —el 14% de los hombres frente al 11% de las mujeres—.

Ya hemos apuntado que, en general, a mayor nivel de ingresos y formación, mayor interés en la personalización con IA. Y cuando descendemos a los detalles, detectamos que las opciones que presentan una dispersión más alta en ambos casos son la de acceder a versiones resumidas de noticias —escogida por el 32% del grupo con mayores ingresos frente al 21% con una renta más baja, y por el 32% de ciudadanos con educación superior frente al 20% con formación básica—, la traducción de artículos desde un idioma extranjero —el 25% frente al 15% en el caso de los ingresos, y el 26% frente al 16% en el de la educación— y, en menor medida, la conversión de noticias de texto a audio o viceversa —17% frente a 12% en relación con la renta, 18% frente a 9% en relación con el nivel de formación—. Además, las rentas bajas y la formación básica están directamente asociadas con un mayor desconocimiento hacia la posibilidad de personalizar las noticias con IA: el 17% de las personas con menos ingresos marca la opción “no sé”, frente al 9% del grupo con la renta más alta, casi el doble; y en el caso de la educación, el 18% frente al 11%.

El alto índice de desconocimiento entre los sectores de mayor edad y con menores ingresos y formación, en comparación con otros grupos, ahonda en la brecha detectada en la pregunta por la alfabetización mediática y vuelve a recordar la necesidad de impulsar políticas públicas y estrategias educativas que fomenten la formación mediática y digital, especialmente entre los sectores más vulnerables. La capacidad para comprender y utilizar herramientas como la inteligencia artificial no solo depende del acceso a la tecnología, sino también del conocimiento necesario para aprovecharla. Esta brecha alerta de un riesgo de exclusión informativa, en el que ciertos grupos sociales podrían quedar al margen de los nuevos modos de acceso y consumo de información, profundizando desigualdades ya existentes.

PARTE VI

PERSONALIZACIÓN
DE CONTENIDOS

9. Casi la mitad de los españoles (44%) se muestra conforme con las noticias automatizadas altamente personalizadas

Mayor aceptación de contenidos personalizados en información meteorológica, música y televisión que en noticias y redes sociales

Más del 40% de los jóvenes entre 18 y 34 años asegura sentirse muy cómodo con la selección de contenidos personalizados en redes sociales

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Novoa-Jaso, María Fernanda (2025). Casi la mitad de los españoles (44%) se muestra conforme con las noticias automatizadas altamente personalizadas. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 98-107). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

MARÍA FERNANDA NOVOA-JASO

La personalización de contenidos es una tendencia al alza en el consumo de noticias y de otros contenidos vinculados al ocio y al entretenimiento. La adecuación a los criterios de las audiencias se percibe como un incremento de la gratificación, asociada a la información que facilitan los ciudadanos a través de sus búsquedas en internet. A pesar de que este proceso puede incrementar los sesgos y la exposición selectiva, generalmente se reconoce como una herramienta útil. Por lo tanto, los usuarios emplean las tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa para adaptar mejor los contenidos informativos a las necesidades y preferencias individuales. El informe de 2025 incorporó preguntas destinadas a recoger la opinión del público acerca de estas iniciativas y determinar cuáles les resultan más atractivas.

En primer lugar, se analiza el grado de aceptación de los contenidos personalizados en distintos ámbitos, incluidas las noticias. Como se aprecia en el gráfico, los encuestados se sienten más cómodos utilizando sitios web y aplicaciones con contenidos personalizados cuando quieren conocer la información meteorológica (58%). En contraste, los usuarios de los 31 mercados informativos que incluyen esta pregunta en sus cuestionarios se sienten menos cómodos cuando los contenidos automatizados proceden de redes sociales y redes de video (39%). En lo que respecta al porcentaje de conformidad con las noticias altamente personalizadas, éste no alcanza el 50%.

NIVEL DE CONFORMIDAD CON PERSONALIZACIÓN DE CONTENIDOS

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES?
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 31 MERCADOS (N=54645)

Los datos de España son muy similares al resto de países analizados. La audiencia española presenta altos niveles de conformidad en los tres ámbitos más destacados: información meteorológica, música, programas de televisión y películas por internet. Frente a estos porcentajes que se sitúan por encima del 50%, un 44% de los encuestados reconoce comodidad con el consumo de noticias en sitios web y aplicaciones en los que el contenido se ha seleccionado automáticamente. Este dato sugiere que, a medida que aumenta el interés por la adaptación sistemática de las demandas de entretenimiento, persiste cierto escepticismo hacia la automatización de contenidos de impacto social, como el ámbito de las noticias.

En esta misma línea, los niveles de comodidad se reducen de forma significativa en el consumo de contenidos de redes sociales. El porcentaje de personas con una posición neutral (ni cómodas, ni incómodas) supera a los que manifiestan alta satisfacción (tan solo un 35%). Las tendencias habituales en plataformas de redes sociales como Facebook, X, TikTok o Instagram donde los contenidos se ajustan a las búsquedas realizadas generan malestar para el 18% de la audiencia española (tres puntos porcentuales por debajo de los datos globales). En el ámbito de deportes, los encuestados manifiestan un malestar moderado (13%) con los procesos de selección. Asimismo, el dato es similar cuando se trata de noticias (12%).

En el resto de opciones, apenas se aprecia resistencia hacia los contenidos personalizados. Una tendencia generalizada se observa en los porcentajes de neutralidad. El 40% de la audiencia española manifiesta no sentirse cómoda ni incómoda con el contenido automatizado de noticias y feeds de redes sociales o contenidos de vídeo. En el resto de opciones el grado de conformidad se sitúa en un 30% aproximadamente. Por otro lado, aquellos que expresan desconocimiento o no tienen una opinión consolidada sobre la selección de contenidos automatizados presenta su dato más destacado en el ámbito de deportes (19%) y la música (11%).

CONFORMIDAD CON EL USO DE CONTENIDOS PERSONALIZADOS

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES?

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

A mayor edad, mayor conformidad con las noticias personalizadas

Como se ha puesto de manifiesto, la audiencia ha expresado un nivel de conformidad aceptable en relación con los servicios personalizados. A continuación, se presenta una comparación exhaustiva del contenido personalizado en las noticias y las redes sociales. Es importante destacar que, del listado de categorías, estas dos tipologías adquieren una relevancia particular debido a su impacto social. El incremento constante de formatos adaptados a las preferencias individuales de los internautas en el entorno digital, particularmente en las plataformas de redes sociales, representa una oportunidad para la difusión de mensajes de distinta naturaleza.

Al observar las diferencias por sexo y edad respecto a la personalización de las noticias, se puede ver que los hombres demuestran un mayor grado de comodidad con la información personalizada, con un 47% (siete puntos porcentuales por encima de las mujeres). Por el contrario, el porcentaje de mujeres que no sienten ni comodidad ni incomodidad con estos contenidos adaptados (41%) es mayor que el de hombres (37%). El nivel de insatisfacción se manifiesta de manera similar en ambos grupos, con un 11% de hombres y mujeres que expresan descontento con los contenidos personalizados de noticias.

La percepción de los contenidos automatizados y personalizados de noticias varía notablemente en función de la edad de los encuestados. Los más jóvenes muestran una mayor conformidad con estos contenidos. El 42% de los jóvenes de 18 a 24 años afirma no sentirse ni cómodo ni incómodo con el contenido personalizado de noticias. En el resto de grupos de edad, este dato se sitúa ligeramente por debajo.

A medida que aumenta la edad de los encuestados, aumenta también el grado de conformidad con estos contenidos de noticias. Por ejemplo, más del 50% de las personas mayores de 65 años acepta la personalización informativa. Esta circunstancia podría señalar un mayor interés por las noticias entre la población adulta. Al analizar los niveles de malestar asociados a las noticias seleccionadas, se observa que el 18% de las personas encuestadas entre los 25 y los 44 años manifiesta dicho sentimiento, proporción que resulta ligeramente inferior en los grupos de menor edad.

CONFORMIDAD CON NOTICIAS PERSONALIZADAS, POR SEXO Y EDAD

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES? NOTICIAS
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Como se ha puesto de manifiesto, se observa una tendencia descendente en el nivel de malestar por la personalización informativa a medida que aumenta la edad de los encuestados. Al examinar los niveles de conformidad con respecto a los contenidos en redes sociales (*feeds* o contenidos de vídeo), se evidencia que el 37% de las mujeres (cuatro puntos porcentuales más que los hombres) expresan sentirse cómodas con la selección de contenidos en estas plataformas. En una posición neutra (ni cómodo, ni incómodo) ambos casos presentan similitudes, con un porcentaje aproximado del 40%. En contraste, las manifestaciones de alta aceptación no alcanzan el 20% ni en el caso de los hombres, ni en el de las mujeres.

En los distintos grupos de edad, se aprecian dos tendencias claras. Por un lado, más del 40% de los jóvenes de entre 18 y 34 años asegura sentirse muy cómodo con la selección de contenidos en redes sociales. Por otro lado, cerca del 40% de los encuestados mayores de 35 años manifiesta una actitud de neutralidad (no sentirse cómodos ni incómodos) con el contenido personalizado en redes sociales.

El dato más significativo de imparcialidad lo encontramos en las personas mayores de 65 años (44%). Además, en este mismo grupo se aprecia un mayor grado de incertidumbre, ya que el 16% asegura no saber o no tener una opinión respecto a su grado de conformidad con el proceso de selección de contenidos. El grupo que muestra un mayor nivel de inconformidad con los contenidos automatizados en redes sociales es el de 35 a 44 años (22%). En el resto de grupos, el porcentaje de personas insatisfechas está por debajo, lo que demuestra una escasa oposición.

CONFORMIDAD CON CONTENIDOS PERSONALIZADOS EN REDES SOCIALES, POR SEXO Y EDAD

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES? «FEEDS» DE REDES SOCIALES/REDES DE CONTENIDO EN VIDEO
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

A mayor nivel de estudios, mayor incomodidad con los contenidos personalizados

El 50% de las personas que dicen sentirse más cómodas con los contenidos de noticias seleccionados tiene ingresos medios o altos, lo que supera a las que tienen ingresos bajos. Respecto al nivel de estudios, los datos son muy similares y superan el 40%, siendo más destacados entre los que tienen grado o posgrado. El nivel de conformidad con estos contenidos es más alto entre las personas con ingresos y estudios bajos. Finalmente, si bien el porcentaje se mantiene por debajo del 15% en todos los niveles, es preciso señalar que a medida que aumenta el grado de formación de los encuestados, también lo hace su nivel de insatisfacción con la personalización informativa.

CONFORMIDAD CON NOTICIAS PERSONALIZADAS, POR NIVEL DE INGRESOS Y DE ESTUDIOS

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES? NOTICIAS

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Por otro lado, la conformidad con los contenidos en redes sociales es ligeramente superior en personas con ingresos bajos y este hecho se manifiesta en todos los niveles educativos de forma significativa en más del 35%. Quienes no se sienten cómodos ni incómodos con esta selección de contenidos altamente personalizados corresponden en mayor medida a los ingresos bajos y medios. Esta tendencia también se manifiesta en función del nivel de estudios. Por ejemplo, para el 42% de las personas con estudios básicos, la selección altamente personalizada no supone un inconveniente a la hora de consumir contenidos en redes sociales.

CONFORMIDAD CON CONTENIDOS PERSONALIZADOS EN REDES SOCIALES, POR NIVEL DE INGRESOS Y DE ESTUDIOS

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES? FEEDS DE REDES SOCIALES/REDES DE CONTENIDO EN VÍDEO

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Conformidad con los contenidos personalizados por interés en actualidad y en política

Entre los encuestados que muestran familiaridad con la selección personalizada de contenidos noticiosos, el interés por las noticias alcanza el 50%, lo que refleja un nivel de compromiso y satisfacción con el acceso a la información automatizada. Además, existe una implicación significativa con el interés en la política. Más de la mitad de los individuos de este grupo manifiesta un alto interés en los asuntos públicos.

CONFORMIDAD CON NOTICIAS PERSONALIZADAS, POR INTERÉS EN NOTICIAS Y EN POLÍTICA

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES? NOTICIAS. [Q1C] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS?. [Q2_NEW2018] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESA LA POLÍTICA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Por otra parte, el 23% de los individuos que no muestran interés por las noticias expresa incomodidad ante la información automatizada. En contraste, entre quienes no muestran interés por la política se registra una tendencia inversa: más del 30% se declara conforme con las noticias automatizadas, mientras que únicamente un 14% expresa incomodidad al respecto.

Como se aprecia en la gráfica, hay menor interés entre quienes perciben publicaciones personalizadas en redes sociales. En todos los casos, los índices de conformidad se mantienen por debajo del 40%. Es preciso señalar que el 30% de los individuos que no muestran interés por las noticias expresan comodidad ante la selección de contenidos en redes sociales. A pesar del aparente desinterés por las noticias y la política, este fenómeno no garantiza una mayor aceptación de los contenidos personalizados. El 20% de la audiencia reacia a recibir información sobre noticias y política manifiesta malestar por la personalización de contenidos.

CONFORMIDAD CON CONTENIDOS PERSONALIZADOS EN REDES SOCIALES, POR INTERÉS EN NOTICIAS Y EN POLÍTICA

CONFORMIDAD CON CONTENIDOS PERSONALIZADOS EN REDES SOCIALES, POR INTERÉS EN NOTICIAS Y EN POLÍTICA [ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES? «FEEDS» DE REDES SOCIALES/REDES DE CONTENIDO EN VIDEO. [Q1C] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS?. [Q2_NEW2018] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESA LA POLÍTICA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Actitudes hacia las noticias automatizadas por confianza y fuentes informativas

¿Existe una relación entre la confianza en las noticias y la actitud hacia la personalización? Los datos indican que aquellos que muestran una mayor confianza en la actualidad tienden a manifestar una actitud más positiva hacia la personalización de contenidos (60%) que aquellos que no se fían (38%). Por contraste, la indiferencia o el rechazo hacia los contenidos automatizados es mayor entre los escépticos (al 37% le resulta indiferente y el 17% las rechaza).

CONFORMIDAD CON NOTICIAS PERSONALIZADAS Y CONFIANZA

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES? NOTICIAS. [Q6_2016] A CONTINUACIÓN, VAMOS A HACERLE PREGUNTAS SOBRE LA CONFIANZA QUE TIENE EN LAS NOTICIAS. EN PRIMER LUGAR, LE PREGUNTAREMOS EN QUÉ MEDIDA CONFÍA EN LAS NOTICIAS EN GENERAL DENTRO DE SU PAÍS. POSTERIORMENTE, LE PREGUNTAREMOS EN QUÉ MEDIDA CONFÍA EN LAS NOTICIAS QUE SELECCIONA PARA SU CONSUMO. CREO QUE CASI SIEMPRE PUEDO CONFIAR EN LA MAYORÍA DE LAS NOTICIAS QUE CONSUMO USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Las fuentes consultadas pueden ejercer de factor determinante en las actitudes que adopta el público hacia las noticias personalizadas. La mayor parte de los consumidores de información en formato texto (información impresa o digital) y audio revela un alto grado de satisfacción con la adaptación informativa, con un porcentaje cercano al 60% en cada caso. Por otra parte, los consumidores de información a través de *chatbots* de noticias y los que optan por la televisión presentan niveles de satisfacción casi diez puntos porcentuales por debajo. Si se presta atención a los encuestados que expresan neutralidad ante el procesamiento de noticias guiadas, se evidencia que el dato más elevado corresponde a aquellos que no consumen ninguna fuente de noticias (es decir, los que evaden los contenidos informativos).

En cuanto a las demás fuentes, se evidencia un desplazamiento hacia las redes sociales como lugar de consulta de noticias, con un 40% de internautas que muestran una tendencia favorable hacia el contenido personalizado. Adicionalmente, se observa una preferencia significativa por los *chatbots*, con un 32% de los encuestados que los utilizan para mantenerse actualizados. La televisión sigue siendo una opción relevante para la obtención de noticias, el 35% de los encuestados la considera su principal medio de información. Finalmente, cabe destacar que el 17% de la audiencia española manifiesta incomodidad ante la consulta personalizada de la actualidad. Por lo tanto, no consume ninguna fuente informativa.

CONFORMIDAD CON NOTICIAS PERSONALIZADAS Y FUENTES CONSULTADAS

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES? NOTICIAS. [Q4] HA DICHO QUE HA USADO ESTAS FUENTES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA... ¿CUÁL DE ELLAS DIRÍA QUE ES SU FUENTE PRINCIPAL DE NOTICIAS? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Niveles de conformidad con los contenidos personalizados y evasión de noticias

Como se ha detallado previamente, el interés en las noticias entre las personas que consumen contenidos personalizados (informativos y redes sociales) es notable. A continuación, se estudian las principales razones de la evasión informativa intencional.

CONFORMIDAD CON NOTICIAS PERSONALIZADAS Y MOTIVOS PARA LA EVASIÓN INFORMATIVA

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES? NOTICIAS. [Q1DL_2017II] ¿POR QUÉ RAZONES EVITA ACTIVAMENTE LAS NOTICIAS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Para quienes muestran una alta aceptación de los contenidos personalizados de noticias, la principal razón de la evasión informativa es la dificultad para comprender los contenidos (53%), seguida de la presencia de noticias relacionadas con la guerra y la política (42%). En contraste, el 40% de la audiencia que manifiesta indiferencia hacia las noticias adaptadas identifica la excesiva cobertura informativa como motivo principal de su rechazo.

Este fenómeno puede estar asociado a la saturación informativa por la diversidad de eventos de actualidad. En última instancia, resulta oportuno especificar que, entre los individuos que manifiestan incomodidad ante las noticias personalizadas, el 16% reconoce la información sobre conflictos bélicos y asuntos políticos como un factor disuasivo para su consumo. A este porcentaje le sigue la dificultad para comprender las noticias (15%).

CONFORMIDAD CON CONTENIDOS PERSONALIZADOS EN REDES SOCIALES Y MOTIVOS PARA LA EVASIÓN INFORMATIVA

[ONLINE_PERSONALISATION] ¿EN QUÉ MEDIDA SE SIENTE CÓMODO O INCÓMODO UTILIZANDO SITIOS WEB Y APLICACIONES CUYO CONTENIDO SE HA SELECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE PARA USTED CON BASE EN SUS PREFERENCIAS PREVIAS (ES DECIR, CONTENIDO ALTAMENTE PERSONALIZADO) AL TRATARSE DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES? «FEEDS» DE REDES SOCIALES/REDES DE CONTENIDO EN VÍDEO. [Q1DI_2017II] ¿POR QUÉ RAZONES EVITA ACTIVAMENTE LAS NOTICIAS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

En consonancia con los defensores de las noticias personalizadas, el 48% de los individuos que aceptan la automatización en redes sociales apunta la dificultad para comprender las noticias como la razón principal de la evasión. La identificación de la elevada cobertura informativa y del contenido relacionado con los conflictos bélicos y la política se destacan como razones significativas, superando el umbral del 30%. Por su parte, estas dos últimas razones adquieren mayor relevancia entre aquellos que muestran una actitud neutral o indiferente hacia los contenidos en redes sociales. Finalmente, aquellos que rechazan los contenidos personalizados en redes sociales evidencian que las noticias sobre guerra y política incrementan dicha incomodidad con la actualidad (21%). Este dato concuerda con el de las personas que rechazan las noticias personalizadas.

Como se ha expuesto anteriormente, los encuestados que no muestran desacuerdo con los contenidos personalizados (tanto en noticias como en redes sociales) tienden a evitar más las noticias debido a su complejidad para ser comprendidas. Por otro lado, quienes no seleccionan noticias o contenidos en redes sociales coinciden en señalar que el exceso de cobertura informativa fomenta la evasión. Finalmente, aquellos que se sienten incómodos con los contenidos personalizados se exponen menos a asuntos relacionados con la guerra o la política.

PARTE VII

FUENTES INFORMATIVAS
Y MARCAS
PERIODÍSTICAS

10. La mitad de los españoles (50%) prefiere leer las noticias, por delante de los formatos audiovisual (23%) y sonoro (12%)

Los encuestados con alto interés informativo prefieren leer noticias en mayor proporción que quienes muestran desinterés

El 60% de quienes prefieren leer noticias opta por consultar comentarios y debatir en entornos digitales

MARÍA FERNANDA NOVOA-JASO

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Novoa-Jaso, María Fernanda (2025). La mitad de los españoles (50%) prefiere leer las noticias, por delante de los formatos audiovisual (23%) y sonoro (12%). En: *Digital News Report España 2025* (pp. 109-114). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

Los hábitos en el consumo informativo han cambiado notablemente en los últimos años, adaptándose a las nuevas posibilidades tecnológicas y a las preferencias de las audiencias. Cuando se les pregunta por los formatos preferidos para estar informados, la mitad de los españoles opta por el texto (50%), por delante del formato audiovisual (23%) o sonoro (12%). En líneas generales, estos datos son muy similares a los registrados en los demás países analizados.

No obstante, una mirada más profunda permite observar ciertas distinciones cuando se agrupa a las personas según su preferencia por ver o escuchar noticias. En los países europeos se evidencia una tendencia similar a la observada en España, con la excepción de Francia, donde el porcentaje de individuos que consumen información de actualidad a través de medios audiovisuales se equipara al de lectores. Según los datos recogidos, Finlandia y Noruega encabezan la lista de países en Europa donde la lectura *online* es la opción principal, con un porcentaje superior al 70%. Tal y como se evidencia en el gráfico global, países como Canadá o Estados Unidos muestran datos más equilibrados en lo que respecta al hábito de escuchar, ver y leer noticias.

En general, Filipinas es el país con mayor aceptación de los formatos audiovisuales (64%) frente al 30% que opta por la lectura. Esta dinámica se observa también en India, Hong Kong y Tailandia. En consonancia con lo anterior, conviene señalar que más de la mitad de los encuestados en los cuatro países africanos incluidos en el estudio prefieren ver o escuchar noticias (ya sea en formato de vídeo o de pódcast). Por su parte, entre los mercados de América Latina donde el consumo audiovisual supera al de la lectura, destacan México, Perú y Colombia.

HÁBITOS EN EL CONSUMO INFORMATIVO EN INTERNET. COMPARATIVA INTERNACIONAL

[OPTQ.11D_2020] PIENSE EN SUS HÁBITOS DE CONSUMO DE NOTICIAS Y ASUNTOS DE ACTUALIDAD POR INTERNET. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES SE CORRESPONDE MEJOR CON USTED? SELECCIONE UNA OPCIÓN.

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 48 MERCADOS (N= 97055)

El vídeo y el audio se consolidan como los hábitos informativos más populares entre los jóvenes, por encima de la lectura de noticias

Si analizamos las diferencias en España entre quienes prefieren leer las noticias, se observa que tanto hombres como mujeres presentan un porcentaje similar, en torno al 50%. Algo parecido ocurre con quienes prefieren ver las noticias, con cifras próximas al 20% en ambos casos. En cuanto a la preferencia por escuchar las noticias, el porcentaje de hombres (13%) supera en dos puntos porcentuales al de las mujeres (11%).

HÁBITOS DE CONSUMO INFORMATIVO EN INTERNET, SEGÚN SEXO Y EDAD

[OPTQ.11D_2020] PIENSE EN SUS HÁBITOS DE CONSUMO DE NOTICIAS Y ASUNTOS DE ACTUALIDAD POR INTERNET. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES SE CORRESPONDE MEJOR CON USTED? SELECCIONE UNA OPCIÓN.

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Al desglosar los datos por grupos de edad, se aprecia que los jóvenes de entre 18 y 24 años son quienes menos manifiestan una preferencia definida por el consumo de noticias. No obstante, entre aquellos que sí expresan sus preferencias, cerca del 40% opta por leerlas. En el resto de franjas de edad, la lectura de noticias se mantiene próxima al 50%, siendo especialmente elevada en las personas mayores de 55 años.

HÁBITOS DE CONSUMO INFORMATIVO EN INTERNET, SEGÚN NIVEL DE INGRESOS Y DE ESTUDIOS

[OPTQ.11D_2020] PIENSE EN SUS HÁBITOS DE CONSUMO DE NOTICIAS Y ASUNTOS DE ACTUALIDAD POR INTERNET. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES SE CORRESPONDE MEJOR CON USTED? SELECCIONE UNA OPCIÓN.

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Hábitos de consumo de noticias por interés, confianza y participación

Al analizar la preferencia de consumo informativo en función del interés por la actualidad, se distinguen tres niveles: alto, medio y bajo. El 57% de los internautas con alto interés prefieren leer las noticias, frente al 40% de quienes, pese a su bajo interés, también opta por este formato. Por su parte, los encuestados que tienen un interés medio (casi el 50%) se inclinan igualmente por la lectura de noticias.

Por otro lado, la preferencia por ver las noticias en línea es más frecuente entre los usuarios con interés medio (24%), mientras que desciende hasta cifras próximas al 20% en los segmentos con alto y bajo interés por la actualidad. Escuchar las noticias es la opción menos elegida por

los usuarios que consumen contenidos *online*. Esta preferencia es más alta entre quienes tienen un alto interés por la actualidad (13%) y disminuye progresivamente conforme disminuye el nivel de interés.

HÁBITOS DE CONSUMO INFORMATIVO EN INTERNET, SEGÚN INTERÉS EN LA ACTUALIDAD

[OPTQ11D_2020] PIENSE EN SUS HÁBITOS DE CONSUMO DE NOTICIAS Y ASUNTOS DE ACTUALIDAD POR INTERNET. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES SE CORRESPONDE MEJOR CON USTED? SELECCIONE UNA OPCIÓN. [Q1C] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Los hábitos de consumo de noticias y actualidad también se relacionan con los distintos niveles de participación ciudadana. Tanto los participantes pasivos como los reactivos muestran una clara preferencia por la lectura de noticias. Este patrón es especialmente notable entre los consumidores de información pasiva. Según esta creencia, cada vez más extendida entre los usuarios de medios digitales y redes sociales, las personas no sienten la necesidad de buscar activamente información. En cambio, confían en que las noticias importantes les llegarán de manera pasiva a través de sus contactos, algoritmos o flujos de información en plataformas digitales.

Por otro lado, cerca del 40% de los participantes con una actitud más activa, tanto positivos como reactivos, prefiere ver o escuchar las noticias, cifra que supera en aproximadamente diez puntos porcentuales a la de los participantes pasivos, quienes muestran una menor inclinación por estos formatos audiovisuales.

HÁBITOS DE CONSUMO INFORMATIVO EN INTERNET Y TIPO DE CONSUMIDOR

[OPTQ11D_2020] PIENSE EN SUS HÁBITOS DE CONSUMO DE NOTICIAS Y ASUNTOS DE ACTUALIDAD POR INTERNET. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES SE CORRESPONDE MEJOR CON USTED? SELECCIONE UNA OPCIÓN. [Q13] DURANTE UNA SEMANA CUALQUIERA, ¿DE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FORMAS COMPARTE LA COBERTURA INFORMATIVA O PARTICIPA EN ELLA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Al analizar la participación de la audiencia en relación con las noticias, se observa que el 60% de los encuestados que prefieren la lectura informativa suele interactuar conversando en línea con amigos o colegas (por correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería) y consultando los comentarios en publicaciones de redes sociales. Asimismo, más del 50% de estos usuarios comenta noticias en redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, X, etc.), en sitios web, y comparten información tanto en redes sociales como por correo electrónico.

HÁBITOS DE CONSUMO INFORMATIVO POR INTERNET Y GRADO DE PARTICIPACIÓN

[OPTQ11D_2020] PIENSE EN SUS HÁBITOS DE CONSUMO DE NOTICIAS Y ASUNTOS DE ACTUALIDAD POR INTERNET. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES SE CORRESPONDE MEJOR CON USTED? SELECCIONE UNA OPCIÓN. [Q.13] DURANTE UNA SEMANA CUALQUIERA, ¿DE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FORMAS COMPARTIÓ LA COBERTURA INFORMATIVA O PARTICIPÓ EN ELLA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

11. Las redes sociales siguen ganando popularidad entre los jóvenes y los más educados

La televisión y las redes sociales continúan como las principales fuentes informativas entre los encuestados españoles

La edad y la educación influyen en la fuente principal de noticias elegida por los españoles

AURKEN SIERRA

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Sierra, Aurken (2025). Las redes sociales siguen ganando popularidad entre los jóvenes y los más educados. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 115-122). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

La preferencia por las fuentes informativas de los españoles mantienen la situación de los años anteriores. La televisión se mantiene como la fuente de información más utilizada por los españoles (54%), seguida por las redes sociales (46%). Sin embargo, los usuarios declaran consumir más información digital (69%) que tradicional (65%). En el extremo opuesto, un 9% de los encuestados afirma no utilizar ninguna de las fuentes informativas listadas, el dato más alto registrado hasta ahora.

Evolución del consumo de fuentes informativas en España (2019-2025)

El análisis de datos de consumo de medios revela que el panorama informativo en España ha experimentado transformaciones significativas durante el periodo 2019-2025. La tendencia más destacada es un descenso generalizado en el uso de las fuentes informativas, tanto tradicionales como *online*, acompañado del aumento en el porcentaje de la población que declara no consultar ninguna fuente.

El consumo de información tradicional ha mostrado una erosión constante, pasando de ser utilizada por un 82% en 2019 a un 65% en 2025. Esto representa una disminución acumulada del 21%, con una pérdida promedio anual de casi tres puntos porcentuales. A pesar de mantener el liderazgo, su base de audiencia se ha reducido considerablemente. Dentro de la información tradicional, la televisión es la más afectada, con una caída de 18 puntos entre 2019 y 2025 (del 72% al 54%). No obstante, la televisión todavía representa una parte sustancial (54%) del consumo de información tradicional.

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN

(Q3) ¿HA UTILIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA COMO FUENTE DE NOTICIAS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
BASE: 2014)

Por su parte, la información digital también ha registrado un descenso, aunque algo menor, pasando del 80% en 2019 al 69% en 2025, lo que supone una caída de 11 puntos. El ritmo de pérdida anual promedio fue de casi dos puntos porcentuales, observándose una aceleración de esta tendencia a partir de 2022. Dentro del ámbito *online*, las redes sociales, aunque siguen siendo una fuente relevante, también han visto disminuir su uso como fuente informativa, pasando del 53% en 2019 al 46% en 2025 (siete puntos).

El fenómeno de la desconexión informativa

Un dato particularmente relevante es el notable incremento de la población que afirma no utilizar ninguna de las fuentes mencionadas. Este grupo ha pasado del 3% en 2019 al 9% en 2025, triplicando su tamaño en el período analizado. Este aumento constante y significativo sugiere una creciente desconexión o desinterés por la actualidad informativa en una parte de la sociedad española.

El análisis identifica el período 2022-2023 como un punto de inflexión, donde se aceleró el descenso en todas las categorías informativas. Los datos posteriores a 2023 indican una continuación de esta tendencia general a la baja y una convergencia entre el uso de fuentes tradicionales y *online*. Se observa una fragmentación de las audiencias y un aumento de la desconexión informativa. Si bien las fuentes *online* muestran una mayor resistencia que las tradicionales, ambas experimentan una clara tendencia descendente. Este escenario plantea importantes desafíos para el ecosistema informativo y subraya la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para conectar con la ciudadanía.

Desglose por tipo de medio: Caídas pronunciadas y resiliencia variable

Si bien la televisión mantiene su posición como la fuente principal de información para la mayoría de los españoles, las redes sociales se consolidan como la segunda fuente más utilizada, aunque también muestran una tendencia descendente. En 2019 eran utilizadas por el 53% de los usuarios como vía para acceder a noticias, mientras que en 2025 ese porcentaje ha bajado hasta el 46%. Este descenso de siete puntos (-13,2%) ha sido más paulatino que en otros medios, lo que sugiere una mayor capacidad de adaptación y retención en contextos digitales fragmentados.

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES INFORMATIVAS (2019-2025)

(Q3) ¿HA UTILIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA COMO FUENTE DE NOTICIAS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. (BASE = 2000)

Otros formatos informativos han registrado caídas más pronunciadas. Los diarios impresos han perdido exactamente la mitad de su audiencia en siete años, pasando del 38% en 2019 al 19% en 2025. La radio también presenta una trayectoria descendente sostenida, aunque algo más moderada: del 27% al 18%. Uno de los descensos más notables del periodo corresponde a los sitios web y aplicaciones móviles de los periódicos tradicionales, que han caído 19 puntos (del 44% en 2019 al 25% en 2025). Aunque el descenso ha sido progresivo, se acentúa especialmente a partir de 2023, lo que sugiere que esta fuente ha tenido mayores dificultades para sostener su papel en el ecosistema informativo digital. En cualquier caso, el patrón general indica que la digitalización de las cabeceras tradicionales, aunque necesaria, no garantiza por sí sola la fidelidad de las audiencias en un entorno cada vez más atomizado y competitivo.

También han perdido terreno los sitios web y aplicaciones de empresas audiovisuales, como radios y televisiones. Aunque su evolución ha sido más irregular, el descenso acumulado entre 2019 y 2025 (del 30% al 21%) representa una caída de nueve puntos. Este retroceso sugiere que ni siquiera los actores que mejor han transitado hacia formatos audiovisuales digitales logran sostener su alcance informativo frente al empuje de nuevas dinámicas de consumo.

Principal fuente de noticias: la televisión (38%)

Pese al auge de las redes sociales y la diversificación de los canales digitales, la televisión sigue siendo el medio que más españoles escogen como fuente principal de información. Un 38% de los encuestados señala como su principal fuente de noticias. Este porcentaje consolida la posición de la televisión como el canal informativo de referencia en España, situándose claramente por delante de las redes sociales (23%). El resto de las fuentes, como webs y aplicaciones de periódicos (9%), webs/aplicaciones de TV y radio (7%), prensa impresa (7%), radio (6%) y chatbots de IA (1%), quedan muy por detrás en la preferencia de los ciudadanos.

Un consumo muy influido por la edad

La elección de la fuente principal de información varía significativamente según la edad de los encuestados. Entre los más jóvenes, específicamente en el grupo de 18 a 24 años, las redes sociales son la principal fuente de información (43%). Sin embargo, este porcentaje disminuye a medida que aumenta la edad. Cabe destacar que este grupo de 18 a 24 años presenta la mayor diferencia entre el consumo de redes sociales (43%) y televisión (20%) como fuente principal.

Por otro lado, entre los grupos de mayor edad, la televisión se convierte en la principal fuente de información. Esta tendencia se consolida a partir de los 45 años y alcanza su punto máximo en el grupo de 55 años o más, donde la televisión es la fuente primordial para el 49%. En contraste, solo el 15% de este grupo de edad prefiere las redes sociales. Comparando los extremos, la preferencia por la televisión como fuente principal en el grupo de 55+ (49%) es más del doble que en el grupo de 18-24 (20%).

FUENTE PRINCIPAL SEGÚN LA EDAD

Q4. DICE QUE HA UTILIZADO ESTAS FUENTES DE NOTICIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA, ¿CUÁL DIRÍA QUE ES SU PRINCIPAL FUENTE DE NOTICIAS?
BASE = 2014)

A medida que la edad de los encuestados aumenta, crece también el peso de la televisión como fuente principal de noticias, mientras que el papel de las redes sociales va perdiendo relevancia. En los tramos de 18-24 y 25-34 años, las redes sociales son la primera opción para informarse; sin embargo, a partir de los 35 años su importancia disminuye de forma continua. A partir de los 45 años, la televisión se sitúa como fuente mayoritaria, con un claro dominio en los grupos de 45-54 y 55 años o más.

EVOLUCIÓN DE LA TELEVISIÓN Y LAS REDES SOCIALES POR EDAD

Q4. DICE QUE HA UTILIZADO ESTAS FUENTES DE NOTICIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA, ¿CUÁL DIRÍA QUE ES SU PRINCIPAL FUENTE DE NOTICIAS?
BASE = 2014)

Cabe mencionar el papel de las tecnologías emergentes. El uso de *chatbots* de inteligencia artificial como fuente principal de información es, por el momento, muy minoritario. Apenas tienen penetración en general, aunque su uso es ligeramente mayor entre los más jóvenes. En concreto, solo un 5% de las personas entre 18 y 24 años declara utilizar *chatbots* como su principal fuente de noticias, y en el resto de los grupos de edad, el porcentaje es aún menor.

Diferencias de género en la elección de la fuente principal de información

Las diferencias de género se manifiestan en diversos patrones de consumo mediático, intereses informativos y hábitos digitales. Existe una diferencia estadísticamente significativa en las fuentes de información preferidas por hombres y mujeres. Las mujeres muestran una mayor preferencia por las redes sociales (28% frente al 19% de los hombres) y la televisión (40% frente al 36% de los hombres) como sus principales fuentes de información. Por el contrario, los hombres tienden a preferir la radio (8% frente al 5% de las mujeres), la prensa impresa (8% frente al 6% de las mujeres) y las webs/aplicaciones de periódicos (11% frente al 6% de las mujeres).

FUENTE PRINCIPAL SEGÚN GÉNERO

Q4. DICE QUE HA UTILIZADO ESTAS FUENTES DE NOTICIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA, ¿CUÁL DIRÍA QUE ES SU PRINCIPAL FUENTE DE NOTICIAS?
BASE = 2014)

La educación modela el consumo de noticias: de lo tradicional a lo digital

El nivel educativo ejerce una influencia notable en la forma de informarse de los españoles. A medida que aumenta la formación académica, se observa una creciente inclinación hacia los medios digitales, mientras que el consumo de plataformas tradicionales, como la televisión, la radio o la prensa impresa, disminuye progresivamente.

Esta tendencia es particularmente evidente en los grupos con menor nivel educativo, donde los medios tradicionales conservan una clara preferencia. Por ejemplo, entre quienes tienen estudios básicos, un 55% se informa principalmente a través de estos canales, en contraste con el 36% que opta por lo digital. Esta pauta se reproduce también en el nivel educativo medio. No obstante, esta brecha se reduce e incluso se invierte a medida que se avanza en la escala educativa.

NIVEL EDUCATIVO Y FUENTE PRINCIPAL DE INFORMACIÓN

Q4. DICE QUE HA UTILIZADO ESTAS FUENTES DE NOTICIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA, ¿CUÁL DIRÍA QUE ES SU PRINCIPAL FUENTE DE NOTICIAS?
BASE = 2014)

Más allá del titular: cuando la política colorea nuestra elección de fuentes

La adscripción ideológica ejerce una mayor influencia en el consumo de televisión que en el de las redes sociales. Los encuestados que muestran una mayor preeminencia de la televisión son aquellos que se sitúan en el centro del espectro ideológico: centroizquierda, centroderecha y, en general, las posiciones intermedias. En el resto de los grupos, la televisión también se posiciona como una de las principales fuentes informativas, si bien la distancia con otras fuentes, como las redes sociales, puede variar. La preferencia por la televisión presenta un patrón de "U invertida", con el máximo en las posiciones centrales y los mínimos en los extremos. El máximo se encuentra en el centroizquierda con un 44%, y el mínimo en la extrema izquierda con un 29%.

Por su parte, en las redes sociales, se observa un patrón de "U", con máximos en los extremos ideológicos (extrema izquierda y extrema derecha). Específicamente, el máximo de preferencia por las redes sociales se observa en la extrema derecha con un 32%, mientras que el mínimo se sitúa en el centroizquierda con un 18%.

IDEOLOGÍA Y FUENTE PRINCIPAL

Q4. DICE QUE HA UTILIZADO ESTAS FUENTES DE NOTICIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA, ¿CUÁL DIRÍA QUE ES SU PRINCIPAL FUENTE DE NOTICIAS?
BASE = 2014)

El papel del interés y la frecuencia en la elección de fuentes de noticias

El nivel de interés que las personas tienen en la actualidad como la frecuencia con la que acceden a las noticias influyen significativamente en la elección de su fuente principal de información.

Aquellas personas más interesadas en la actualidad tienden a preferir la televisión y los medios informativos digitales, como las webs y aplicaciones de periódicos o la prensa impresa. En contraste, el uso de las redes sociales como fuente principal es considerablemente menor entre este grupo de personas con mayor interés. Su uso aumenta notablemente entre quienes muestran poco o ningún interés en las noticias, llegando a superar el 40% en los grupos menos interesados. De manera similar, los medios tradicionales como la televisión y la radio pierden relevancia entre aquellos que muestran un menor interés en la actualidad.

La frecuencia de acceso a las noticias también revela un patrón definido en la elección de la fuente principal. Las personas que acceden a las noticias con mayor frecuencia muestran una preferencia por los medios tradicionales y digitales informativos. En este grupo, el uso de redes sociales también tiene un peso considerable. Por el contrario, a medida que disminuye la frecuencia de consulta de noticias, la preferencia por las redes sociales como fuente principal aumenta significativamente, superando el 50% entre los grupos que acceden a las noticias con menor frecuencia. En concordancia con lo anterior, los medios tradicionales y digitales informativos pierden relevancia entre quienes acceden con menor frecuencia a las noticias.

12. Audiencias y marcas: aumenta la fidelidad, pero disminuye el número de marcas utilizadas para informarse

La mitad de los españoles (49%) consulta cinco o más marcas periodísticas para informarse

El porcentaje de personas que afirman no utilizar ningún medio de comunicación ha aumentado hasta el 9% de los encuestados

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Sierra, Aurken (2025). Audiencias y marcas: aumenta la fidelidad, pero disminuye el número de marcas utilizadas para informarse. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 123-132). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

AURKEN SIERRA

En el ecosistema informativo español, el número medio de marcas utilizadas semanalmente continúa en niveles reducidos, con ligeros descensos en la mayoría de los grupos de edad. Esta estabilidad a la baja consolida una tendencia a la concentración del consumo: un número reducido de marcas consigue retener tanto el alcance como la fidelidad de una parte significativa del público. Así, los usuarios acceden a menos marcas periodísticas para informarse, pero lo hacen con mayor regularidad. Esta tendencia se ha intensificado en 2025, consolidando un patrón que plantea importantes implicaciones para el pluralismo informativo y la exposición a perspectivas diversas.

NÚMERO DE MARCAS USADAS PARA INFORMARSE

[Q5A] ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS SIN CONEXIÓN A INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (A TRAVÉS DE TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y OTROS MEDIOS TRADICIONALES)? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.

[Q5B] ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (A TRAVÉS DE SITIOS WEB, APLICACIONES, REDES SOCIALES Y OTROS MÉTODOS DE ACCESO A INTERNET)? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.

BASE = 2000

En 2016, ocho de cada diez encuestados (81%) afirmaban utilizar cinco o más fuentes informativas en una semana cualquiera. En 2025, esa proporción ha caído hasta el 49%. Es decir, en menos de una década, el uso intensivo y diversificado de marcas informativas se ha reducido más de 30 puntos porcentuales. La caída ha sido constante, con especial intensidad entre 2020 y 2023, y sin señales de reversión en el último año.

Al mismo tiempo, aumenta el porcentaje de quienes se informan a través de un número muy limitado de medios. En 2025, un 21% declara haber usado solo una o dos marcas informativas en la última semana, frente al 6% de 2016. También crece, aunque de forma más moderada, el segmento que consume entre tres y cuatro fuentes. Más preocupante aún es el aumento sostenido de quienes no usan ninguna fuente periodística: si en 2016 eran apenas un 2%, en 2025 ascienden ya al 9%.

Este estrechamiento del repertorio informativo puede explicarse por varios factores: el predominio creciente de las redes sociales como canal principal de acceso a las noticias, la personalización algorítmica que refuerza rutinas de consumo establecidas, el cansancio informativo en ciertos segmentos y la consolidación de relaciones de fidelidad con un número reducido de marcas, tanto en el entorno offline como en el digital.

Aunque desde el punto de vista de los medios esta fidelización puede parecer deseable, también implica riesgos: reduce la exposición cruzada a visiones plurales, incrementa la probabilidad de aislamiento informativo y puede reforzar sesgos cognitivos y políticos. Además, quienes se informan a través de menos fuentes suelen mostrar niveles más bajos de conocimiento sobre la actualidad y una mayor vulnerabilidad a la desinformación.

La persistencia del consumo offline: televisión, radio y prensa en transformación

A pesar del avance imparable del entorno digital, los medios offline siguen representando una parte fundamental del ecosistema informativo español, especialmente entre los públicos de mayor edad y en determinados contextos territoriales. La televisión, la radio y la prensa impresa mantienen su relevancia como fuentes de información, aunque muestran signos claros de estancamiento e incluso retroceso en sus niveles de alcance general.

AUDIENCIA SEMANAL OFFLINE

[Q5A] ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS SIN CONEXIÓN A INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (A TRAVÉS DE TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y OTROS MEDIOS TRADICIONALES)? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. [Q5A1] HA DICHO QUE HA UTILIZADO LOS SIGUIENTES MEDIOS PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS SIN CONEXIÓN A INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES HA UTILIZADO 3 DÍAS O MÁS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.

BASE = 2014

Las televisiones continúan siendo las marcas periodísticas offline más consultadas, con Antena 3 consolidando su posición de liderazgo un año más. En 2025, un 38% de los encuestados declara haber consumido noticias en esta cadena durante la última semana, y un 28% lo hace al menos tres días por semana, lo que confirma su capacidad para fidelizar audiencias incluso en un entorno de creciente competencia digital.

RTVE ocupa el segundo lugar entre los medios televisivos tradicionales, con un 27% de uso semanal y un 18% de consumo frecuente, lo que representa una consolidación de su papel como medio público de referencia. Le siguen La Sexta (23% de uso semanal, 14% frecuente), Telecinco (21% y 15%) y Cuatro (18% y 10%). Estas cifras confirman que, aunque se percibe cierta fragmentación en el consumo televisivo, las grandes cadenas generalistas siguen ocupando una posición central en el mapa informativo.

La televisión y radio regionales, tanto públicas como privadas, también mantienen una presencia destacada: un 17% de los encuestados afirma haber consumido medios regionales públicos en la última semana (11% lo hace de forma frecuente), y un 9% declara lo mismo respecto a los medios regionales privados (5% frecuente). Estos datos subrayan la importancia de las referencias informativas de proximidad, especialmente en comunidades con fuertes identidades territoriales.

En el ámbito de la radio, las grandes emisoras generalistas siguen presentes, aunque con un alcance más limitado. COPE y Cadena SER mantienen cifras muy similares, un 10% de uso semanal, y un 7% y 6% de consumo frecuente. Onda Cero se sitúa por detrás (6% y 3%). Aunque estas cifras son modestas en comparación con las de los medios audiovisuales, reflejan una fidelización considerable en ciertos segmentos, especialmente entre quienes consumen información durante los desplazamientos o como acompañamiento sonoro.

Los medios impresos continúan su declive, aunque algunos títulos conservan niveles de uso destacables. El País sigue siendo el diario impreso más consultado, con un 11% de uso semanal y un 5% de uso frecuente. Le siguen 20 Minutos (10% y 4%) y El Mundo (9% y 4%). Entre los deportivos, Marca mantiene una presencia relevante (7% de uso semanal, 4% frecuente), mientras que en el ámbito regional destacan El Correo (4% y 3%) y La Voz de Galicia (3% y 2%).

Otros títulos como ABC (6% semanal, 2% frecuente), La Vanguardia (6% y 3%), El Periódico (6% y 2%) o La Razón (5% y 2%) muestran cifras más discretas, pero reflejan aún un consumo sostenido en ciertos nichos ideológicos o geográficos. La prensa económica, como Expansión, sigue siendo residual en términos generales (1% semanal y frecuente).

El ecosistema *online*: estructuras híbridas y competencia entre modelos

El consumo informativo *online* continúa articulándose a través de un ecosistema híbrido en el que conviven marcas tradicionales adaptadas al entorno digital y medios nativos digitales que han consolidado su posición en el mercado. La competencia entre ambos modelos sigue siendo intensa, y los datos de 2025 reflejan un equilibrio inestable donde coexisten grandes cabeceras, nuevos actores y medios regionales o especializados.

AUDIENCIA SEMANAL DIGITAL

[Q5B] ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (A TRAVÉS DE SITIOS WEB, APLICACIONES, REDES SOCIALES Y OTROS MÉTODOS DE ACCESO A INTERNET)? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. [Q5B1] HA DICHO QUE HA UTILIZADO LOS SIGUIENTES MEDIOS PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES HA UTILIZADO 3 DÍAS O MÁS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2060)

Antena 3 lidera el consumo *online* entre las marcas informativas, con un 17% de usuarios semanales y un 13% que consulta sus contenidos al menos tres días por semana. Le sigue El País *online*, que alcanza un 13% de uso semanal y un 7% de fidelidad intensiva. Destaca también el caso de Okdiario, que se consolida como la tercera marca digital más consultada (12%), con una fidelidad del 6%.

En torno al 12% de los usuarios consultan también 20 Minutos *online* y El Mundo *online*, ambos con niveles similares de fidelidad (6%). Entre los medios nativos, elDiario.es (11% de uso

semanal; 5% intensivo) y El Confidencial (10% y 5%) mantienen una base estable de usuarios, al igual que El Español (9%) y Público.es (7%), aunque con tasas de fidelidad algo más bajas.

RTVE *online* mantiene su papel como medio público de referencia digital (10% de alcance; 5% de fidelidad), mientras que Marca *online* destaca por una alta regularidad en el consumo (10% semanal; 6% intensivo). Las marcas regionales también conservan un espacio relevante: un 10% de los encuestados accede a periódicos locales *online*, y un 8% a emisoras o televisiones públicas autonómicas, aunque sus niveles de fidelidad rondan el 5%.

En el segundo grupo de marcas, con entre el 5% y el 8% de alcance semanal, figuran medios como ABC *online* (7%), La Razón *online* (7%) o La Vanguardia *online* (7%), junto a portales generalistas como HuffPost (72%) o Libertad Digital (6%). También aparecen medios emergentes o especializados como El Economista *online* (4%) o Europa Press (4%), con públicos más reducidos pero constantes.

AUDIENCIA SEMANAL DE DIARIOS NATIVOS DIGITALES

[Q5B] ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (A TRAVÉS DE SITIOS WEB, APLICACIONES, REDES SOCIALES Y OTROS MÉTODOS DE ACCESO A INTERNET)? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. [Q5B1] HA DICHO QUE HA UTILIZADO LOS SIGUIENTES MEDIOS PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES HA UTILIZADO 3 DÍAS O MÁS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2060)

AUDIENCIA SEMANAL DE EDICIONES DIGITALES DE DIARIOS TRADICIONALES

[Q5B] ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (A TRAVÉS DE SITIOS WEB, APLICACIONES, REDES SOCIALES Y OTROS MÉTODOS DE ACCESO A INTERNET)? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. [Q5B1] HA DICHO QUE HA UTILIZADO LOS SIGUIENTES MEDIOS PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES HA UTILIZADO 3 DÍAS O MÁS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2060)

Nativos digitales: consolidación y segmentación

Los medios nativos digitales continúan ampliando su presencia en el panorama informativo español. Okdiario se sitúa como el medio digital de nuevo cuño más consultado, con un 12% de alcance semanal y un 6% de fidelidad, consolidando una audiencia que, aunque polarizada, muestra altos niveles de recurrencia. elDiario.es (11% de uso semanal; 5% intensivo) y El Confidencial (10%; 5%) destacan también como referentes de este grupo, gracias a estrategias editoriales centradas en contenidos exclusivos y una presencia sólida en redes sociales. A cierta distancia se encuentran otros nativos como El Español (9%; 4%), Público (7%; 3%), Libertad Digital (7%; 4%) o HuffPost (7%; 4%), que, aunque con un alcance relevante, no siempre logran generar audiencias fieles y estables.

Los medios digitales de ámbito local, alternativo o especializado también figuran en el ecosistema, pero con cifras más discretas, raramente por encima del 2% de uso intensivo. En conjunto, los nativos digitales representan una parte significativa de la oferta informativa *online* y han logrado fidelizar a segmentos concretos de la población, aunque su impacto estructural sigue concentrado en un número reducido de marcas.

AUDIENCIA SEMANAL DIGITAL DE RADIOS Y TELEVISIONES

[Q5B] ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (A TRAVÉS DE SITIOS WEB, APLICACIONES, REDES SOCIALES Y OTROS MÉTODOS DE ACCESO A INTERNET)? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. [Q5B1] HA DICHO QUE HA UTILIZADO LOS SIGUIENTES MEDIOS PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES HA UTILIZADO 3 DÍAS O MÁS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2060)

Lógicas de consumo: transiciones entre lo tradicional y lo digital

El análisis de la audiencia semanal de los principales medios permite observar con mayor claridad el lugar que ocupa cada marca en el ecosistema informativo español, así como las trayectorias de transición entre los entornos tradicionales y digitales. La televisión sigue siendo la categoría con mayor alcance. Antena 3 se consolida como el medio más seguido del país, con un 42% de audiencia semanal, combinando un uso eminentemente *offline* (25%) con una importante base dual (13%) y una audiencia solo *online* (4%). RTVE le sigue con un 30% de audiencia semanal, mientras que La Sexta y Telecinco alcanzan un 25% y un 23%, respectivamente. En todos los casos, la presencia en el entorno tradicional sigue siendo predominante, aunque algunos de estos medios han conseguido extender su huella en el entorno digital.

AUDIENCIA SEMANAL DIGITAL, OFFLINE Y DUAL

[Q5A] ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS SIN CONEXIÓN A INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (A TRAVÉS DE TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y OTROS MEDIOS TRADICIONALES)? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. [Q5B] ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (A TRAVÉS DE SITIOS WEB, APLICACIONES, REDES SOCIALES Y OTROS MÉTODOS DE ACCESO A INTERNET)? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
N = 2060

Las televisiones autonómicas (públicas y privadas) también muestran una presencia significativa, con alcances del 14% al 21%, reflejando su arraigo territorial. Por otro lado, medios internacionales como CNN y BBC se mantienen como opciones marginales en términos de audiencia semanal (4% cada uno), con audiencias fragmentadas entre entornos.

En radio, la situación es similar. Cadena SER (13%), COPE (12%) y Onda Cero (8%) mantienen una audiencia fuertemente basada en la escucha offline, aunque se empieza a detectar un segmento relevante de oyentes dual y solo digital, especialmente en los dos primeros casos. Este patrón sugiere una evolución más lenta hacia la digitalización, aunque con señales de cambio.

La prensa escrita presenta la transformación más avanzada. Aunque aún hay lectores exclusivamente impresos, el crecimiento de las audiencias digitales e híbridas es claro. El País lidera el grupo con un 20% de audiencia semanal, destacando tanto en la audiencia solo *online* (8%) como en el uso dual (5%), y mantiene además una base de lectores tradicionales (6%). Le siguen El Mundo y 20 Minutos, con 17% cada uno. En ambos casos, la suma de las audiencias digital e híbrida supera con claridad a la impresa.

Otros diarios como ABC, La Vanguardia o La Razón alcanzan entre un 10% y un 11% de audiencia semanal, combinando diversos perfiles de lector. En el caso de Marca, el componente digital es claramente dominante (6%), lo que refuerza su posición como medio deportivo adaptado al entorno *online*.

Un caso destacable es el de la prensa autonómica y local de pago, que mantiene una audiencia semanal del 16%, pero todavía basada principalmente en el formato impreso. Esto sugiere un desfase en la transición digital respecto a los medios de ámbito estatal, probablemente por restricciones económicas, demográficas o tecnológicas en sus respectivos territorios.

En síntesis, los datos de audiencia muestran que el modelo tradicional sigue proporcionando la base de visibilidad a los medios españoles, especialmente en televisión y radio. Sin embargo, los periódicos —y algunos audiovisuales como RTVE o Antena 3— están logrando consolidar audiencias duales e incluso exclusivamente digitales, especialmente en los segmentos más jóvenes. La evolución es desigual entre categorías, pero el camino hacia un ecosistema híbrido parece consolidarse.

Hacia un consumo más selectivo y polarizado

El ecosistema digital español refleja un patrón de competencia híbrida en el que conviven marcas tradicionales adaptadas al entorno digital, medios audiovisuales en expansión digital y nativos digitales con propuestas diferenciadas. Esta coexistencia no implica, sin embargo, una distribución equitativa del consumo: un número limitado de marcas —Antena 3, El País, Okdiario, 20 Minutos, elDiario.es— acumulan los mayores niveles de alcance y fidelidad, lo que refuerza el fenómeno de concentración ya observado en el consumo offline.

La capacidad de trasladar una identidad fuerte entre plataformas se confirma como un factor clave de éxito. Las marcas que mejor integran su presencia *offline* y *online* —caso de Antena 3 o RTVE— logran audiencias digitales numerosas y estables. Por su parte, los nativos digitales que han consolidado una oferta editorial clara y sostenida en el tiempo —como elDiario.es o El Confidencial— demuestran que es posible construir comunidades fieles al margen del legado tradicional.

En cambio, aquellas marcas que no logran conectar sus estrategias televisivas o impresas con el entorno digital —como Telecinco, La Sexta o varios diarios impresos regionales— tienden a perder visibilidad y recurrencia en internet. La competencia en el ecosistema *online* no solo exige presencia, sino también adaptación de formatos, narrativas y modelos de negocio a las dinámicas del consumo digital, marcado por la fragmentación, la polarización y la atención intermitente.

PARTE VIII

CONFIANZA EN NOTICIAS Y EN MARCAS PERIODÍSTICAS

13. La pérdida de confianza en las noticias no encuentra suelo en España

Solo el 31% de los encuestados se fía habitualmente de la información, frente al 40% que desconfía

La mayoría tiende a creer más en las fuentes y contenidos que seleccionan activamente, en comparación con la percepción que tienen de las noticias en general

CITAR ESTE ARTÍCULO

Vara-Miguel, Alfonso (2025). La pérdida de confianza en las noticias no encuentra suelo en España. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 134-141). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

ALFONSO VARA-MIGUEL

La pérdida de la confianza de los españoles en las noticias sigue sin dar respiro. En 2025 solo un 31% de los encuestados se fía de las informaciones que recibe habitualmente, mientras que el porcentaje de quienes desconfían abiertamente ha alcanzado un preocupante 40%. Se trata de las peores cifras desde el inicio de la serie histórica de los informes *Digital News Report España*. La perspectiva muestra que el escepticismo en los medios de comunicación se viene consolidando desde 2020, aunque la pérdida de confianza se remonta a años atrás. Muy alejado queda el año 2017, en el que más de la mitad de los encuestados españoles (51%) declaraba fiarse frente al 24% que no lo hacía. Desde entonces, la caída ha sido constante.

CONFIANZA EN LAS NOTICIAS EN ESPAÑA (2015-2025)

[Q6_2016] A CONTINUACIÓN, VAMOS A PREGUNTARLE SOBRE LA CONFIANZA QUE TIENE EN LAS NOTICIAS. EN PRIMER LUGAR, LE PREGUNTAMOS EN QUÉ MEDIDA CONFÍA EN LAS NOTICIAS EN SU CONJUNTO EN SU PAÍS. DESPUÉS LE PREGUNTAMOS EN QUÉ MEDIDA CONFÍA EN LAS NOTICIAS QUE DECIDE CONSUMIR. INDIQUE EN QUÉ MEDIDA ESTÁ DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES FRASES: Q6_2016_1] CREO QUE SE PUEDE CONFIAR EN LA MAYORÍA DE LAS NOTICIAS LA MAYORÍA DE LAS VECES
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA CADA AÑO (N = 2000)

Al igual que en ediciones anteriores, los datos indican que el panorama de la confianza en las noticias no es homogéneo, sino que revela profundas diferencias cuando se analiza a través del prisma de la edad: cuanto más joven es el ciudadano, mayor es su escepticismo hacia las noticias, mientras que la credibilidad tiende a aumentar progresivamente con la edad.

La desconfianza es notablemente elevada en el extremo más joven del espectro, el grupo de 18 a 24 años. Apenas un 20% de estos jóvenes considera que se puede confiar en la mayoría de las noticias frente al 52%, que expresa abiertamente su desconfianza. Estas cifras describen una actitud marcadamente crítica o distante de la credibilidad que atribuyen a los medios tradicionales o al panorama informativo en su conjunto. Este escepticismo puede estar quizá influido por su mayor exposición a una diversidad de fuentes digitales, la prevalencia de la desinformación en plataformas digitales y, quizás, una menor afinidad con las narrativas mediáticas establecidas.

A medida que avanzamos en edad, la balanza comienza a inclinarse, aunque la desconfianza sigue siendo la posición más extendida en la mayoría de los grupos etarios y casi la mitad de la población adulta joven y de mediana edad temprana no se fía de la información que recibe de forma general. Es en el segmento de 55 a 64 años donde la confianza supera por primera vez a la desconfianza de manera significativa: un 39% de este grupo confía en las noticias, frente a un 33% que desconfía. Esta tendencia se consolida aún más en el grupo de los mayores de 65 años. Aquí, la confianza alcanza su punto más alto entre todas las franjas etarias, con un 40% de individuos que creen en la fiabilidad de las noticias. En este mismo grupo, la desconfianza se sitúa en su nivel más bajo, con un 30%.

CONFIANZA EN NOTICIAS, POR EDAD

[Q6_2016_1] CREO QUE SE PUEDE CONFIAR EN LA MAYORÍA DE LAS NOTICIAS LA MAYORÍA DE LAS VECES
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

SÓLO EL 24 DE LOS MENORES
DE 45 AÑOS SE FÍA HABITUALMENTE

SE PUEDE CONFIAR

LAMITAD DE LOS MENORES DE
45 AÑOS NO SE FÍA

NO SE PUEDE CONFIAR

■ 18-24 ■ 25-34 ■ 35-44 ■ 45-54 ■ 55-64 ■ 65+

Esta correlación directa entre edad y confianza sugiere que las experiencias vitales, los hábitos de consumo de medios consolidados a lo largo del tiempo y, posiblemente, una menor exposición o una diferente gestión de la sobrecarga informativa digital podrían influir en esta percepción más favorable entre los mayores. Por el contrario, las generaciones más jóvenes, nativas digitales o que han madurado en un entorno mediático fragmentado y a menudo polarizado, parecen haber desarrollado un mayor filtro crítico, o incluso un cierto cinismo, hacia la información generalista.

Más confianza en *mis* noticias

Al igual que en ediciones anteriores, no solo se preguntó por la confianza en las noticias en general sino por la confianza en aquellas que el encuestado consume habitualmente. Y al igual que en años previos, existen diferencias significativas: frente al 31% de españoles que cree que se puede confiar en las noticias en general, un 38% confía en *sus* noticias, es decir, en aquellas que selecciona personalmente. Esta brecha es sostenida a lo largo del tiempo. Así, los datos del período 2021-2025 muestran consistentemente que los españoles depositan una mayor credibilidad en las fuentes y contenidos que seleccionan activamente, en comparación con la percepción que tienen de las noticias en general.

Esta confianza selectiva revela en primer lugar la existencia del efecto *primera persona*, el que los usuarios se sienten inmunes en su consumo de noticias frente al panorama general. En segundo lugar, este fenómeno podría interpretarse como un reflejo de mayor capacidad crítica por parte de los ciudadanos para discernir y elegir contenidos de calidad en un entorno saturado. Pero por otro lado, también podría señalar una tendencia hacia la creación de cámaras de eco, donde los individuos consumen predominantemente aquellas noticias que confirman sus propias visiones del mundo, lo que naturalmente llevaría a una mayor confianza en aquellos medios o periodistas que sienten más afines

CONFIANZA EN NOTICIAS EN GENERAL VS NOTICIAS QUE CONSUMO (2021-2025)

[Q6_2016_6] CREO QUE CASI SIEMPRE PUEDO CONFIAR EN LA MAYORÍA DE LAS NOTICIAS QUE CONSUMO
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA CADA AÑO (N = 2000)

Sigue creciendo el grupo de los *ninis informativos*: ni se interesan ni se fían de las noticias

La combinación de interés en las noticias y credibilidad permite clasificar a los encuestados en cuatro grandes grupos. El tipo que más ha crecido en los últimos cinco años es de los denominados *ninis informativos*, aquellos que declaran tener poco interés y escasa credibilidad en las noticias. En 2025 suponen el 38% del total de los españoles, trece puntos más que en 2021, lo que evidencia una continua y creciente desconexión de un grupo numeroso de ciudadanos.

TIPO DE USUARIOS, POR INTERÉS Y CONFIANZA. ESPAÑA Y DNR-48 (2021-2025)

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET. N = 2000

En paralelo, desciende de forma constante el grupo más comprometido: los ciudadanos con alta confianza y alto interés en las noticias. Este segmento ha caído nueve puntos, al pasar del 29% en 2021 al 20% en 2025, lo que refleja un preocupante repliegue de las audiencias más

implicadas y mejor informadas. El dato refleja no solo una crisis de confianza, sino también una posible saturación o desgaste ante la oferta informativa actual.

Por su parte, el grupo de usuarios que mantienen un alto interés, pero baja confianza —es decir, quienes siguen informándose, pero lo hacen con escepticismo— permanece relativamente estable en torno al 30% de la población. Este perfil parece dar cuenta de una ciudadanía activa pero crítica, que consume información a pesar de sus dudas sobre la fiabilidad del sistema mediático.

Finalmente, el grupo con alta confianza, pero bajo interés representa una minoría que se ha mantenido estable en torno al 11%. Este segmento puede incluir a personas que, aunque no sigan habitualmente las noticias, no desconfían del sistema informativo cuando lo hacen, lo que sugiere una relación menos emocional o ideológica con la actualidad.

Si se comparan estos datos con el promedio internacional del resto de países analizados, se observa una tendencia similar, aunque con matices. El grupo de *ninis informativos* también crece de manera sostenida y alcanza el 37% en 2025, un punto menos que en España. Al mismo tiempo, el perfil de alta confianza y alto interés se mantiene ligeramente por encima del dato español (24% frente al 20%). En términos generales, la comparación internacional muestra cómo España ha seguido una senda particular. Donde otros países han visto estabilizarse ciertos indicadores, aquí la caída de los más comprometidos y el ascenso de los desconectados han sido más marcados.

La creciente desconexión informativa, combinada con la erosión de la credibilidad periodística, crea un caldo de cultivo donde prosperan la desinformación y el alejamiento de los asuntos públicos. Los datos sugieren que, de continuar esta tendencia, España podría encontrarse pronto con una sociedad dividida entre una minoría informada y una mayoría cada vez más ajena al debate público. La pregunta que queda flotando es si este proceso ha tocado fondo o si, por el contrario, estamos ante una transformación más profunda y duradera en cómo los ciudadanos se relacionan con la información. Lo que los números muestran con claridad es que el modelo tradicional está en crisis, y que el futuro del periodismo dependerá de su capacidad para reconectar con una audiencia cada vez más escéptica y selectiva.

Comparativa internacional

El promedio mundial de confianza en las noticias se sitúa en el 40%. Esta cifra actúa como línea base para comprender qué países y regiones se sitúan por encima o por debajo del umbral de equilibrio entre escepticismo e implicación informativa. La posición de España en este escenario resulta preocupante. Con solo un 31% de confianza, se encuentra en el tercio inferior del ranking global, por debajo de países vecinos, de muchos latinoamericanos e incluso de democracias jóvenes de Asia o África.

CONFIANZA EN LAS NOTICIAS. COMPARATIVA INTERNACIONAL

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 48 PAÍSES (N = 97055)

Por regiones, África lidera el ranking de confianza informativa. Nigeria (68%) y Kenia (65%) ocupan las dos primeras posiciones a nivel mundial, seguidas por Sudáfrica (55%).

En Asia-Pacífico, el panorama es más matizado. Tailandia (55%) y Hong Kong (52%) figuran entre los países con mayores niveles de confianza, mientras que otras naciones como Corea del Sur (31%) o Taiwán (30%) se sitúan en el extremo opuesto. Incluso potencias como Japón (39%) o India (43%) muestran resultados dispares, lo que refleja una región diversa en estructuras mediáticas y en niveles de pluralismo o libertad de prensa.

Europa del Norte constituye otro núcleo de confianza elevada. Finlandia, con un 67%, encabeza la lista europea. Le siguen Dinamarca (56%), Noruega (54%) y Suecia (53%), con Irlanda (51%) completando un bloque de alta credibilidad en la información. Este patrón responde a sistemas mediáticos estables, financiación pública transparente y una larga tradición de independencia editorial. En Europa Occidental, el equilibrio también es favorable: Países Bajos (50%), Suiza (46%) y Alemania (45%) presentan datos sólidos. Bélgica (43%) y Austria (40%) se sitúan justo en la media, pero Francia cae hasta el 29%.

En contraste, Europa del Sur aparece como una de las regiones más desconfiadas. Solo Portugal (54%) destaca positivamente. Grecia (22%) y Bulgaria (26%) cierran este bloque, y reflejan un clima de desafección informativa que ha sido reiterado en informes anteriores. Europa del Este

también muestra cifras bajas, con excepción de Polonia (47%), que se aleja del resto. Croacia (36%) y República Checa (33%) mantienen cifras moderadas, mientras que países como Hungría (22%) o Eslovaquia (23%) muestran niveles muy reducidos de confianza.

En América Latina, la percepción también es fragmentada. Brasil (42%) y Perú (40%) están en línea o por encima del promedio global, mientras que Argentina y Colombia (ambas con 32%) se sitúan más cerca del escepticismo. México y Chile (36%) reflejan posiciones intermedias.

Por último, Canadá alcanza un 39%, prácticamente igual al promedio global, mientras que Estados Unidos apenas llega al 30%. Este último dato confirma una tendencia prolongada de erosión de la confianza en los medios en EE. UU., intensificada por la polarización política y la creciente segmentación informativa.

Confianza neta

Un indicador que permite diferenciar a los países con mayor grado de credibilidad en las noticias de aquellos más escépticos es la confianza neta o diferencia entre el porcentaje de encuestados que se fían y el porcentaje de los que no se fían. En la siguiente gráfica se puede observar como Grecia (-18%), Hungría (-15%) y Eslovaquia (-14%) lideran negativamente ese ranking. En el otro extremo, Suecia (31%), Países Bajos y Singapur (30%) son los países con un balance más positivo. España no solo está por debajo de la media global en confianza absoluta (31% frente a 40%), sino que su balance es negativo (-9%). Frente a regiones donde la confianza supera por mucho a la desconfianza, nuestro país se sitúa en el grupo de naciones con un déficit de credibilidad, un desafío que exige mayor transparencia, pluralidad y calidad informativa para reconquistar la confianza ciudadana.

CONFIANZA NETA. COMPARATIVA INTERNACIONAL

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 48 PAÍSES (N = 97055)

14. Los diarios regionales siguen liderando la credibilidad informativa

La confianza ha caído en todos los medios y en todos los segmentos ideológicos entre 2020 y 2025

Los medios pierden el apoyo de sus propios públicos naturales, lo cual indica una desafección creciente también dentro de las burbujas ideológicas

CITAR ESTE ARTÍCULO

Vara-Miguel, Alfonso (2025). Los diarios regionales o locales siguen liderando la credibilidad informativa. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 142-152). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

ALFONSO VARA-MIGUEL

Los datos de 2025 sobre la confianza en las principales marcas periodísticas en España revelan en primer lugar un panorama muy desigual, donde coexisten medios ampliamente respaldados por sus audiencias con otros cuya credibilidad se encuentra claramente erosionada. En segundo lugar, prácticamente todas las marcas analizadas han sufrido un retroceso en su credibilidad.

En concreto, la fuente que obtiene una vez más la mayor confianza de los encuestados (51%) son los diarios regionales o locales, frente al 18% que desconfía de ellos, lo que apunta a una conexión fuerte entre los ciudadanos y los medios de proximidad, que se perciben como más cercanos, menos politizados y más útiles para la vida cotidiana. No obstante, la confianza ha caído más de tres puntos respecto al año pasado.

CONFIANZA EN MARCAS PERIODÍSTICAS SELECCIONADAS

"[O6_2018_TRUST] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE SON FIABLES LAS NOTICIAS DE LAS SIGUIENTES MARCAS?. UTILICE LA SIGUIENTE ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE 0 ES "NADA FIABLE" Y 10 ES "TOTALMENTE FIABLE""
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONOCEN CADA MARCA

Entre las marcas periodísticas concretas seleccionadas, destaca Antena 3, que alcanza un 50% de confianza y equilibra muy bien su perfil: solo un 25% de los encuestados declara desconfianza. Junto a ella, RTVE (48% de confianza), Onda Cero (46%) y Cadena SER (45%) completan el grupo de medios con un nivel de respaldo superior al 45%. No obstante, dentro de este grupo de medios se dan las mayores pérdidas de credibilidad respecto al año pasado: RTVE (-5,6 puntos). Cadena SER (-5 puntos). Onda Cero ha sido incluida en el listado seleccionado por primera vez y por lo tanto no existe comparativa previa.

Nota importante: este listado se basa en una selección de un grupo determinado de marcas periodísticas y por lo tanto no debe ser considerado como un ranking de la credibilidad de la totalidad de medios de comunicación en España

Le seguirían un grupo de marcas periodísticas con un perfil informativo consolidado como El País y COPE (ambos con 43%), así como La Sexta (42%): todas ellas mantienen niveles de confianza elevados, aunque empieza a crecer el porcentaje de usuarios que manifiesta cierto escepticismo, especialmente en el caso de La Sexta, donde el 34% declara no confiar. En el caso de la cabecera principal del grupo Prisa, la confianza en El País ha retrocedido casi cinco puntos respecto a 2024, mientras que la COPE registra una caída de tres puntos porcentuales.

Dos de los grandes periódicos nacionales —El Mundo y ABC— logran un 41% de confianza cada uno, con niveles de desconfianza cercanos al 30%, lo que muestra una audiencia dividida entre

fidelidad tradicional y percepción crítica. Respecto al año pasado, la credibilidad de El Mundo ha caído 5,5 puntos y la del ABC, casi dos puntos.

Los medios nativos digitales seleccionados presentan un patrón más equilibrado, pero menos consolidado. Tanto elDiario.es como 20 Minutos obtienen un 38% de confianza, pero también un 36% de usuarios que se sitúan en una posición neutral, lo que refleja que, aunque estos medios han ganado espacio, aún no han logrado posicionarse como referentes incuestionables de fiabilidad. El Confidencial, por su parte, se sitúa en un punto intermedio con un 36% de confianza y un 28% de desconfianza. Los tres diarios han visto retroceder sus porcentajes de confianza respecto a 2024, especialmente 20 Minutos (-4,4 puntos). elDiario.es cae 1,8 puntos y El Confidencial, 0,7 puntos.

En la parte baja se sitúan Telecinco y Okdiario. Solo un 32% de los encuestados confía en Telecinco, frente a un 40% que manifiesta desconfianza. En el caso de Okdiario, la desconfianza alcanza el 37%, con tan solo un 31% de respaldo, lo que le sitúa como el medio seleccionado con peor balance de credibilidad de todo el listado. Mientras la cadena de Mediaset retrocede dos puntos respecto a 2024, Okdiario crece 0,2 puntos.

Un año más, la confianza va por barrios ideológicos

Las gráficas ilustran de forma elocuente cómo la confianza en las marcas periodísticas seleccionadas se encuentra profundamente condicionada por la orientación ideológica de los ciudadanos. Este fenómeno de segmentación ideológica de la confianza no es exclusivo de nuestro país, pero aquí alcanza niveles que refuerzan la imagen de un ecosistema mediático polarizado, en el que cada bloque ideológico tiende a creer preferentemente en sus medios.

En el caso de RTVE, La Sexta, Telecinco, El País y la Cadena SER la confianza es especialmente elevada entre los segmentos de izquierda. Por ejemplo, RTVE alcanza un 66% entre quienes se identifican con la extrema izquierda, y más del 50% entre los sectores de izquierda y centroizquierda. Sin embargo, su credibilidad desciende bruscamente entre los encuestados de centroderecha (31%), derecha (13%) y extrema derecha (9%). Una pauta similar sigue La Sexta, con un 56% de confianza entre votantes de izquierda, pero apenas un 19% en la derecha y un escaso 6% entre la extrema derecha.

CONFIANZA EN RTVE, LA SEXTA, TELECINCO, EL PAÍS Y CADENA SER, POR IDEOLOGÍAS

"[Q6_2018_TRUST] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE SON FIABLES LAS NOTICIAS DE LAS SIGUIENTES MARCAS?. UTILICE LA SIGUIENTE ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE 0 ES "NADA FIABLE" Y 10 ES "TOTALMENTE FIABLE""
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONOCEN CADA MARCA

También El País reproduce este patrón de afinidad ideológica. Mientras goza de un 57% de confianza entre la izquierda, desciende hasta un 23% en la derecha y un 8% en la extrema derecha. El caso de Telecinco, sin embargo, es algo más transversal: aunque obtiene mayor respaldo entre los votantes de centroizquierda (39%), sus cifras en el resto del espectro son más equilibradas –lo que podría deberse a una cobertura más generalista y de entretenimiento que ideológica. La Cadena SER mantiene también una fuerte identificación con los sectores progresistas (60% en la izquierda), pero conserva niveles relativamente bajos en el centroderecha y derecha (34% y 28%, respectivamente).

En el caso de Antena 3, El Mundo, ABC, COPE y Onda Cero la situación se invierte. La confianza crece a medida que se avanza hacia la derecha del espectro político. La credibilidad de Antena 3 ronda el 70% entre los encuestados de centroderecha y el 60% de los usuarios de derecha, pero atrae al 55% de centroizquierda y al 41% de izquierdas. En el caso de El Mundo (61% de confianza entre la derecha), su credibilidad decae entre el centroizquierda (42%) e izquierda (32%). El diario ABC también cuenta con una base amplia de confianza entre votantes de centroderecha (60%) y derecha (54%) pero pierde crédito entre el centroizquierda (41%) e izquierda (29%). Entre las radios, COPE y Onda Cero reflejan una dinámica similar: mientras son altamente valorados por las derechas (alrededor del 60%), la confianza se debilita notablemente entre la izquierda, especialmente en el caso de COPE (40% de los usuarios de centroizquierda y 26% de izquierda), cuya cercanía al discurso ideológico conservador es más evidente.

CONFIANZA EN ANTENA 3, EL MUNDO, ABC, COPE Y ONDA CERO, POR IDEOLOGÍAS

*[Q6_2018_TRUST] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE SON FIABLES LAS NOTICIAS DE LAS SIGUIENTES MARCAS?. UTILICE LA SIGUIENTE ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE 0 ES "NADA FIABLE" Y 10 ES "TOTALMENTE FIABLE"
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONOCEN CADA MARCA

El último grupo lo componen los nativos digitales seleccionados: 20 Minutos, El Confidencial, elDiario.es y Okdiario. Los tres primeros presentan un perfil más transversal: oscilan entre un 38% y un 43% de confianza a lo largo del espectro ideológico más moderado, lo que sugiere una menor carga ideológica percibida y un estilo más centrado en la información general. En el caso de Okdiario se presenta como el caso más extremo de polarización. Solo el 22% de los votantes de izquierda confía en él, mientras que en la derecha (especialmente la extrema) las cifras ascienden significativamente: 49% en la derecha y 51% en la extrema derecha. Es el medio con mayor brecha entre extremos ideológicos, lo que confirma su asociación con discursos altamente polarizados.

CONFIANZA EN 20 MINUTOS, EL CONFIDENCIAL, EL DIARIO.ES Y OK DIARIO, POR IDEOLOGÍAS

"[Q6_2018_TRUST] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE SON FIABLES LAS NOTICIAS DE LAS SIGUIENTES MARCAS?. UTILICE LA SIGUIENTE ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE 0 ES "NADA FIABLE" Y 10 ES "TOTALMENTE FIABLE"
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONOCEN CADA MARCA

Un lustro de creciente desconfianza (2020–2025)

El paisaje mediático español ha sufrido una transformación radical en los últimos cinco años, marcada por un declive generalizado en la confianza que los ciudadanos depositan en las fuentes de información. Lo que comenzó como un descontento puntual se ha convertido en una crisis estructural, donde medios de todas las orientaciones ideológicas se enfrentan el mismo diagnóstico: una erosión acelerada de su credibilidad, especialmente entre quienes antes eran sus audiencias más fieles.

La caída en la confianza ha afectado por igual a los grandes periódicos, cadenas de televisión y medios digitales seleccionados. Los datos revelan un descenso generalizado de la confianza en todos los medios, independientemente de su orientación editorial y del grupo ideológico analizado. No hay excepciones positivas: ni la derecha mantiene sus marcas favoritas, ni la izquierda conserva los niveles de apoyo de hace un lustro. Además, lo llamativo de esta crisis es que no existen ganadores claros. Mientras algunos podrían esperar que el descrédito de unos beneficiara a otros, los datos muestran que la desconfianza se ha extendido entre todos, quemando por igual a progresistas y conservadores, a viejos y nuevos medios.

Esta caída generalizada de la confianza no sería tan preocupante si no viniera acompañada de otro dato crucial: la confianza también está cayendo dentro de cada grupo ideológico. Es decir, no solo los progresistas desconfían cada vez más de los medios conservadores (y viceversa), sino que incluso dentro de cada grupo, la confianza en sus medios se está resquebrajando. Los españoles no están simplemente migrando de una fuente a otra; en muchos casos, están abandonando la idea misma de que los medios puedan ofrecer una visión fiable de la realidad.

EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA Y DESCONFIANZA EN MARCAS PERIODÍSTICAS SELECCIONADAS, POR IDEOLOGÍA. (2020 Y 2025)

*[Q6_2018_TRUST] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE SON FIABLES LAS NOTICIAS DE LAS SIGUIENTES MARCAS?. UTILICE LA SIGUIENTE ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE 0 ES "NADA FIABLE" Y 10 ES "TOTALMENTE FIABLE"
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONOCEN CADA MARCA

Entre el público de izquierda, la caída de confianza ha sido drástica en los últimos cinco años. RTVE ha perdido 22 puntos, La Sexta (-12,5 puntos) y Telecinco (-15 puntos). El descenso más moderado en este grupo lo ha sufrido El País (-12 puntos) y la Cadena SER (-12 puntos). Se trata de cifras especialmente significativas porque estos medios partían de una posición de apoyo fuerte en este segmento, lo que sugiere una decepción progresiva con el tratamiento informativo percibido. Al mismo tiempo, entre los votantes de derecha, estos medios no solo no han ganado terreno, sino que han incrementado los niveles de desconfianza: RTVE (+26 puntos), La Sexta (+14), El País (+12,6), Telecinco (+14,8) y Cadena SER (+13). Es decir, mientras la izquierda pierde confianza, la derecha consolida su rechazo.

En el caso de los medios más creíbles para el electorado de derechas, su evolución desde 2020 muestra también una pérdida significativa de confianza entre su público afín. El Mundo, por ejemplo, cae 14 puntos entre los votantes de derecha, ABC baja 7,6 puntos, y COPE, 9. Antena 3 es la única marca que mejora muy levemente entre la derecha (+4,9 puntos de confianza). En paralelo, estos medios aumentan la desconfianza entre la izquierda, con cifras muy elevadas en El Mundo (+12,6) o Telecinco (+12,5). En el caso de Antena 3, la desconfianza crece casi diez puntos entre quienes se identifican con la izquierda, consolidando así la percepción de que estos medios no resultan creíbles fuera de su espectro ideológico habitual.

Cuando irrumpieron en escena, los medios nativos digitales prometían renovar el panorama informativo, ofreciendo alternativas frescas a los viejos oligopolios. Sin embargo, una década después, muchos han terminado sufriendo los mismos patrones de polarización que sus competidores. elDiario.es pierde 12 puntos de confianza entre la izquierda (su principal audiencia), y aumenta su rechazo entre los votantes de derecha (+8,1 puntos). El Confidencial pierde confianza tanto en el centro (-10 puntos) como en la derecha (-12,8 puntos) y aumenta su desconfianza especialmente entre la izquierda (+11,8 puntos). Por último, 20 Minutos, que suele presentar un perfil más transversal, cae entre todos los grupos (-11,7 en la izquierda; -10,6 en la derecha) y registra subidas paralelas en desconfianza.

La polarización como motor: trincheras informativas y cámaras de eco

Las gráficas comparativas de 2020 y 2025 permiten visualizar con claridad no solo la polarización ideológica de la confianza en los medios seleccionados, sino también su erosión transversal en el tiempo. Como se verá, esta doble dinámica —segmentación y desgaste— afecta a todos los grupos ideológicos y a prácticamente todas las marcas informativas seleccionadas, aunque con intensidades y matices distintos según el perfil editorial del medio y su alineación percibida.

Paralelamente a esta caída libre de la confianza, los datos ofrecen otro fenómeno igualmente preocupante: una acelerada radicalización en la percepción de los medios seleccionados. Si en 2020 aún existían ciertos *territorios neutrales* donde marcas periodísticas de una ideología podían obtener un mínimo de credibilidad en las audiencias contrarias, esas zonas grises, esos espacios de posible diálogo o, al menos, de escucha respetuosa, se han encogido hasta casi desaparecer en 2025.

Un ejemplo claro es RTVE: en 2020, un considerable porcentaje de los votantes de centroderecha (52%) y de derecha (54%) aún le otorgaban su confianza. Cinco años después, esas cifras han caído al 38% y 31% respectivamente. Si bien conserva una notable confianza entre los votantes de izquierda (66% y de centroizquierda (65%), cae en el otro extremo ideológico, donde solo un 13% de los votantes de extrema derecha le otorga algún crédito. Incluso en el centro político, ese espacio teóricamente más templado, ha perdido 11 puntos de confianza, al pasar del 53% en 2020 al 42% en 2025.

Antena 3, a pesar de su vocación generalista y su intento por mantener un equilibrio, ve cómo su credibilidad se resiente ligeramente en el grupo de derechas y más severamente entre los encuestados más ubicados en la izquierda, con pérdidas de nueve puntos. No logra consolidarse como refugio para los desafectos de otras cadenas más marcadas. En los casos de La Sexta y Telecinco, canales que hace cinco años tenían cierto predicamento entre el centroderecha (superior al 40% y 50% respectivamente), ahora apenas seducen a un 26% y 31% de ese grupo, respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA EN MARCAS PERIODÍSTICAS: ANTENA 3, RTVE, LA SEXTA Y TELECINCO. (2020 Y 2025)

*[Q6_2018_TRUST] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE SON FIABLES LAS NOTICIAS DE LAS SIGUIENTES MARCAS?. UTILICE LA SIGUIENTE ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE 0 ES "NADA FIABLE" Y 10 ES "TOTALMENTE FIABLE"
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONOCEN CADA MARCA

En el caso de las marcas periodísticas de prensa, El País sufre un notable retroceso en la confianza de los encuestados de centroderecha (trece puntos, del 50% al 37%) y derecha (quince puntos, del 50% al 35%). En los grupos de centro y centroizquierda, la caída es de unos diez puntos (de 67% a 57%, y del 52% al 42%, respectivamente), mientras que entre los usuarios de izquierda la caída es de seis puntos (57% al 51%).

En el caso de El Mundo, la erosión es especialmente intensa en el ala progresista: la credibilidad en la extrema izquierda se hunde diecisiete puntos porcentuales (del 34% al 17%) y trece en la izquierda y centroizquierda (45% al 32% y del 55% al 42%). Entre los encuestados de centro, la confianza cae once puntos (56% al 45%). En contraste, en el centroderecha resiste con solo cinco puntos menos (del 66% al 61%) pero pierde quince puntos entre la derecha (del 67% al 52%).

En ABC, el retroceso de la confianza es más moderado entre los grupos ideológicos menos afines al diario conservador y que parten de un nivel de confianza significativamente inferior -ocho puntos menos tanto en extrema izquierda (33% al 25%) como en izquierda (del 37% al 29%), y apenas tres en centroizquierda (del 44% al 41%). Entre los encuestados de centro, la credibilidad se reduce en seis puntos (del 51% al 45%). Por último, se mantiene la confianza en el centroderecha (60%) pero registra la mayor pérdida de dieciséis puntos entre los ubicados en la derecha, que pasan del 70% en 2020 al 54% en 2025.

EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA EN MARCAS PERIODÍSTICAS: ABC, EL PAÍS Y EL MUNDO (2020 Y 2025)

*[Q6_2018_TRUST] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE SON FIABLES LAS NOTICIAS DE LAS SIGUIENTES MARCAS?. UTILICE LA SIGUIENTE ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE 0 ES "NADA FIABLE" Y 10 ES "TOTALMENTE FIABLE"
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONOCEN CADA MARCA

En el sector de las emisoras de radio, la Cadena SER mantiene cifras elevadas de confianza entre los encuestados de izquierda (54%) y centroizquierda (60%), pero solo convence al 39% del centroderecha y al 34% de derechas, catorce puntos menos que en 2020. En la acera opuesta, la COPE, con un anclaje firme entre los conservadores, es creída por el 62% de los votantes de derecha, mientras que solo 26% de los encuestados de izquierda le concede credibilidad, nueve puntos menos que hace cinco años.

EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA EN MARCAS PERIODÍSTICAS: CADENA SER Y COPE. (2020 Y 2025)

*[Q6_2018_TRUST] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE SON FIABLES LAS NOTICIAS DE LAS SIGUIENTES MARCAS?. UTILICE LA SIGUIENTE ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE 0 ES "NADA FIABLE" Y 10 ES "TOTALMENTE FIABLE"
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONOCEN CADA MARCA

Algunos medios nativos digitales nacieron con la aspiración de construir puentes entre las diversas sensibilidades ideológicas, buscando un perfil más centrista o generalista. Los resultados para estos medios son especialmente decepcionantes, pues sugieren que la estrategia del *justo medio* no está logrando revertir la dinámica de la polarización. Así, 20 Minutos, un diario gratuito que por su naturaleza podría aspirar a una audiencia amplia y diversa, también ha sufrido caídas de confianza tanto entre votantes de izquierda (-11,7 puntos) como de derecha (-10,6 puntos). Incluso El Confidencial, percibido como un medio con rigor y con capacidad para llegar a un público de centro y derecha preocupado por la economía y la política en profundidad, registra descensos superiores a los diez puntos en estos segmentos. Por su parte, elDiario.es había consolidado su identidad en 2020 como un referente progresista, con cifras de confianza por encima del 50% en 2020 en prácticamente todos los segmentos ideológicos. Un lustro más tarde, su credibilidad se ha dañado por encima de los diez puntos entre los grupos más cercanos al centroderecha y derecha. Por último, entre los nativos digitales, Okdiario se erige como un paradigma de esta división ideológica: goza de la confianza del 51% entre los encuestados de extrema derecha y se desploma a un escaso 22% entre los votantes de izquierda.

EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA EN MARCAS PERIODÍSTICAS: 20 MINUTOS, EL CONFIDENCIAL Y EL DIARIO.ES. (2020 Y 2025)

[Q6_2018_TRUST] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE SON FIABLES LAS NOTICIAS DE LAS SIGUIENTES MARCAS? UTILICE LA SIGUIENTE ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE 0 ES "NADA FIABLE" Y 10 ES "TOTALMENTE FIABLE"

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE CONOCEN CADA MARCA

20 MINUTOS

EL CONFIDENCIAL

EL DIARIO.ES

— CONFIANZA 2025
— CONFIANZA 2020

PARTE IX

PAGO POR
INFORMACIÓN
DIGITAL

15. El interés en la actualidad y en la política, principales motores del pago por noticias

La mayoría de los españoles no responde a los incentivos del pago conjunto, el complemento de servicios adicionales o modalidades de pago más flexibles

La mayoría (68%) no paga actualmente por ningún tipo de noticias, ni impresas ni digitales

ALFONSO VARA-MIGUEL

CITAR ESTE ARTÍCULO

Vara-Miguel, Alfonso (2025). El interés en la actualidad y en la política, principales motores del pago por noticias. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 154-166). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

La disposición a pagar por noticias digitales en España sigue siendo relativamente baja a nivel general, y apenas alrededor del 10% de los adultos declara haber comprado noticias digitales en 2025. No obstante, existen segmentos específicos, como los adultos jóvenes (25-34 años), los usuarios altamente interesados en política y noticias locales, así como aquellos con mayor alfabetismo mediático, que muestran mayor disposición al pago. La aparición y popularización de formatos emergentes como los pódcast y las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial sugieren también una oportunidad clave para desarrollar estrategias informativas que puedan aumentar la proporción de usuarios que pagan por noticias digitales en el futuro.

PAGO POR NOTICIAS DIGITALES (2014-2025)

[Q7A] ¿HA PAGADO POR CONTENIDOS INFORMATIVOS POR INTERNET O ACCEDIDO A UN SERVICIO DE NOTICIAS DE PAGO POR INTERNET DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? (PUEDE SER COMO PARTE DE UNA SUSCRIPCIÓN DIGITAL, COMBINADA DIGITAL/IMPRESA, UNA DONACIÓN O COMO PAGO ÚNICO POR UN ARTÍCULO, APLICACIÓN O EDICIÓN ELECTRÓNICA). USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA CADA AÑO (N = 2000)

Por edades, se observan diferencias notables y tendencias contrastantes. En el año 2020, los jóvenes adultos (18-24 años) lideraban claramente en pagos por noticias digitales, con un 21%, muy por encima del promedio general (12%). Sin embargo, en 2025, esta cifra ha disminuido hasta el 11%, lo que indica posiblemente un cambio en las prioridades o una resistencia creciente al pago digital en esta generación. Por otra parte, el grupo de 25-34 años muestra una evolución distinta, y ha crecido dos puntos hasta el 20% en 2025, convirtiéndose así en el grupo más dispuesto a pagar.

PAGO POR NOTICIAS DIGITALES, POR EDAD (2020-2025)

[Q7A] ¿HA PAGADO POR CONTENIDOS INFORMATIVOS POR INTERNET O ACCEDIDO A UN SERVICIO DE NOTICIAS DE PAGO POR INTERNET DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? (PUEDE SER COMO PARTE DE UNA SUSCRIPCIÓN DIGITAL, COMBINADA DIGITAL/IMPRESA, UNA DONACIÓN O COMO PAGO ÚNICO POR UN ARTÍCULO, APLICACIÓN O EDICIÓN ELECTRÓNICA). USUARIOS QUE PAGARON POR NOTICIAS DIGITALES (N = 209)

Otros grupos de edad presentan cifras más estables o ligeramente decrecientes. El grupo de 35-44 años pasó del 15% en 2020 al 11% en 2025, mientras que los mayores de 45 años se mantuvieron consistentemente por debajo del promedio general.

El análisis más detallado de los perfiles de los encuestados que declararon haber pagado por noticias digitales evidencia que aquellos usuarios con alto interés en noticias (15%) y en política (18%) muestran una mayor predisposición a pagar por contenidos digitales en comparación con aquellos con intereses más bajos (5% y 4%, respectivamente). Del mismo modo, los usuarios con alto interés en noticias locales (14%) y aquellos que otorgan mucha relevancia política al periodismo (20%) presentan tasas superiores de pago digital. Esto indica que el pago por noticias digitales está estrechamente vinculado con el grado de interés y la percepción del valor añadido que tiene la información política o local para estos usuarios.

PAGO POR NOTICIAS DIGITALES, SEGÚN INTERÉS Y USOS INFORMATIVOS

[Q7A] ¿HA PAGADO POR CONTENIDOS INFORMATIVOS POR INTERNET O ACCEDIDO A UN SERVICIO DE NOTICIAS DE PAGO POR INTERNET DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? (PUEDE SER COMO PARTE DE UNA SUSCRIPCIÓN DIGITAL, COMBINADA DIGITAL/IMPRESA, UNA DONACIÓN O COMO PAGO ÚNICO POR UN ARTÍCULO, APLICACIÓN O EDICIÓN ELECTRÓNICA)
USUARIOS QUE PAGARON POR NOTICIAS DIGITALES (N = 209)

Además, resulta especialmente significativo el hecho de que los usuarios que poseen un mayor alfabetismo mediático pagan con más frecuencia (27%), en comparación con los menos alfabetizados (7%), lo que sugiere que la educación en medios y la capacidad crítica para evaluar información pueden impulsar considerablemente la disposición a financiar contenido informativo digital.

En términos de fuentes informativas preferidas, los usuarios que pagan por contenidos digitales utilizan principalmente fuentes digitales especializadas o nativas (16%) y las ediciones digitales de marcas periodísticas consolidadas (14%). También destaca particularmente el pago entre aquellos que se informan a través de nuevos formatos como el podcast (29%) o los *chatbots* con inteligencia artificial (24%). Estas cifras son indicativas de que los usuarios más avanzados en su consumo informativo y tecnológico también tienen mayor disposición al pago y buscan calidad, exclusividad o una experiencia de usuario diferenciada.

PAGO POR NOTICIAS DIGITALES, SEGÚN FUENTES INFORMATIVAS

[Q7A] ¿HA PAGADO POR CONTENIDOS INFORMATIVOS POR INTERNET O ACCEDIDO A UN SERVICIO DE NOTICIAS DE PAGO POR INTERNET DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? (PUEDE SER COMO PARTE DE UNA SUSCRIPCIÓN DIGITAL, COMBINADA DIGITAL/IMPRESA, UNA DONACIÓN O COMO PAGO ÚNICO POR UN ARTÍCULO, APLICACIÓN O EDICIÓN ELECTRÓNICA) USUARIOS QUE PAGARON POR NOTICIAS DIGITALES (N = 209)

Es el interés, no la confianza

Los datos sobre el pago por noticias digitales en España según la combinación de confianza e interés informativo ofrecen una visión muy clara de cómo estas variables influyen en la decisión del usuario sobre pagar o no por contenidos digitales. En primer lugar, destaca que los usuarios que combinan una alta confianza y un alto interés en las noticias son claramente los más propensos a pagar por contenidos digitales. En este grupo, el 17% ha realizado pagos digitales. Aunque esta cifra puede parecer modesta, es considerablemente mayor que en cualquier otro segmento analizado. Esto indica que una percepción positiva sobre la calidad de la información, unida a un interés genuino por estar informados, constituye el principal motor del pago digital en España.

PAGO POR NOTICIAS DIGITALES, SEGÚN INTERÉS Y CONFIANZA

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

En contraste, quienes manifiestan una baja confianza y bajo interés por las noticias presentan una clara resistencia al pago digital. En este grupo, solo el 6% ha pagado por contenidos digitales, mientras que un 91% no lo ha hecho. Este dato es particularmente revelador, puesto que indica que cuando existe simultáneamente una desconexión tanto en términos de interés como de confianza, la disposición a pagar por información digital se reduce drásticamente. La tendencia también es muy marcada entre aquellos usuarios con alta confianza pero bajo interés en las noticias, grupo en el que apenas el 5% declara haber pagado digitalmente por contenido informativo, siendo este el segmento menos dispuesto a pagar entre todos los analizados.

Finalmente, el segmento con baja confianza pero alto interés muestra una proporción de pago algo más elevada (14%). Este grupo presenta una situación particular: a pesar de que no confía plenamente en las noticias, su interés por estar informado es suficientemente fuerte para impulsar cierto nivel de pago. Aquí podría existir una búsqueda activa de fuentes consideradas más creíbles o de mejor calidad, lo cual justifica el pago, aunque persista la desconfianza generalizada en el ecosistema informativo.

Pago por noticias y evasión informativa: una relación ambivalente

Según las cifras, un 21% de las personas que han pagado por noticias en el último año evita las noticias a menudo, frente a solo un 10% de quienes no han pagado. Esta diferencia, que que duplica el porcentaje, plantea una pregunta clave: ¿por qué alguien pagaría por algo que después trata de evitar?

Una posible explicación es que pagar no garantiza satisfacción. Algunas personas podrían suscribirse por un interés puntual o un evento concreto, pero luego sentirse sobrecargadas o decepcionadas con el contenido. En lugar de generar fidelidad, el pago podría incluso aumentar la fatiga informativa. Curiosamente, quienes están muy interesados en la actualidad —tanto que pagan por ella— pueden acabar más expuestos al cansancio informativo y necesitar desconectar.

PAGO POR NOTICIAS DIGITALES Y EVASIÓN INFORMATIVA

USUARIOS QUE PAGARON POR NOTICIAS DIGITALES (N = 209)

Por otro lado, quienes no pagan tienden a mantener una relación más intermitente con las noticias. El 38% evita las noticias de forma ocasional y un 27% lo hace a veces. Este patrón sugiere un consumo más flexible, sin la presión de haber invertido económicamente. Se trata de lectores informales que eligen cuándo y cómo exponerse a la información, dependiendo del momento o del canal disponible.

Pago y percepción del rol democrático de los medios

El 47% de los encuestados que reconocen cierta utilidad de los medios en el cumplimiento de su función ha pagado por noticias digitales frente al 56% que no lo ha hecho. Por su parte, casi el 40% de los que consideran que la aportación a la participación democrática es importante ha accedido a contenidos informativos en línea. Para los encuestados que consideran que los medios

de comunicación no fomentan el compromiso cívico, el porcentaje de individuos que no pagan por noticias (19%) supera en nueve puntos porcentuales al de aquellos que sí lo hacen (10%).

PAGO POR NOTICIAS DIGITALES Y VALORACIÓN ROL DEMOCRÁTICO DE LOS MEDIOS

USUARIOS QUE PAGARON POR NOTICIAS DIGITALES (N = 209)

Todos estos datos muestran una conclusión clara: el interés es el factor decisivo para fomentar el pago digital. La confianza desempeña un papel relevante, pero solo cuando va acompañada de una implicación activa del usuario. Por ello, las estrategias orientadas a aumentar la base de suscriptores deben centrarse en generar contenidos que despierten el interés constante de la audiencia, más allá de construir únicamente una reputación institucional.

Pago por noticias y actitud hacia las noticias basadas en inteligencia artificial

Los datos muestran que aquellos con actitudes más favorables hacia las noticias humanas y más recelosos de las noticias automatizadas tienden a pagar más (39%) que aquellos con actitudes más favorables hacia la automatización (26%), lo que demuestra que el componente humano sigue siendo percibido como más valioso por aquellos que muestran cierta disposición a pagar por noticias.

PAGO POR NOTICIAS DIGITALES Y VALORACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

USUARIOS QUE PAGARON POR NOTICIAS DIGITALES (N = 209)

Evolución del tipo de usuarios según pago (2014-2025)

Los datos de este año muestran que casi siete de cada diez españoles (68%) no paga actualmente por ningún tipo de noticias, ni impresas ni digitales. En la última década este grupo ha crecido de forma constante y representa ya la abrumadora mayoría de la población. En el extremo opuesto, solo un 5% de usuarios mantiene el hábito combinado de pagar por ambos formatos, mientras un testimonial 6% lo hace exclusivamente por contenido digital. Pese a haber crecido seis veces desde 2014, su crecimiento no ha logrado compensar el colapso de las ventas exclusivas de diarios impresos, que pasaron del 48% en 2014 al 13% en 2025. Peor aún: tras alcanzar su máximo en 2021 (5%), este segmento muestra signos de estancamiento.

TIPOLOGÍA DE USUARIOS, SEGÚN PAGO TOTAL POR INFORMACIÓN (2014-2025)

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA CADA AÑO (N ≈ 2000)

Las suscripciones se mantienen como principal modalidad de pago

En 2025, las suscripciones se mantienen como la principal vía de acceso a contenidos digitales de pago en España. Entre los usuarios que han abonado algún tipo de servicio informativo digital, la suscripción pagada, que incluye tanto la regular como la conjunta con prensa impresa, representa el 60% del total. Dentro de este grupo, el modelo más extendido es la suscripción regular, exclusivamente digital, elegida por el 38% de los *pagadores*. En segundo lugar aparece la suscripción conjunta —que combina acceso digital e impreso—, con un 22%, una fórmula que si bien fue muy popular en años anteriores, muestra en 2025 una tendencia clara a la baja.

MODALIDAD DE PAGO A NOTICIAS DIGITALES

USUARIOS QUE PAGARON POR NOTICIAS DIGITALES (N = 209)

Además de las suscripciones pagadas, una proporción significativa de usuarios accede a contenidos mediante suscripciones regaladas, bien como parte de promociones, bien cedidas por familiares o incluidas en paquetes compartidos. Este grupo alcanza al 18% de los usuarios. Si sumamos todos los modelos de suscripción —pagadas y regaladas—, el 78% de quienes pagan por noticias digitales en 2025 lo hacen mediante alguna forma de suscripción, lo que consolida este modelo como la opción preferida para financiar el acceso a la información en el entorno digital.

Más allá del universo de las suscripciones, hay otros modelos que siguen ocupando un espacio relevante, aunque menor. Uno de ellos es el pago por unidad o ejemplar, una fórmula que permite abonar solo por artículos o ediciones concretas. En 2025, esta modalidad representa el 17% de los pagadores, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en 2024, y muy cercana a la de años anteriores. Desde 2020, este formato ha oscilado entre el 17% y el 19%, lo que indica que, aunque no ha crecido, mantiene una base estable de usuarios interesados en un consumo puntual y flexible.

Otro formato es el acceso gratuito a contenidos informativos como parte de la contratación de otros servicios. Esta modalidad —por ejemplo, cuando una suscripción a una plataforma digital incluye el acceso a un medio de comunicación— alcanza al 27% de los usuarios en 2025. Aunque es una cifra considerable, se encuentra por debajo de los niveles de 2020 (36%) y 2021 (31%), lo que sugiere que este tipo de integración está perdiendo peso o ha dejado de ser percibida como una vía de acceso diferencial.

Finalmente, las donaciones, entendidas como una contribución voluntaria a los medios por parte de los usuarios, han experimentado una evolución irregular. En 2020 representaban el 16% de los pagos digitales, bajaron al 9% en 2022, y recuperaron algo de protagonismo en los dos años siguientes (15% en 2023 y 16% en 2024). En 2025, sin embargo, vuelven a descender hasta el 13%. Esta modalidad, aunque minoritaria, refleja el compromiso de una parte del público con modelos de apoyo directo al periodismo independiente, si bien no ha logrado consolidarse como una vía sólida de ingresos.

Escasos incentivos para pagar por noticias

Los datos sobre las posibles motivaciones para pagar por noticias digitales entre quienes actualmente no lo hacen confirman uno de los mayores desafíos del ecosistema informativo en España: la falta de interés en modelos de pago sigue siendo abrumadora. En 2025, el 73% de quienes no han pagado por noticias en el último año declara que ninguna de las opciones planteadas (el pago conjunto, el complemento de servicios adicionales o modalidades de pago más flexibles) les animaría a hacerlo. Se trata de una cifra significativamente superior a la media del conjunto de países analizados (66%), lo que sitúa a España entre los contextos con mayor escepticismo frente a la monetización de contenidos digitales.

MOTIVACIONES PARA PAGAR, POR SEXO Y EDAD. ESPAÑA Y DNR-42

USUARIOS QUE NO PAGARON POR NOTICIAS DIGITALES (N = 1741 EN ESPAÑA Y N = 66975 EN DNR-42)

Las fórmulas que podrían incentivar el pago obtienen, en todos los casos, un respaldo muy modesto. Solo un 11% de los no pagadores estaría dispuesto a considerar el pago si se ofreciera un acceso conjunto a varios sitios de noticias por un precio razonable, una suerte de *tarifa plana* informativa que agrupara contenidos de distintos medios (nacionales y locales, o nacionales e internacionales). Esta cifra, además, está por debajo del promedio internacional (15%), lo que indica que, en España, ni siquiera la propuesta de concentración o agregación de medios parece despertar un interés destacado.

El mismo porcentaje (11%) manifiesta que estaría dispuesto a pagar si se ofrecieran servicios adicionales junto con las noticias, como pueden ser videojuegos, recetas de cocina o libros electrónicos. La idea de enriquecer la oferta con productos complementarios, por tanto, tampoco logra generar un atractivo significativo en términos agregados.

Algo menor aún es el porcentaje de quienes se inclinan por modelos de pago más flexibles: solo un 6% se sentiría más motivado si pudiera pagar por una semana de acceso o por un único artículo, en lugar de contratar una suscripción mensual o anual. Este dato es especialmente llamativo, ya que contradice en parte la narrativa habitual sobre la supuesta demanda de modelos más modulares y económicos. La diferencia con la media internacional, que es del 10%, también muestra que en España este tipo de estrategia tendría un margen de impacto limitado.

Las diferencias por sexo son leves, aunque consistentes con ciertas pautas previas de consumo: los hombres presentan un poco más de disposición que las mujeres a pagar en caso de que cambien las condiciones. Por ejemplo, el 13% de ellos considera atractivo un pago conjunto de varios medios, frente al 9% de las mujeres. También son ligeramente más receptivos a los servicios adicionales (11% frente al 10%) y al pago flexible (8% frente al 4%). Sin embargo, en ambos casos, la mayoría rechaza cualquier incentivo: el 70% de los hombres y el 75% de las mujeres no se sentirían motivados por ninguna de las opciones propuestas.

Más significativas son las diferencias generacionales. En los tramos de edad más jóvenes, las cifras de apertura al pago son notablemente mayores. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 25% consideraría pagar si tuviera acceso conjunto a varios medios, el 22% valora positivamente la oferta de servicios adicionales, y el 11% se muestra favorable al pago flexible. La cifra de quienes no se sienten motivados por ninguna opción baja en este grupo hasta el 59%.

En el tramo de 25 a 34 años los porcentajes son similares, con un 20% atraído por servicios adicionales y un 8% por pagos más flexibles. También aquí la negativa frontal al pago es menor (55%). Sin embargo, a partir de los 35 años, la predisposición al pago se reduce drásticamente. En los grupos mayores de 45 años, más del 70% rechaza todos los incentivos posibles y en el grupo de más edad (mayores de 65 años), el rechazo alcanza el 83% y solo el 6% se muestra mínimamente receptivo al modelo de pago conjunto.

Estos datos trazan una conclusión clara: el problema del pago no reside solo en el precio o en el formato de las ofertas. Es una cuestión más profunda, ligada a la percepción del valor informativo, a la cultura digital del usuario y, sobre todo, al hábito. Entre los más jóvenes, aún existe margen para experimentar con modelos más personalizados, combinados o flexibles. Sin embargo, entre la mayoría de la población, especialmente la de mayor edad, la barrera es estructural: simplemente no consideran que la información digital merezca un desembolso económico, más allá de la gratuidad a la que están acostumbrados.

Comparativa internacional

El análisis comparado del pago por noticias digitales en 2025, a partir de los datos disponibles para 42 países, ofrece una visión clara sobre la desigual implantación de los modelos de monetización informativa en el mundo. A nivel global, la media de usuarios de internet que ha pagado por acceder a contenidos informativos digitales en el último año se sitúa en el 15%. Este dato resume bien el estado de una industria en la que la mayoría de los usuarios sigue accediendo a noticias sin realizar ningún desembolso, pero donde algunos países y regiones destacan como excepciones. Europa del Norte y algunos países de Asia-Pacífico son los únicos espacios en los que el modelo de suscripción digital se ha implantado con fuerza. En el resto del mundo la gran mayoría de los usuarios continúa consumiendo información sin pagar por ella.

PAGO POR NOTICIAS DIGITALES. COMPARATIVA INTERNACIONAL

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE PAGARON POR ALGUNA MODALIDAD DE SERVICIO INFORMATIVO (N = 2411 EN 2025)

En concreto, el país con el índice más elevado de pago es Noruega (42%). Se trata de una sociedad en la que la suscripción digital se ha normalizado como vía de acceso informativo, probablemente gracias a una combinación de medios públicos fuertes, altos niveles de alfabetización mediática y una oferta privada sólida y diversificada. Suecia ocupa el segundo lugar (31%), seguido a cierta distancia por Finlandia (21%), Irlanda (20%) y Dinamarca (19%).

La región Asia-Pacífico también presenta varios países por encima de la media, con cifras destacadas en Hong Kong (22%) y Australia (22%), seguidos por Corea del Sur (19%), Malasia e Indonesia (18%). En esta zona, además, el pago se distribuye de manera bastante homogénea en torno a valores que oscilan entre el 15% y el 22%. Japón, sin embargo, aparece con una tasa de solo un 10%, en línea con países como Filipinas o Taiwán.

En América Latina, los niveles de pago son ligeramente inferiores, aunque muestran una cierta diversidad. Perú (18%) y Brasil (17%) encabezan la región, mientras que México y Colombia se sitúan en el 14%, y Argentina y Chile en el 11% y 10%, respectivamente. En conjunto, el promedio de la región es inferior al global, pero muestra signos de crecimiento.

En Europa occidental, el panorama es más fragmentado. Suiza (22%) y Austria (21%) presentan cifras comparables a los países punteros de Asia-Pacífico. Países Bajos (17%) y Bélgica (16%) también se encuentran por encima del promedio. En cambio, Alemania (13%) y Francia (11%) reflejan una mayor reticencia, similar a lo que ocurre en países del sur de Europa. En Europa del Este, las cifras también son modestas. Países como la República Checa (13%), Polonia (13%) o

Eslovaquia (12%) apenas se acercan a la media global, y otros como Hungría (8%), Serbia (7%) o Croacia (6%) quedan significativamente por debajo.

La posición de España en este mapa global es claramente modesta. Solo un 10% de los usuarios declara haber pagado por noticias digitales en el último año. Esta cifra sitúa a España por debajo del promedio mundial (15%) y en línea con otros países del sur de Europa como Portugal (10%), Italia (9%), Bulgaria (9%) y Grecia (7%). Es decir, en la Europa mediterránea, la disposición a pagar por contenidos digitales informativos sigue siendo baja, incluso dentro del contexto europeo.

Por último, en América del Norte, los datos se sitúan en una posición intermedia. En Estados Unidos, el 20% de los usuarios ha pagado por noticias digitales, lo que está claramente por encima de la media. En Canadá, sin embargo, la cifra baja al 14%

El declive de los medios impresos

La relación de los españoles con el periódico de papel ha cambiado drásticamente en la última década. Lo que antes era un hábito cotidiano para la mayoría, hoy se ha convertido en una práctica minoritaria. Los datos muestran una caída sostenida e imparable en la compra de diarios impresos, con un descenso que ha pasado del 57% en 2014 al 22% en 2025.

PAGO POR DIARIO IMPRESO (2014-2025)

[Q7] ¿HA COMPRADO (PAGANDO) ALGÚN PERIÓDICO IMPRESO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? (PUEDE SER COMO PARTE DE UNA SUSCRIPCIÓN O COMO PAGO POR UNA COPIA FÍSICA). SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA CADA AÑO (N ≈ 2000)

Los últimos cinco años han sido particularmente estables y desde 2021, el porcentaje de españoles que declaran haber comprado un periódico impreso la semana previa a la realización de la encuesta se ha estancado sin mostrar señales de recuperación y tres de cada cuatro encuestados (76%) ya no adquiere diarios en formato físico, ni siquiera ocasionalmente.

Los datos sobre los hábitos de compra de periódicos impresos revelan una realidad estratificada por edad y género, donde persisten nichos de consumo tradicional en medio de un declive generalizado.

PAGO POR NOTICIAS IMPRESAS, POR SEXO Y EDAD

¿HA COMPRADO ALGÚN PERIÓDICO IMPRESO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? (PUEDE SER COMO PARTE DE UNA SUSCRIPCIÓN O COMO PAGO ÚNICO POR UNA COPIA FÍSICA). SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.

Los mayores de 65 años emergen como los últimos bastiones de la prensa en papel, con un 25% que adquirió algún ejemplar, seguidos por los adultos de 25-34 años (34%), en un dato sorprendente que sugiere cierto interés puntual. En el extremo opuesto, solo el 15% de los mayores de 55 años y el 24% de los jóvenes menores de 25 compraron periódicos.

El quiosco tradicional sigue siendo el canal principal (13%), especialmente entre hombres (16%) y mayores de 65 años (19%). Sin embargo, los jóvenes menores de 24 años prefieren recibir el periódico en casa (9%) frente al 6% que lo adquiere en el quiosco.

Los hombres (28%) casi doblan a las mujeres (17%) en consumo de prensa pagada, una brecha que se mantiene en todos los grupos de edad. Esta diferencia histórica parece resistir incluso en la fase de declive del formato, y sugieren que los patrones de consumo informativo tradicionales siguen marcados por el género.

PARTE X

NUEVOS
FORMATOS: VÍDEOS
INFORMATIVOS Y
PÓDCAST

16. TikTok, Instagram y X concentran el consumo joven de vídeo informativo, mientras Facebook y YouTube lideran entre los mayores de 65 años

Facebook, YouTube e Instagram se consolidan como las principales plataformas para el consumo de vídeo informativo entre los usuarios con mayor frecuencia de acceso a las noticias

Cerca del 80% de las personas entre 18 y 44 años consume vídeo informativo *online*

MARÍA FERNANDA NOVOA-JASO

CITAR ESTE ARTÍCULO

Novoa-Jaso, María Fernanda (2025). TikTok, Instagram y X concentran el consumo joven de vídeo informativo, mientras Facebook y YouTube lideran entre los mayores de 65 años. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 168-177). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

El año pasado se confirmó la creciente relevancia del contenido informativo en formato vídeo. En el informe de 2024 se analizó la frecuencia con la que la audiencia consumía vídeos relacionados con la actualidad a través de ordenador, *smartphone* o tableta. Los resultados indicaron que el 64% de la audiencia española veía semanalmente vídeos informativos breves. Además, se detectó un mayor interés por los contenidos en vídeo sobre política nacional (43%), noticias internacionales (38%) y temas de salud y bienestar (35%). En 2025, el informe vuelve a centrar su atención en el consumo de vídeos relacionados con noticias por internet (de cualquier temática).

Los datos generales revelan que esta tendencia al consumo de vídeo informativo es elevada en prácticamente todos los países analizados, lo que confirma la relevancia del vídeo como formato para la difusión de noticias. En el caso de España, el 71% de la audiencia afirma haber consumido vídeos informativos en internet (en formato breve, retransmisiones en directo o episodios completos) frente a un 29% que declara no haberlo hecho. Esta pauta se mantiene en otros países europeos, aunque con variaciones significativas. En Dinamarca, el porcentaje se sitúa en torno al 54%, mientras que Grecia alcanza el 87%. Por su parte, Reino Unido presenta la cifra más baja de consumo de vídeo informativo dentro del contexto europeo con un 49%.

A nivel global, los niveles más altos se registran en África, donde Kenia encabeza con un 98% de usuarios que declaran consumir vídeos informativos por internet, y el resto de países del continente presentan cifras cercanas o superiores al 90%. En Asia destacan Filipinas y Tailandia, con porcentajes muy elevados. América Latina sobresale igualmente por su alto consumo. La cifra más baja corresponde a Argentina, con un 79%, mientras que Perú alcanza un 92%. En contraste, el consumo es más moderado en Canadá (65%) y Estados Unidos (72%).

CONSUMO DE VÍDEOS INFORMATIVOS POR INTERNET DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. COMPARATIVA INTERNACIONAL

[Q11_VÍDEO_2018A] PIENSE EN SU CONSUMO DE VÍDEOS RELACIONADOS CON NOTICIAS POR INTERNET (VÍDEOS CORTOS, RETRANSMISIONES EN DIRECTO O EPISODIOS COMPLETOS) DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HA REALIZADO? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 48 MERCADOS (N=95008)

El consumo de vídeo informativo es mayor entre los hombres (75%) que entre las mujeres (68%)

El porcentaje de personas que consume vídeos relacionados con noticias en internet es considerablemente alto en comparación con quienes afirman no ver este tipo de contenidos. Al analizar los datos por sexo y edad, se observa que los hombres registran un mayor consumo (75%) frente a las mujeres (68%). En cuanto a la distribución por grupos de edad, cerca del 80% de las personas entre 18 y 44 años reconoce ver vídeos informativos. Este porcentaje desciende ligeramente en el grupo de 55 a 64 años y vuelve a repuntar entre los mayores de 65 años.

CONSUMO DE VÍDEO INFORMATIVO POR INTERNET, SEGÚN SEXO Y EDAD

[Q11_VÍDEO_2018A] PIENSE EN SU CONSUMO DE VÍDEOS RELACIONADOS CON NOTICIAS POR INTERNET (VÍDEOS CORTOS, RETRANSMISIONES EN DIRECTO O EPISODIOS COMPLETOS) DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HA REALIZADO? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Respecto al nivel de ingresos, se observa un incremento progresivo, aunque leve, en el consumo de vídeos informativos, con valores que superan el 70%. La tendencia apunta a que, a medida que mejora la posición económica, aumenta también la visualización de este tipo de contenidos. Probablemente esta relación se debe a un mayor acceso a dispositivos y conectividad. No obstante, conviene señalar que la diferencia con respecto a los grupos de ingresos más bajos es de apenas tres puntos porcentuales. Por otro lado, en lo que respecta al nivel educativo, el porcentaje de consumo de vídeos informativos es ligeramente inferior entre las personas con menor nivel de estudios (68%), y se incrementa en cinco puntos porcentuales entre quienes cuentan con estudios medios o superiores.

CONSUMO DE VÍDEO INFORMATIVO POR INTERNET, SEGÚN NIVEL DE INGRESOS Y DE ESTUDIOS

[Q11_VÍDEO_2018A] PIENSE EN SU CONSUMO DE VÍDEOS RELACIONADOS CON NOTICIAS POR INTERNET (VÍDEOS CORTOS, RETRANSMISIONES EN DIRECTO O EPISODIOS COMPLETOS) DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HA REALIZADO? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Mayor consumo de vídeos informativos en Youtube, Facebook e Instagram que en los sitios web o aplicaciones de noticias

Al consultar a la audiencia española dónde ha consumido vídeo informativo durante la última semana, cerca del 30% reconoce no haber accedido recientemente a este tipo de contenido. Entre quienes sí lo han hecho, un 23% declara haber visto vídeos informativos en YouTube, una proporción muy similar a la registrada en Facebook (23%) e Instagram (21%). Estos porcentajes se mantienen estables respecto a los datos del año anterior. Por debajo se sitúan otras opciones, por ejemplo el consumo de vídeo en sitios web o aplicaciones de noticias (20%). En redes sociales como TikTok, X y WhatsApp el dato es aún más reducido. Destaca, además, el escaso uso de Snapchat para informarse mediante contenido audiovisual (tan solo un 2%). Estos resultados pueden indicar que, aunque el vídeo es un formato muy recurrente en las redes sociales, su uso se orienta en muchos casos hacia otras formas de entretenimiento, alejadas del propósito informativo.

PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA EL CONSUMO DE VÍDEO INFORMATIVO

[Q11_VÍDEO_2018A] PIENSE EN SU CONSUMO DE VÍDEOS RELACIONADOS CON NOTICIAS POR INTERNET (VÍDEOS CORTOS, RETRANSMISIONES EN DIRECTO O EPISODIOS COMPLETOS) DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HA REALIZADO? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Al desglosar estos datos por edad, se observa que el 34% de los jóvenes menores de 35 años reconoce haber consumido vídeos informativos a través de TikTok. Le siguen Instagram y X (antes Twitter), con un 29% de usuarios en este grupo etario. En contraste, entre los adultos mayores de 65 años, Facebook y YouTube se consolidan como las plataformas preferidas para acceder a contenidos de actualidad, superando ambas el 30%. Es relevante señalar que, en este grupo de edad, también se registra un mayor acceso a vídeos informativos mediante WhatsApp (24%) y a través de sitios web de noticias (24%), en comparación con los jóvenes (16%). Asimismo, el porcentaje de quienes afirman no haber consumido recientemente vídeos informativos es considerablemente superior entre los mayores de 65 años.

PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA EL CONSUMO DE VÍDEO INFORMATIVO, POR EDAD

[Q11_VÍDEO_2018A] PIENSE EN SU CONSUMO DE VÍDEOS RELACIONADOS CON NOTICIAS POR INTERNET (VÍDEOS CORTOS, RETRANSMISIONES EN DIRECTO O EPISODIOS COMPLETOS) DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HA REALIZADO? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Plataformas utilizadas para ver videos informativos por interés en las noticias

Una vez identificadas las principales plataformas y redes sociales utilizadas para el consumo de videos informativos, se analiza su relación con el interés de los usuarios por las noticias. Entre quienes declaran un interés total, las plataformas más consultadas son YouTube (34%), Facebook (32%) y sitios web o aplicaciones de noticias (31%). En contraste, el uso de X se sitúa en torno al 24%. Esta misma dinámica se mantiene entre aquellos que manifiestan interés informativo alto.

Como era previsible, a medida que disminuye el interés por las noticias, también se reduce el consumo de videos informativos en sitios web y aplicaciones especializadas. Por el contrario, aproximadamente un 20% de los usuarios con un interés bajo en las noticias consumen este tipo de contenido a través de Instagram y TikTok, plataformas de carácter más informal y de entretenimiento. De hecho, aquellos que manifiestan poco o ningún interés informativo muestran una mayor preferencia por estas redes sociales. Por otro lado, se observan porcentajes reducidos en el uso de WhatsApp para videos informativos en todos los niveles de interés, mientras que en Snapchat la presencia es mínima (los datos de interés no superan el 6% en cada opción).

PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA EL CONSUMO DE VÍDEO INFORMATIVO, POR INTERÉS EN LAS NOTICIAS

[Q11_VIDEO_2018A] PIENSE EN SU CONSUMO DE VÍDEOS RELACIONADOS CON NOTICIAS POR INTERNET (VÍDEOS CORTOS, RETRANSMISIONES EN DIRECTO O EPISODIOS COMPLETOS) DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HA REALIZADO? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. [Q1C] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Facebook, YouTube e Instagram lideran como fuentes de vídeo informativo entre quienes consumen noticias con mayor frecuencia

Al analizar las plataformas en las que se consumen vídeos informativos según la frecuencia de acceso a las noticias, se observa que quienes acceden con regularidad a la información tienden a utilizar principalmente Facebook (25%), YouTube (25%) y las webs o aplicaciones de noticias (21%). Sin embargo, contrasta que casi un 30% de las personas con alta frecuencia de acceso a las noticias no ha visto vídeos informativos recientemente. Por otro lado, entre quienes reconocen no haber consumido vídeos informativos, casi el 40% presenta un nivel bajo o muy bajo de acceso a las noticias.

PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA EL CONSUMO DE VÍDEO INFORMATIVO, POR ACCESO A LAS NOTICIAS

[Q11_VIDEO_2018A] PIENSE EN SU CONSUMO DE VÍDEOS RELACIONADOS CON NOTICIAS POR INTERNET (VÍDEOS CORTOS, RETRANSMISIONES EN DIRECTO O EPISODIOS COMPLETOS) DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HA REALIZADO? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. Q1B_NEW. NORMALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA ACCEDE A LAS NOTICIAS? POR NOTICIAS ENTENDEMOS NOTICIAS NACIONALES, INTERNACIONALES, REGIONALES/LOCALES Y OTROS ACONTECIMIENTOS DE ACTUALIDAD A LOS QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DE CUALQUIER PLATAFORMA (RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICO U ONLINE). USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

De forma destacada, el 37% de las personas que acceden habitualmente a las noticias ha utilizado recientemente webs o apps informativas para ver vídeos. Además, entre este mismo grupo, el vídeo informativo tiene una presencia significativa en Facebook, YouTube e Instagram, todas con porcentajes superiores al 30%. A continuación, se sitúan Instagram y TikTok, con cifras que superan el 20%.

17. El podcast informativo es un formato valorado por sus oyentes y potencialmente rentable

España es el país europeo en el que menos se utiliza el podcast como fuente semanal de noticias (4%)

Quienes escuchan podcast informativos consideran que les ayudan a comprender los temas en mayor profundidad que otros medios

El 44% de los oyentes de podcast de noticias en 27 países estaría dispuesto a pagar un precio razonable por ellos

CITAR
ESTE ARTÍCULO

Labiano, Roncesvalles (2025). El podcast informativo es un formato valorado por sus oyentes y potencialmente rentable. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 37-44). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

RONCESVALLES LABIANO

Un 4% de los internautas españoles utiliza el pódcast como fuente habitual de noticias y para un 2% de los encuestados es la fuente principal, según refleja la pregunta por el consumo informativo en la última semana, que por primera vez ha incluido este medio entre las opciones de respuesta. Estas cifras sitúan a España en el vagón de cola de los 48 países en los que se ha realizado la encuesta, que presentan un promedio del 11%. África es la región que más escucha semanalmente pódcast informativo: un 30% de los encuestados en Nigeria, el 26% en Kenia y el 19% en Sudáfrica. Entre los países occidentales, Estados Unidos es el primero (15%). España arroja el mismo porcentaje que Argentina (4%) y se sitúa solo por encima de Japón (3%).

CONSUMO DE PÓDCAST COMO FUENTE DE NOTICIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA EN 48 PAÍSES

Q3. ¿HA UTILIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA COMO FUENTE DE NOTICIAS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
 RESPUESTA: PÓDCAST
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 48 PAÍSES (N = 97055)

Más dispuestos a pagar

Aunque el 4% es un porcentaje menor en un contexto en el que el internauta prefiere otras fuentes de noticias (televisión, periódicos, radio tradicional, etc.) y los datos de la encuesta a partir de aquí apenas son significativos porque la muestra es muy reducida (89 personas en España), los resultados, sobre todo cuando se observa el conjunto de los países encuestados, apuntan al pódcast como un medio valorado por el público y potencialmente rentable.

El 44% de los oyentes de este formato informativo en un conjunto de 27 países analizados afirma que estaría dispuesto a pagar un precio razonable por los pódcast de noticias que le gustan, y en mercados como Australia, donde muchos medios han implementado restricciones de pago estrictas, la cifra asciende al 59%. Son porcentajes llamativos, por elevados, cuando la media de los 48 países indica que el 27% de los encuestados que no pagó por noticias *online* en el último año estaría dispuesto a pagar si le ofrecieran algunas opciones como un acceso a múltiples sitios de noticias a precio razonable, paquetes con servicios adicionales u opciones de pago más flexibles. Estos datos avalan la estrategia de algunos medios de comunicación que están invirtiendo en pódcast para fomentar la lealtad de la audiencia y promover posibles suscripciones.

USO DEL PÓDCAST COMO FUENTE DE NOTICIAS Y DISPOSICIÓN AL PAGO EN 27 PAÍSES

Q3. ¿HA UTILIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA COMO FUENTE DE NOTICIAS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
 RESPUESTA: PÓDCAST
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN 48 PAÍSES (N = 97055)
 [Q2_PÓDCAST_2025] ¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES? ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR UN PRECIO RAZONABLE POR PÓDCAST DE NOTICIAS QUE ME GUSTEN. RESPUESTA: DE ACUERDO (TOTAL/PARCIAL)
 USUARIOS DEL PÓDCAST COMO FUENTE DE NOTICIAS EN 27 PAÍSES (N = 5355)

La mayor disposición a pagar puede deberse al valor añadido que los oyentes conceden a este formato en el plano informativo: el 71% de los encuestados que han acudido al pódcast como fuente de información en la última semana en 27 países considera que le ayuda a comprender los temas en mayor profundidad que otros medios.

Además, la mayor inclinación al pago —sobre todo en comparación con la disposición general a pagar por información *online*— está correlacionada con el consumo de este medio como fuente informativa: a mayor popularidad en un mercado, mayor disposición al pago.

Algunas tendencias en contenidos y plataformas

Volviendo a los datos en España, a quienes utilizaron esta fuente de noticias en la semana previa a la encuesta, también se les preguntó por los pódcast informativos que escuchan con más frecuencia y por las plataformas por las que acceden a ellos. Las respuestas a estas preguntas abiertas permiten atisbar algunas tendencias.

Cuando se les pregunta por los títulos que escuchan habitualmente, los encuestados mencionan tanto pódcast independientes —como *Carne cruda* y *Saldremos mejores*, que abordan la actualidad sociopolítica con una perspectiva de izquierda—, como contenidos de medios tradicionales. En este segundo caso, los oyentes apuntan a marcas como Cadena SER, Onda Cero y COPE, y también aparecen periódicos como El Mundo y El País. Mencionan, sobre todo, programas reconocidos —como *Hoy por hoy*, *Julia en la Onda* o *Herrera en COPE*— originalmente emitidos en directo por las emisoras de radio, lo que indica que muchos encuestados no distinguen entre un pódcast y un programa de radio escuchado en diferido.

En relación con las vías de acceso, los datos apuntan a una preferencia por plataformas generalistas de audio y vídeo, con YouTube y Spotify a la cabeza —tanto en España como en los 27 países encuestados, que arrojan una media internacional del 39% para cada una de ellas—, quizá por su facilidad de acceso y la combinación con otros formatos de contenido. Las dos plataformas mencionadas lideraban también el *ranking* cuando en el informe de 2020 se preguntó a los oyentes de pódcast —no solo informativos, sino en general— cuáles eran sus vías de acceso: YouTube y Spotify fueron mencionadas por el 55% y el 32% de los encuestados respectivamente. Parece, por lo tanto, que buena parte de los oyentes consumen este formato en las mismas aplicaciones en las que escuchan música. Por debajo quedan las aplicaciones especializadas en pódcast (como iVoox) y las plataformas, webs y aplicaciones vinculadas a medios tradicionales.

PARTE XI

DISPOSITIVOS Y VÍAS DE ACCESO A LAS NOTICIAS

18. El uso de *smartphones* y ordenadores aumenta entre los más interesados

Los *smartphones* siguen siendo el dispositivo más popular para informarse (80%), pero cada vez más personas utilizan varios dispositivos para acceder a las noticias

El interés por la actualidad y la frecuencia con la que se accede a las noticias influyen positivamente en el uso informativo de los dispositivos. Cuanto mayor es el interés, mayor será la tendencia a la multipantalla

CITAR ESTE ARTÍCULO

Sierra, Aurken (2025). El uso de *smartphones* y ordenadores aumenta entre los más interesados. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 179-186). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

AURKEN SIERRA

Panorama general: el *smartphone* domina, pero crece la diversificación

El análisis del uso de dispositivos para acceder a las noticias en España en 2025 confirma que el *smartphone* sigue siendo el principal punto de entrada informativa. Un 80% de los adultos usuarios de internet en España afirma haber utilizado su teléfono móvil para consultar noticias en la última semana, una cifra claramente superior a la media europea (77%). También en el uso general —más allá del ámbito informativo— el *smartphone* se impone con un 94% de adopción, frente al 92% del conjunto europeo.

USO GENERAL E INFORMATIVO DE DISPOSITIVOS

(Q8A) ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS UTILIZA ALGUNA VEZ PARA CUALQUIER FIN? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. (Q8B) ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Nota metodológica

En 2024 se implementó una modificación metodológica significativa en las preguntas relacionadas con el uso de dispositivos (Q8A y Q8B), que tuvo un impacto directo en los resultados. A partir de ese año, los encuestados debían seleccionar al menos una opción en las preguntas sobre dispositivos utilizados en general y para informarse para poder continuar con la encuesta. Además, se aleatorizó el orden de las opciones para evitar sesgos de presentación. Esta modificación, concebida para mejorar la precisión de las respuestas, provocó un incremento generalizado en todos los dispositivos, especialmente en las categorías menos utilizadas hasta entonces, como el ordenador, la tableta o el altavoz inteligente. En 2025, se ha mantenido la misma metodología, lo que permite realizar una comparación directa y consistente con respecto al año anterior. Sin embargo, conviene recordar que el punto de inflexión observado en 2024 se debe, en gran medida, al cambio en la recogida de datos y no tanto a una alteración real en el comportamiento de los usuarios. La estabilización de los datos en 2025 confirma esta hipótesis: los niveles de uso se mantienen similares a los del año anterior, con ligeras variaciones a la baja en algunos dispositivos, pero sin cambios bruscos. Esto sugiere que los datos actuales reflejan con mayor precisión los hábitos reales de los usuarios en relación con el acceso a las noticias a través de múltiples dispositivos.

En segundo lugar, se encuentra el ordenador, utilizado por un 54% de los españoles para informarse, aunque existe una diferencia más amplia respecto a su uso general. Esta brecha de 27 puntos —superior a la registrada en Europa (24 puntos)— indica que, si bien el ordenador sigue siendo relevante, su uso se concentra más en actividades no informativas, como el trabajo o el estudio. Cabe destacar que España se sitúa ligeramente por debajo de la media europea tanto en uso general como informativo, lo que podría estar relacionado con una adopción más rápida del teléfono móvil como dispositivo principal en nuestro país.

La tableta presenta un patrón similar. Un 53% de los encuestados la utiliza para cualquier fin, y un 32% para acceder a noticias, con una diferencia de 21 puntos porcentuales. Este comportamiento es prácticamente idéntico al observado en Europa (51% de uso general; 29% informativo). La tableta parece consolidarse como un dispositivo complementario, con una presencia moderada pero estable en el ecosistema informativo, especialmente útil en contextos de lectura más pausada.

El dato más destacable se observa en el caso del altavoz inteligente. Un 40% de los españoles lo utiliza en general, y un 20% lo emplea para informarse. Ambas cifras son significativamente superiores a las europeas (24% de uso general y 12% informativo), lo que sugiere una mayor penetración de esta tecnología en los hogares españoles. Aunque la brecha entre uso general e informativo sigue siendo alta (19 puntos), el uso informativo de altavoces inteligentes duplica la media europea, lo que sugiere una mayor integración de este dispositivo en rutinas informativas específicas, como la consulta de titulares matinales o boletines de audio.

Finalmente, el reloj inteligente presenta una paradoja notable. En España, su uso general (42%) es inferior a la media europea (51%), pero su uso informativo es superior (15% frente a 12%). Esto lo convierte en el único dispositivo en el que España presenta menor adopción general pero mayor uso para informarse. Esta combinación sugiere que quienes utilizan el reloj inteligente en España lo hacen con una lógica más funcional y conectada a flujos de información, aprovechando su potencial para notificaciones, titulares breves o seguimiento de actualidad en tiempo real.

Entre la estabilidad y el impacto metodológico

El análisis de la evolución del uso informativo de dispositivos en España entre 2019 y 2025 refleja dos dinámicas paralelas: una tendencia de fondo relativamente estable y predecible en los patrones de adopción, y un cambio metodológico introducido en 2024 que alteró bruscamente las cifras sin responder a un cambio real en el comportamiento de los usuarios.

EVOLUCIÓN DEL USO INFORMATIVO DE LOS DISPOSITIVOS EN ESPAÑA

(Q8B) ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N ≈ 2000)

Hasta 2023, el *smartphone* se mantuvo como el dispositivo líder para el acceso a noticias, con un crecimiento sostenido hasta 2021 (78%). Este año, su uso se estabiliza ligeramente a la baja respecto al año anterior (80%), si bien sigue manteniendo la primera posición. El ordenador muestra un descenso algo más pronunciado en comparación con el año anterior, situándose en 2025 en el 53%.

El patrón de la tableta sigue una evolución similar: entre 2019 y 2023, el uso para informarse osciló entre el 17% y el 20%, sin variaciones significativas. En 2024, el porcentaje casi se duplicó hasta el 35%, para moderarse ligeramente en 2025 (32%). Este patrón indica que la mejora metodológica permitió detectar un uso que probablemente ya existía, pero que estaba infrarrepresentado en los datos anteriores por las limitaciones del diseño del cuestionario. El crecimiento de los dispositivos emergentes es el más notorio en términos relativos, aunque

parte de cifras muy bajas. El uso informativo del altavoz inteligente se mantiene alto en 2025 (20%). En el caso del reloj inteligente, la evolución es aún más marcada, situándose en el 15% en 2025.

La combinación de plataformas como norma emergente

La diversificación en el acceso a la información es una de las características más definitorias del ecosistema informativo actual. Lejos de limitarse a un único canal, una proporción creciente de usuarios españoles combina varios dispositivos para mantenerse informados a lo largo del día.

NÚMERO DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS

(Q8B) ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N ≈ 2000)

En 2023, antes del cambio metodológico, el patrón dominante era el uso de un solo dispositivo: un 42% de los usuarios se informaba exclusivamente a través de un único medio, mientras que el uso combinado de dos o más dispositivos era claramente minoritario. Este patrón cambió radicalmente en 2024, cuando la proporción de usuarios de un solo dispositivo cayó al 24%. En 2025, este descenso se confirma con una cifra muy similar (25%), lo que sugiere que el nuevo dato no fue una anomalía puntual, sino una medición más ajustada a la realidad. En paralelo, se consolida el uso dual como la opción más común: en 2025, un 38% de los usuarios declara utilizar dos dispositivos para acceder a las noticias, frente al 31% en 2024. Esta trayectoria ascendente, incluso después del cambio metodológico, indica una adopción estructural de prácticas informativas complementarias.

El uso de tres o más dispositivos ha ganado peso, alcanzando el 29% en 2025, lo que refleja una moderación respecto a 2024 y sugiere un proceso de estabilización donde el uso múltiple de dispositivos no desaparece, pero tampoco crece indefinidamente. En este contexto, tres de cada diez usuarios en España se informan a través de al menos tres plataformas distintas, lo que evidencia la creciente complejidad y fragmentación del consumo de noticias. Además, en términos agregados, el uso de más de un dispositivo afecta ya al 75% de los usuarios de internet en España, consolidando el acceso multiplataforma como norma más que excepción.

En conjunto, estos datos apuntan a un modelo informativo distribuido y contextual, donde los usuarios combinan dispositivos según sus rutinas, preferencias tecnológicas y las características del contenido.

Dispositivos y ritmo informativo: más frecuencia, más diversidad

La intensidad informativa se traduce en un uso más amplio y variado de tecnologías. A mayor implicación informativa, mayor es la tendencia a diversificar los canales de acceso.

USO DE DISPOSITIVOS Y FRECUENCIA DE ACCESO A LAS NOTICIAS

(Q8B) ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

El *smartphone* se mantiene como el dispositivo dominante en todos los segmentos, pero su peso varía significativamente en función del ritmo de consumo. Entre los usuarios de alta frecuencia —aquellos que acceden a noticias varias veces al día—, el 87% declara haber utilizado el teléfono móvil para informarse en la última semana. La cifra desciende al 81% entre quienes acceden con frecuencia media (una vez al día o casi todos los días) y cae hasta el 53% entre los de baja frecuencia. Esta diferencia de 33 puntos porcentuales evidencia que, aunque es transversal, el *smartphone* cumple un papel especialmente relevante en los consumos más intensivos.

El ordenador presenta el mayor salto entre los tres grupos: del 63% en usuarios de alta frecuencia al 27% en los de baja, lo que implica una diferencia de 36 puntos. Este dato indica que el ordenador es un dispositivo central para quienes se informan de forma habitual, mientras que tiene una presencia mucho menor entre quienes acceden ocasionalmente a las noticias. La tableta también muestra una correlación clara con la frecuencia informativa: 41% entre los usuarios de alta frecuencia, frente a apenas 12% en los de baja.

Por su parte, los dispositivos emergentes como el altavoz inteligente y el reloj inteligente presentan diferencias más suaves entre segmentos. En el caso del altavoz, el uso varía del 24% en alta frecuencia al 13% en baja, una diferencia de 11 puntos. El reloj inteligente muestra una diferencia similar (del 19% al 8%). Estos dispositivos, por tanto, parecen responder a patrones de uso más estables y menos ligados a la frecuencia general de acceso, posiblemente porque su funcionalidad informativa se integra en rutinas específicas, como escuchar boletines mientras se cocina o recibir titulares durante una actividad física.

A mayor interés, más pantallas

Además de la frecuencia de acceso a las noticias, el interés por la actualidad también influye en la amplitud y variedad de los dispositivos que emplean. Los datos de 2025 confirman una correlación clara: cuanto mayor es el interés declarado por la actualidad, más diverso es el repertorio tecnológico que se utiliza para informarse.

USO DE DISPOSITIVOS E INTERÉS POR LA ACTUALIDAD

(Q8B) ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

El *smartphone* se consolida como el dispositivo más utilizado para acceder a las noticias, con una presencia prácticamente universal entre los usuarios con alto interés informativo (88%). Esta cifra desciende a un 80% entre quienes tienen un interés medio, y cae notablemente al 49% entre los de bajo interés. La fuerte dependencia del móvil como herramienta de acceso rápido a la información refuerza su centralidad en el ecosistema informativo cotidiano.

El ordenador, frecuentemente subestimado en análisis más generales, emerge como el segundo dispositivo más relevante. Lo utiliza el 68% de quienes tienen alto interés en las noticias, frente a un 47% en el grupo de interés medio y un 26% entre quienes muestran poco interés. Esta diferencia sugiere que el ordenador sigue teniendo un papel importante en los hábitos informativos más estructurados, asociados a una búsqueda deliberada y posiblemente más profunda de información.

La tableta ocupa un lugar intermedio. Un 45% de los usuarios muy interesados en las noticias la utilizan como fuente informativa, pero su uso desciende a un 24% en el grupo de interés medio y apenas alcanza un 17% entre quienes se interesan poco por la actualidad. Aunque menos extendida que el ordenador, la tableta parece integrarse como un recurso complementario, especialmente útil en contextos de consumo relajado o fuera del entorno laboral.

Los altavoces inteligentes y los relojes inteligentes tienen una presencia más limitada, aunque también reflejan el gradiente de interés informativo. Un 27% de los usuarios con alto interés recurre al altavoz inteligente como vía de acceso a las noticias, porcentaje que baja a un 17% en el grupo medio y a un 15% en el bajo. El reloj inteligente, por su parte, alcanza un 21% de uso en el grupo más interesado, frente al 13% y 11% en los grupos medio y bajo, respectivamente. En ambos casos, se trata de dispositivos con funciones informativas más accesorias, a menudo integrados en rutinas de consumo pasivo o como notificaciones puntuales.

Los datos confirman que existe una correlación directa entre el nivel de interés en las noticias y el número y tipo de dispositivos utilizados para acceder a ellas. Los usuarios más comprometidos con la actualidad tienden a diversificar sus canales de acceso, lo que da lugar a entornos informativos más complejos y adaptables. Esta diversificación tecnológica no solo refleja una mayor implicación, sino también una capacidad de integrar la información en distintos momentos, formatos y contextos de uso.

Dispositivos, género y edad: patrones tecnológicos diferenciados

El análisis del uso de dispositivos informativos en función del género y la edad revela patrones de adopción tecnológica diferenciados. Aunque el *smartphone* actúa como punto de convergencia entre grupos, otros dispositivos presentan variaciones significativas que reflejan tanto preferencias tecnológicas como contextos de uso.

USO DE DISPOSITIVOS POR GÉNERO Y EDAD

(Q8B) ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS HA UTILIZADO PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

El *smartphone* se mantiene como el dispositivo más transversal. Su uso informativo es alto en todos los segmentos: 82% entre los hombres y 79% entre las mujeres, así como 76% entre los menores de 35 años y 82% entre los mayores. Estas cifras confirman que el móvil se ha convertido en la herramienta de referencia para el consumo informativo, con una penetración particularmente alta en el grupo de mayor edad, lo que sugiere una consolidación del dispositivo más allá de los usuarios nativos digitales y que está en la línea de la tendencia general apuntada antes.

El ordenador muestra diferencias más marcadas por género y edad. Es más utilizado por los hombres (22%) que por las mujeres (18%), y por los menores de 35 años (23%) frente a los mayores (20%). En el caso de la tableta, se observa una diferencia notable por género: 62% de los hombres la utiliza para informarse, frente al 46% de las mujeres. Por edad, la diferencia es más leve (554% en menores de 35 y 54% en mayores), lo que sugiere que la tableta se comporta como un dispositivo intergeneracional.

El altavoz inteligente presenta una adopción ligeramente superior entre los hombres (35,6%) que entre las mujeres (29%), y una distribución más pareja por edad: 30% en menores de 35 años y 33% en mayores. Por último, el reloj inteligente es el dispositivo con menor uso general,

pero también el que muestra una adopción más ligada al perfil tecnológico del usuario. Aunque las diferencias por género son menores (16% en hombres y 14% en mujeres), los menores de 35 años lo utilizan más (16%) que los mayores (15%), lo que sugiere que este dispositivo sigue siendo más habitual entre los segmentos jóvenes y tecnológicamente más activos.

Los datos de 2025 evidencian que el acceso a las noticias en España es mayoritariamente digital, móvil, multiplataforma y condicionado por el perfil del usuario. El teléfono inteligente continúa siendo el dispositivo principal, con una presencia transversal en todos los grupos de edad, género e interés. Sin embargo, más allá de su dominio, emerge un panorama más complejo y matizado.

La mayoría de los usuarios ya no se informan a través de un único canal. La combinación de dos o más dispositivos se ha convertido en la norma. Esta diversificación responde tanto a la disponibilidad tecnológica como a los diferentes momentos del día, contextos de uso y necesidades informativas. El teléfono móvil para noticias urgentes, la tableta para la lectura pausada, el ordenador en el trabajo, el altavoz inteligente mientras se prepara el desayuno.

19. Casi un tercio de los españoles no recibe notificaciones de noticias y uno de cada cinco las desactiva por exceso

Los usuarios que optan por desactivar las alarmas recurren a dispositivos como relojes y altavoces inteligentes para acceder a las noticias

Los encuestados que reciben alertas de manera esporádica tienden a evitar las noticias debido a la complejidad que perciben al intentar comprenderlas

CITAR ESTE ARTÍCULO

Novoa-Jaso, María Fernanda (2025). Casi un tercio de los españoles no recibe notificaciones de noticias y uno de cada cinco las desactiva por exceso. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 187-193). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

MARÍA FERNANDA NOVOA-JASO

Las alertas de noticias se erigen como un recurso valioso para mantenerse actualizado y ampliar la perspectiva más allá de las noticias de última hora. Entre las nuevas oportunidades de uso se encuentran las notificaciones enriquecidas, que incluyen vídeo, imágenes y datos en tiempo real. Por otro lado, la automatización y los bots en aplicaciones de mensajería como WhatsApp son canales emergentes para notificaciones informativas. No obstante, en ocasiones se omite una valoración rigurosa cuando se emplean titulares sensacionalistas o se envían múltiples alertas que no parecen relevantes. Es pertinente señalar que la gran mayoría de los encuestados confirma no haber recibido alertas de noticias durante la última semana.

En el año 2025, se analizaron las razones que explican esta baja exposición en 28 mercados. Los resultados muestran que más del 40% de los usuarios desactivó este tipo de notificaciones. Los niveles más altos de desactivación se observaron en Sudáfrica y Corea del Sur. En el resto de los mercados, la tendencia a desactivar las alertas se mantuvo entre el 30% y el 50%, con la única excepción de Japón, donde la proporción de usuarios que optó por evitarlas fue ligeramente inferior.

DESACTIVACIÓN DE ALERTAS DE NOTICIAS. COMPARATIVA INTERNACIONAL

[Q_ALERTS_3] HA INDICADO QUE NO HA RECIBIDO ALERTAS/NOTIFICACIONES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (NOTIFICACIONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE SU DISPOSITIVO O POR VOZ). ¿POR QUÉ? SELECCIONE UNA OPCIÓN.
 BASE: TODOS AQUELLOS QUE NO HAN RECIBIDO ALERTAS DE NOTICIAS EN SUS DISPOSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA (N= 45588)

En España, aproximadamente el 30% de los encuestados afirma no haber recibido dichas notificaciones. En contraste, el 15% admite recibirlas de forma ocasional. Si atendemos a aquellas personas que han desactivado las notificaciones de forma intencionada, el 17% reconoce que lo ha hecho porque recibía un número excesivo. Además, se ha identificado que algo más del 10% de los usuarios desactivó las notificaciones de alerta al descargar la aplicación de noticias. Este dato es comparable al de quienes decidieron prescindir de ellas por considerarlas poco útiles.

RAZONES PARA NO RECIBIR ALERTAS DE NOTICIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA

[Q_ALERTS_3] HA INDICADO QUE NO HA RECIBIDO ALERTAS/NOTIFICACIONES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (NOTIFICACIONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE SU DISPOSITIVO O POR VOZ). ¿POR QUÉ? SELECCIONE UNA OPCIÓN.
 TODOS LOS QUE NO HAN RECIBIDO ALERTAS DE NOTICIAS EN SUS DISPOSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1703)

Menor atención a notificaciones informativas entre mujeres y usuarios jóvenes

Cabe destacar que el porcentaje de mujeres (30%) que afirma no haber recibido nunca este tipo de notificaciones es cinco puntos porcentuales superior al de hombres. Asimismo, un mayor número de hombres (18%) reconoce haberlas apagado debido a su abundancia, frente al 16% de mujeres que asocia esta razón. La desactivación de alarmas debido a un mayor compromiso informativo (aquellos que descargaron la aplicación de noticias) es más notable en los hombres, al igual que el dato de quienes prescindieron de la función por no percibir una utilidad clara. En ambos casos, estas razones se sitúan por debajo del 15%.

La distribución por edad revela que es entre los jóvenes donde se concentra el mayor número de personas que nunca han recibido alertas informativas. Cerca del 30% de los encuestados de entre 18 y 24 años afirma que la poca atención a las notificaciones es la razón que explica esta situación. En el resto de tramos de edad se mantiene esta tendencia, aunque es ligeramente inferior en el grupo de 45 a 55 años. Los que recibieron menos alertas en la última semana o las reciben ocasionalmente también tienen una frecuencia destacada en la audiencia joven y adulta (a partir de los 45 años).

Los encuestados que desactivaron las alertas por considerar que eran demasiadas se sitúan en mayor medida en el tramo de 25 a 34 años y en el de 45 a 54 años, con un 20% en cada caso. La cifra más elevada de quienes descargaron la aplicación de noticias (y desactivaron las notificaciones) se da en personas de mediana edad (de 35 a 44 años).

RAZONES PARA NO RECIBIR ALERTAS DE NOTICIAS, POR SEXO Y EDAD

[Q_ALERTS_3] HA INDICADO QUE NO HA RECIBIDO ALERTAS/NOTIFICACIONES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (NOTIFICACIONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE SU DISPOSITIVO O POR VOZ). ¿POR QUÉ? SELECCIONE UNA OPCIÓN.
 TODOS LOS QUE NO HAN RECIBIDO ALERTAS DE NOTICIAS EN SUS DISPOSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1703)

Si hacemos una distribución por nivel de ingresos y de estudios, podemos ver que una vez más, el porcentaje de los que no han recibido alertas de noticias se extiende en todos los niveles adquisitivos y educativos, con datos que alcanzan el 30%. En segundo lugar, la percepción de un exceso de alertas informativas, que ha llevado a su desactivación voluntaria, es algo más común entre las personas con ingresos bajos y medios. Esta tendencia se acentúa entre los encuestados con niveles educativos más altos, especialmente entre quienes han cursado estudios universitarios o de posgrado. Por otro lado, se observa una tendencia ascendente entre las personas que desactivaron las alertas al descargar la aplicación de noticias: a mayor nivel de ingresos y de estudios, mayor es esta razón. Esto puede deberse a que la información recibida ha despertado interés o existe un mayor compromiso por parte de los ciudadanos.

RAZONES PARA NO RECIBIR ALERTAS DE NOTICIAS, POR NIVEL DE INGRESOS Y DE ESTUDIOS

[Q_ALERTS_3] HA INDICADO QUE NO HA RECIBIDO ALERTAS/NOTIFICACIONES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (NOTIFICACIONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE SU DISPOSITIVO O POR VOZ). ¿POR QUÉ? SELECCIONE UNA OPCIÓN.
 TODOS LOS QUE NO HAN RECIBIDO ALERTAS DE NOTICIAS EN SUS DISPOSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1703)

Razones para evitar alertas informativas: interés, pago y dispositivos utilizados

Al estudiar cómo se asocian estas razones con el interés informativo, se observa que el 32% de las personas que nunca han recibido alertas desde el principio manifiesta desinterés por las noticias, frente al 27% que sí lo hace. En el resto de razones mencionadas por los encuestados para no recibir noticias mediante estas notificaciones, la tendencia experimenta notables descensos. Asimismo, cabe destacar que casi el 30% de las personas interesadas en las noticias desactivó las notificaciones por considerar que contenían demasiada información. Entre los que no están interesados, el 18% afirma que las desactivó cuando descargó la aplicación para consumirla.

RAZONES PARA NO RECIBIR ALERTAS DE NOTICIAS, POR INTERÉS EN LA ACTUALIDAD

[Q_ALERTS_3] HA INDICADO QUE NO HA RECIBIDO ALERTAS/NOTIFICACIONES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (NOTIFICACIONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE SU DISPOSITIVO O POR VOZ). ¿POR QUÉ? SELECCIONE UNA OPCIÓN. [Q1C] ¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE INTERESAN LAS NOTICIAS? TODOS LOS QUE NO HAN RECIBIDO ALERTAS DE NOTICIAS EN SUS DISPOSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1703)

Una vez visto cómo se distribuye el porcentaje de personas que muestran interés o desinterés por las noticias, se busca determinar si hay una relación entre las razones para evitar alarmas informativas y el pago de información en línea. Como era de esperar, el porcentaje de individuos que no reciben alertas informativas y que, por lo tanto, no realizan ningún tipo de pago por noticias es significativamente mayor. Únicamente el 12% de los encuestados paga por información *online*. En el resto de las opciones, el porcentaje de individuos que han realizado pagos por contenido informativo es ligeramente superior al de aquellos que no lo han hecho, situándose en un 20%.

RAZONES PARA NO RECIBIR ALERTAS DE NOTICIAS Y PAGO DE NOTICIAS ONLINE

[Q_ALERTS_3] HA INDICADO QUE NO HA RECIBIDO ALERTAS/NOTIFICACIONES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (NOTIFICACIONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE SU DISPOSITIVO O POR VOZ). ¿POR QUÉ? SELECCIONE UNA OPCIÓN. [Q7A] ¿HA PAGADO POR CONTENIDOS INFORMATIVOS POR INTERNET O ACCEDIDO A UN SERVICIO DE NOTICIAS DE PAGO POR INTERNET DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? (PUEDE SER COMO PARTE DE UNA SUSCRIPCIÓN DIGITAL, COMBINADA DIGITAL/IMPRESA, UNA DONACIÓN O COMO PAGO ÚNICO POR UN ARTÍCULO, APLICACIÓN O EDICIÓN ELECTRÓNICA). TODOS LOS QUE NO HAN RECIBIDO ALERTAS DE NOTICIAS EN SUS DISPOSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1703)

Al realizar un análisis de los dispositivos empleados para el consumo de noticias entre los individuos que desactivan las alarmas, se observan diferencias significativas. En primera instancia, el 46% de los usuarios manifiesta que su dispositivo preferido para acceder a la información es el reloj o altavoz inteligente (como Alexa, Google Assistant o Siri), así como las tabletas. Este porcentaje supera en tres puntos porcentuales al de aquellos que prefieren el teléfono móvil (*smartphone*) y el ordenador. Por otro lado, se evidencia que una proporción menor al 20% de los usuarios desactivan alarmas y no emplean dichos dispositivos para el consumo de noticias.

RAZONES PARA NO RECIBIR ALERTAS DE NOTICIAS Y DISPOSITIVOS UTILIZADOS

[Q_ALERTS_3] HA INDICADO QUE NO HA RECIBIDO ALERTAS/NOTIFICACIONES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (NOTIFICACIONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE SU DISPOSITIVO O POR VOZ). ¿POR QUÉ? SELECCIONE UNA OPCIÓN.
 [Q8A_2023_V2] ¿UTILIZA EN ALGÚN MOMENTO EL SIGUIENTE DISPOSITIVO POR EL MOTIVO QUE SEA?
 BASE: TODOS LOS QUE NO HAN RECIBIDO ALERTAS DE NOTICIAS EN SUS DISPOSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA (N=1703)

Evasión de noticias y motivos para no recibir alertas informativas

Una vez observada la distribución del pago por noticias en línea, se explora si hay una relación entre las razones para evitar estas alertas y la evasión de contenido informativo. Entre quienes nunca habían recibido alertas, el 28% afirma haber evitado las noticias, mientras que el 31% asegura no haberlo hecho (al menos no de forma deliberada). Entre los usuarios que desactivaron las alertas, el porcentaje de evasión es superior al de quienes no evitan la información (siendo en todos los casos inferior al 15%). Finalmente, quienes recibieron noticias de forma ocasional presentan un porcentaje similar.

RAZONES PARA NO RECIBIR ALERTAS DE NOTICIAS Y EVASIÓN INFORMATIVA

[Q_ALERTS_3] HA INDICADO QUE NO HA RECIBIDO ALERTAS/NOTIFICACIONES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (NOTIFICACIONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE SU DISPOSITIVO O POR VOZ). ¿POR QUÉ? SELECCIONE UNA OPCIÓN. [Q1DL_2017] ¿CONSIDERA QUE TRATA DE EVITAR ACTIVAMENTE LAS NOTICIAS EN LA ACTUALIDAD?
 TODOS LOS QUE NO HAN RECIBIDO ALERTAS DE NOTICIAS EN SUS DISPOSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1703)

Al ampliar el marco general de evasión para descubrir el tipo de noticias que rechaza la audiencia española, se observan variaciones interesantes. En primer lugar, los que nunca han recibido alertas tienden a evitar las noticias sobre guerras y política en un 31%. A continuación, encontramos a quienes identifican mucha cobertura de noticias (29%) y a quienes las rechazan por su dificultad para comprenderlas.

Quienes desactivaron las alertas porque les resultaban excesivas aluden como principal razón de evasión el exceso de cobertura informativa. Asimismo, los que desactivaron las alertas por su inutilidad y los que no las han recibido durante la semana incluyen como razón fundamental de evasión la información difícil de entender.

RAZONES PARA NO RECIBIR ALERTAS DE NOTICIAS Y PARA EVADIR LA INFORMACIÓN

[Q_ALERTS_3] HA INDICADO QUE NO HA RECIBIDO ALERTAS/NOTIFICACIONES DE NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA (NOTIFICACIONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE SU DISPOSITIVO O POR VOZ). ¿POR QUÉ? SELECCIONE UNA OPCIÓN. [Q1D1_2017I1] ¿POR QUÉ RAZONES EVITA ACTIVAMENTE LAS NOTICIAS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.

TODOS LOS QUE NO HAN RECIBIDO ALERTAS DE NOTICIAS EN SUS DISPOSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1703)

20. Los algoritmos, principales puertas de entrada a la información

Casi la mitad de los encuestados (48%) prefiere acceder a las noticias a través de redes sociales, buscadores o agregadores, frente al 37% que prioriza las marcas periodísticas

Las redes sociales son el acceso más usado (38%) y preferido (28%) por la mayoría de los encuestados, especialmente los más jóvenes (60%)

CITAR ESTE ARTÍCULO

Vara-Miguel, Alfonso (2025). Los algoritmos, principales puertas de entrada a la información. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 194-202). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

ALFONSO VARA-MIGUEL

En 2025, el 59% de los encuestados accedió a las noticias a través de canales algorítmicos, como redes sociales (38%), buscadores (25%) y agregadores de contenido (14%). Este porcentaje representa una disminución de siete puntos con respecto al año anterior. La caída más pronunciada se observa en el uso de redes sociales como vía de acceso a las noticias, que desciende también en siete puntos en comparación con 2024.

VÍAS DE ACCESO A LAS NOTICIAS DIGITALES

[Q10] PIENSE EN CÓMO LE HAN LLEGADO LAS NOTICIAS POR INTERNET (A TRAVÉS DEL ORDENADOR, EL MÓVIL O CUALQUIER DISPOSITIVO) DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. ¿DE QUÉ FORMAS SE HA ENTERADO DE LAS NOTICIAS? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

La vía del buscador también registra una ligera pérdida de protagonismo. En 2025, el 44% de los usuarios utilizó este canal (ya sea buscando un medio específico o una noticia concreta), frente al 53% en 2024. En concreto, la búsqueda de medios concretos ha descendido ocho puntos (del 39% al 31%), mientras que la de noticias específicas baja cinco puntos (del 30% al 25%). Pese a ello, los buscadores siguen siendo una puerta de entrada clave, sobre todo para usuarios más activos y orientados a la verificación o contraste de información.

En cuanto al acceso directo a las marcas informativas, el panorama también muestra una ligera contracción. En 2025, el 47% de los usuarios accedió a las noticias a través de vías directamente vinculadas a la marca (ya sea mediante buscador o acceso directo a una web o app). Esta cifra supone una caída de siete puntos respecto a 2024, cuando el indicador alcanzó el 54%. La estabilidad del acceso directo a través de las aplicaciones de las marcas (26%) sugiere que lo que se ha debilitado es el tráfico de búsqueda de medios específicos, no tanto el vínculo con determinadas cabeceras.

El resto de canales muestra comportamientos diversos. Las alertas móviles, que habían crecido ligeramente entre 2023 y 2024 (del 18% al 20%), caen hasta el 15% en 2025, lo que puede indicar un cierto agotamiento en la fórmula o una gestión más restrictiva de las notificaciones por parte de los usuarios. Lo mismo ocurre con los boletines por correo electrónico, que tras crecer hasta el 16% en 2024, descienden al 13% en 2025.

La categoría de agregadores se mantiene estable (14%), lo que indica que, pese a su relevancia como herramienta automatizada, su peso no ha crecido con la misma intensidad que el de otros canales algorítmicos.

Un dato que refuerza la imagen de un ecosistema informativo descentralizado es la cifra de usuarios que acceden a las noticias por vías indirectas o laterales —lo que en los estudios

internacionales se denomina *side doors*—. En 2025, este conjunto, que agrupa búsquedas por palabra clave, redes sociales, agregadores, email y notificaciones, alcanza al 69% de los usuarios. Es decir, siete de cada diez personas se informan sin iniciar su trayecto en una cabecera concreta, lo que acentúa la pérdida de control de las marcas sobre la experiencia de acceso.

En conjunto, estos datos indican que, pese a los ajustes y fluctuaciones anuales, el modelo de consumo informativo en España sigue dominado por la lógica algorítmica, con un alto grado de mediación tecnológica en el acceso a los contenidos. El retroceso puntual en 2025 podría ser coyuntural, pero también puede estar señalando una fatiga creciente con determinados entornos o una reconfiguración de los hábitos de lectura en favor de fórmulas más personalizadas o especializadas.

Para los medios, el reto sigue siendo doble: por un lado, optimizar su visibilidad en entornos cada vez más automatizados, y por otro, fortalecer sus canales propios de distribución —webs, apps, boletines, notificaciones— para mantener una relación directa con sus audiencias. Solo así podrán evitar depender por completo de terceros para que sus contenidos lleguen a los lectores.

Las redes sociales, aunque retroceden, siguen siendo la vía principal de acceso a noticias

Los datos sobre la vía principal de acceso a las noticias en internet en España en 2025 consolidan una tendencia clara: los algoritmos siguen dominando como principal mediador informativo para casi la mitad de los usuarios (48%).

VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A NOTICIAS DIGITALES

[Q10A_NEW2017] ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA SIDO EL MODO PRINCIPAL A TRAVÉS DEL QUE HA CONSULTADO NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE ENCONTRARON NOTICIAS ASÍ EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1774)

Las redes sociales siguen siendo la principal vía declarada de acceso individual y el 28% de los usuarios las identifica como su canal informativo dominante. Este porcentaje, idéntico al de 2024 y apenas un punto por debajo del de 2023, confirma que, pese a los ajustes de plataformas como Facebook o X, estas redes siguen ocupando una posición central en la dieta informativa cotidiana y las transformaciones recientes de algunas plataformas no han alterado aún de forma sustancial los hábitos de consumo de una parte relevante del público.

En paralelo, el buscador continúa teniendo un papel relevante como vía principal, aunque no mayoritaria. En 2025, el 30% de los usuarios accedió principalmente a las noticias desde un motor de búsqueda, ya sea buscando un medio específico (18%) o una noticia concreta (12%).

El acceso directo a webs o apps de medios —esto es, usuarios que abren una aplicación informativa o teclean directamente la dirección de un medio— ha ganado algo de terreno y crece cuanto puntos porcentuales hasta el 19% en 2025, superando por primera vez a la búsqueda de medios específicos en los últimos tres años. Este crecimiento sugiere una tímida recuperación del acceso más directo y fidelizado a las marcas, quizás como reacción a la saturación algorítmica o como reflejo de estrategias editoriales de fidelización basadas en boletines, notificaciones o aplicaciones móviles.

En términos globales, el acceso principal por marca —es decir, la suma del acceso directo y la búsqueda de medios concretos— asciende al 37% en 2025, un punto más que el año anterior. Es una cifra aún menor que la que aglutinan los algoritmos, pero muestra cierta resistencia. Las marcas no han perdido completamente el control sobre el punto de entrada informativo, aunque buena parte de su presencia sigue mediada por buscadores o plataformas ajenas.

Otros canales, como los agregadores (8%) o las alertas móviles (8%), mantienen una cuota estable. El boletín por correo electrónico se mantiene también constante en un escaso 5%, una cifra que no ha variado en los últimos dos años. Y no logran consolidarse como puerta de entrada principal para la mayoría de usuarios.

Diferencias por sexo y edad

Los datos desglosados por sexo y edad sobre la vía principal de acceso a las noticias en internet en España muestran cómo la experiencia informativa varía sensiblemente entre distintos perfiles demográficos. Aunque los entornos algorítmicos siguen ocupando un lugar central para la mayoría, los caminos elegidos para acceder a las noticias son distintos en función del grupo etario y el género, reflejando no solo diferencias tecnológicas, sino también de confianza, hábitos y expectativas respecto a los medios.

La primera vía, los algoritmos —que comprenden redes sociales, agregadores y búsquedas no deliberadas— es claramente dominante entre los jóvenes. En el grupo de 18 a 24 años, un 60% accede principalmente a noticias por esta vía, un porcentaje que cae progresivamente hasta el 37% entre los mayores de 65 años. Este descenso continuo marca una frontera generacional en la forma de consumir información: los jóvenes se exponen sobre todo a noticias que les llegan *empujadas* por plataformas, mientras que los mayores conservan en mayor medida el control de lo que ven, dónde lo buscan y a qué medios acuden.

Por sexo, también hay diferencias significativas: el 54% de las mujeres declara acceder principalmente a noticias a través de entornos algorítmicos, frente al 42% de los hombres. Esta brecha sugiere una mayor dependencia femenina de las plataformas como canal de entrada, lo cual se correlaciona con lo ya observado en el uso más extendido de redes sociales entre las mujeres. En cambio, los hombres son más proclives a buscar noticias o medios de manera intencional.

La segunda gran vía, los buscadores, muestra una distribución más homogénea, aunque con ciertas oscilaciones. Los hombres y las personas entre 45 y 54 años son quienes más usan esta

vía (ambos con un 35%), mientras que entre los más jóvenes y más mayores su peso disminuye. El tramo de edad con menor uso del buscador es el de 65 años o más (25%). Por sexo, hombres y mujeres se sitúan en porcentajes similares (31% y 29% respectivamente), aunque nuevamente las mujeres están ligeramente por debajo en uso activo del buscador.

La tercera puerta de entrada –las marcas informativas, entendidas como el acceso directo a webs/apps o la búsqueda del nombre del medio– ofrece un patrón casi inverso al de los algoritmos. Aquí los mayores de 65 años alcanzan un 39%, cifra que se mantiene relativamente estable entre los tramos de 35 a 64 años (37%), y que desciende entre los más jóvenes (27%). El dato sugiere que la relación con las marcas se consolida con la edad, fruto posiblemente de una trayectoria de confianza y fidelidad hacia determinados medios. Los más jóvenes, en cambio, parecen carecer de esa vinculación sólida y optan por lo que el entorno digital les ofrece a través de algoritmos, más que por acudir de forma deliberada a una cabecera concreta.

Por género, se confirma esta tendencia: los hombres muestran un vínculo más fuerte con las marcas (43%) que las mujeres (31%). Este dato, que se suma al mayor uso de buscadores y acceso directo en los hombres, refuerza la idea de que estos desarrollan un consumo más estructurado y orientado, mientras que las mujeres –por razones que podrían ir desde hábitos digitales hasta patrones de consumo informativo– mantienen una relación más mediada por plataformas.

VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A NOTICIAS, POR EDAD

[Q10A_NEW2017] ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA SIDO EL MODO PRINCIPAL A TRAVÉS DEL QUE HA CONSULTADO NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE ENCONTRARON NOTICIAS ASÍ EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1774)

Los gráficos muestran tres perfiles claramente diferenciados. El primero es el de los jóvenes, altamente dependientes de los algoritmos, con poca relación con marcas y bajo uso del buscador. El segundo es el del adulto intermedio, que combina entornos algorítmicos y uso de buscador con una fidelidad moderada a las marcas. Y el tercero, el de los mayores, donde las plataformas pierden peso en favor del acceso directo o a través de buscadores, y donde la marca se convierte en una referencia más estable.

ALGORITMOS, BUSCADORES Y MARCAS, POR SEXO Y EDAD

[Q10A_NEW2017] ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA SIDO EL MODO PRINCIPAL A TRAVÉS DEL QUE HA CONSULTADO NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE ENCONTRARON NOTICIAS ASÍ EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1774)

Estos patrones tienen implicaciones profundas tanto para el diseño de estrategias de distribución de contenidos como para la reflexión sobre el pluralismo informativo. A mayor dependencia algorítmica, menor control del usuario sobre la diversidad de su dieta informativa. A mayor relación con la marca, mayor probabilidad de consolidar hábitos informativos sostenidos y de desarrollar criterios críticos sobre las fuentes. Por ello, el reto de los medios no es solo estar presentes en redes sociales o aparecer en los resultados de Google, sino también ser reconocidos y buscados como referentes, especialmente entre los segmentos más jóvenes, donde esta relación aún no está construida.

Evolución de las vías de acceso a la información digital (2014-2025)

La evolución de las vías principales de acceso a noticias en internet entre 2014 y 2025 en España revela cambios significativos en los hábitos informativos digitales. En este periodo, algunas rutas de entrada han experimentado una notable pérdida de protagonismo, mientras que otras han emergido con más fuerza, y configuran un nuevo equilibrio entre algoritmos, buscadores y acceso directo.

PRINCIPAL ACCESO A NOTICIAS DIGITALES (2014 - 2025)

[Q10A_NEW2017] ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA SIDO EL MODO PRINCIPAL A TRAVÉS DEL QUE HA CONSULTADO NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE ENCONTRARON NOTICIAS ASÍ EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1774)

En 2015, el acceso directo a webs y aplicaciones era, con diferencia, la vía más habitual: un 36% de los usuarios consultaba noticias entrando directamente a una marca informativa. Sin embargo, este hábito ha sufrido un retroceso progresivo y sostenido y se estabilizado en

un 26% en 2025. Este descenso de diez puntos porcentuales en once años refleja la erosión del vínculo directo con los medios, que ha sido sustituido en muchos casos por accesos más mediados o indirectos.

Una de las vías que ha ganado peso relativo es la entrada a través de redes sociales. En 2015 ya era utilizada por el 35% de los usuarios como vía principal, alcanzó su pico en 2024 (45%) y este año ha retrocedido siete puntos hasta un 38%, e iguala el nivel de hace una década. Este dato puede interpretarse como síntoma de una saturación de contenidos, una desconfianza creciente o una mayor diversificación de las fuentes.

ACCESO A NOTICIAS DIGITALES: REDES, ACCESOS DIRECTOS VÍA APP O BUSCADOR Y AGREGADORES (2014-2025)

[Q10A_NEW2017] ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA SIDO EL MODO PRINCIPAL A TRAVÉS DEL QUE HA CONSULTADO NOTICIAS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA QUE ENCONTRARON NOTICIAS ASÍ EN LA ÚLTIMA SEMANA (N = 1774)

El otro gran cambio se ha producido en el uso del buscador. La categoría *medio específico en buscador* —es decir, quienes escriben el nombre del medio para encontrarlo— alcanzó su techo en 2015 con un llamativo 42%, y desde entonces ha disminuido hasta un 31% en 2025. Por su parte, el acceso a noticia concreta en buscador muestra una evolución más irregular: partió de un 20% en 2014, osciló entre el 21% y el 28% en la segunda mitad de la década, y en 2025 se sitúa en un sólido 25%. La suma de ambos tipos de búsqueda representa un 56% del total, lo que sugiere que el buscador sigue siendo una herramienta esencial, aunque el modo de uso se haya modificado.

Una vía en expansión en los últimos años ha sido el agregador. De un modesto 7% en 2014 ha pasado al 14% en 2025, duplicando su alcance. Este crecimiento se concentra sobre todo a partir de 2020, lo que podría coincidir con una mayor penetración de plataformas de agregación automatizada, como Google Discover, o la adopción de servicios de personalización de contenidos en móviles. En el mismo sentido, el uso de alertas móviles ha crecido significativamente en la primera mitad de la serie (del 5% en 2014 al 18% en 2020), aunque en los últimos años parece haberse estabilizado o incluso reducido ligeramente (15% en 2025). Esto podría apuntar a un cierto agotamiento del canal o a una gestión más selectiva de las notificaciones por parte de los usuarios.

Los boletines informativos por correo electrónico también han tenido un recorrido fluctuante. Desde un 12% en 2014, pasaron a un 19% en 2018, para situarse finalmente en un 13% en 2025. Aunque el dato es más bajo que su máximo histórico, siguen constituyendo una herramienta relevante para ciertos públicos que buscan información curada o bien organizada.

Todos estos datos apoyan la existencia de un cambio estructural en el modo en que los españoles acceden a las noticias digitales: el acceso directo ha perdido fuerza (-20 puntos), mientras que se han consolidado vías más fragmentadas y mediadas, como las redes sociales, los agregadores o las búsquedas de noticias concretas.

Uso informativo de agregadores y chatbots

Los agregadores de noticias ocupan ya una posición significativa en el ecosistema informativo: un 26% de los usuarios declara haberlos utilizado con fines informativos. Esta cifra agrupa distintas modalidades de agregación, aunque destacan especialmente dos formatos concretos: Google News/Google Discover (25%) y otros agregadores integrados en dispositivos Android (23%). La diferencia entre ambas cifras es mínima, lo que sugiere que buena parte del uso declarado de agregadores proviene precisamente de estos dos servicios, muy extendidos en la experiencia cotidiana de navegación móvil.

USO INFORMATIVO DE AGREGADORES Y CHATBOTS

[Q10C_2025] A LA HORA DE UTILIZAR INTERNET PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS, ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

El éxito de estos servicios parece anclado en la personalización algorítmica, la integración automática en la interfaz del usuario y su carácter no intrusivo. No requieren una decisión activa por parte del usuario, sino que acompañan su navegación diaria, sugiriendo contenidos afines según historial o geolocalización. En ese sentido, representan una evolución del modelo tradicional de acceso directo o de la búsqueda explícita: no se trata tanto de buscar noticias, como de encontrárselas.

En cambio, el uso de *chatbots* de inteligencia artificial como fuente informativa sigue siendo muy marginal. Solo un 3% de los usuarios declara haber recurrido a ellos para informarse. Este dato refleja el carácter aún incipiente de estos sistemas como canal de noticias, pese a su creciente notoriedad en otros contextos. La diferencia de escala con los agregadores es llamativa: hay más de veinte puntos de distancia, lo que apunta a una desconfianza, desconocimiento o escaso hábito de uso de los *chatbots* como herramienta fiable para el consumo noticioso.

A pesar de estas tendencias generales de uso informativo de agregadores y *chatbots*, el análisis por edad revela patrones generacionales claros en los hábitos de acceso a noticias digitales en España en 2025. Así, aunque el dato general indica que un 26% de los usuarios ha usado algún agregador para informarse, el desglose por edad muestra que no todos los grupos etarios contribuyen por igual a este porcentaje.

USO INFORMATIVO DE AGREGADORES Y *CHATBOTS*, POR EDAD

[Q10C_2025] A LA HORA DE UTILIZAR INTERNET PARA CONSULTAR LAS NOTICIAS, ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES HA UTILIZADO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

El grupo de mayor edad (mayores de 65) es, contra toda intuición, el que más usa los agregadores como fuente informativa (36%). Este dato sugiere que los mayores están encontrando en los sistemas de agregación —como Google Discover o los widgets de Android— un acceso sencillo y adaptado a sus rutinas informativas. En particular, los agregadores en Android concentran el 34% de uso entre los mayores de 65 años, lo que confirma su relevancia como canal pasivo pero eficaz de exposición a contenidos periodísticos. En el mismo grupo, el uso de Google Discover (21%) es algo inferior, pero sigue siendo significativo.

En contraste, los usuarios más jóvenes (18-24 años) muestran una tendencia más moderada al uso de agregadores, con solo un 17% en el total. Su uso de Google Discover es también inferior al promedio (18%) y el uso de agregadores en Android cae hasta un 9%, la cifra más baja de todos los grupos. Esta baja adopción podría deberse al tipo de dispositivo, preferencias por redes sociales o un menor interés por contenidos noticiosos integrados en entornos automatizados.

Sin embargo, los jóvenes destacan ligeramente por un mayor uso de *chatbots* para informarse. Aunque el uso total de estos sistemas sigue siendo muy bajo en todos los grupos, el tramo de 18 a 24 años registra el porcentaje más alto (6%), seguido por el grupo de 25 a 34 años (5%). A medida que aumenta la edad, el uso informativo de *chatbots* decrece, hasta desaparecer casi por completo en los mayores de 65 años (0%).

Entre los grupos intermedios (35-44 y 45-54 años), se observa una adopción equilibrada. Alrededor de un cuarto de los usuarios en estos grupos utilizan agregadores en general (26%), con un uso bastante homogéneo entre Google Discover y los agregadores en Android.

PARTE XII

PARTICIPACIÓN
INFORMATIVA

21. La participación informativa se vuelve más privada y pasiva y menos deliberativa

La mensajería instantánea y las conversaciones cara a cara son las formas más extendidas de participación de los españoles

El interés en la actualidad y el uso informativo de las redes sociales, claves en la ciudadanía más activa y participativa

CITAR ESTE ARTÍCULO

Vara-Miguel, Alfonso (2025). La participación informativa se vuelve más privada y pasiva y menos deliberativa. En: *Digital News Report España 2025* (pp. 204-209). Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra. ISSN: 2792-8187

ALFONSO VARA-MIGUEL

Los datos de la encuesta sobre cómo participan los españoles con la información revela tendencias significativas en la manera en que se comparte, comenta y debaten las noticias. Entre los resultados destacan dos fenómenos contrapuestos: por un lado, la popularidad creciente de la mensajería privada (23%) y las conversaciones cara a cara (36%); por otro, una caída notable en las formas más activas de participación, como comentar o votar en línea.

PRINCIPALES FORMAS DE PARTICIPACIÓN INFORMATIVA

[Q13] DURANTE UNA SEMANA CUALQUIERA, ¿DE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FORMAS COMPARTE LA COBERTURA INFORMATIVA O PARTICIPA EN ELLA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

En primer lugar, llama la atención cómo se comparten noticias. Hoy, aproximadamente uno de cada tres españoles comparte contenidos informativos con regularidad. Pero más que nunca, la mensajería instantánea, particularmente WhatsApp, se ha convertido en el canal preferido (23%) del total. En contraste, las redes sociales abiertas, como Facebook o X, pierden peso (14%) mientras que el correo electrónico es ya residual (5%). Esta tendencia se intensifica entre los jóvenes menores de 34 años, quienes encuentran natural enviar noticias por WhatsApp. Sin embargo, los mayores de 55 siguen prefiriendo la conversación tradicional, cara a cara.

TIPOS DE PARTICIPACIÓN INFORMATIVA (2023-2025)

[Q13] DURANTE UNA SEMANA CUALQUIERA, ¿DE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FORMAS COMPARTE LA COBERTURA INFORMATIVA O PARTICIPA EN ELLA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

TIPO DE PARTICIPACIÓN	2023	2024	2025
HABLAR CARA A CARA SOBRE UNA NOTICIA CON AMIGOS/COLEGAS	39%	39%	36%
HABLAR <i>ONLINE</i> (REDES/MSJ./EMAIL) DE NOT. C/ AMIGOS/COLEGAS	15%	16%	12%
HABLAR DE NOTICIAS	46%	46%	42%
LEER LOS COMENTARIOS EN PUBLICACIONES DE REDES SOCIALES	24%	30%	25%
LEER LOS COMENTARIOS EN SITIOS WEB DE NOTICIAS	20%	22%	19%
LEER COMENTARIOS	34%	40%	35%
COMPARTIR NOTICIAS VÍA MENSAJERÍA INSTANTÁNEA	30%	30%	23%
COMPARTIR NOTICIAS VÍA REDES SOCIALES	19%	19%	14%
COMPARTIR NOTICIAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO	7%	8%	5%
COMPARTIR NOTICIAS	41%	42%	32%
COMENTAR NOTICIAS EN REDES SOCIALES	15%	14%	10%
COMENTAR NOTICIAS EN SITIOS WEB INFORMATIVOS	7%	5%	5%
COMENTAR NOTICIAS	19%	17%	13%
PUNTUAR UNA NOTICIA, MARCAR "ME GUSTA" O FAVORITA	19%	21%	16%
VOTAR EN ENCUESTA <i>ONLINE</i> DE UN SITIO DE NOTICIAS O RED SOCIAL	14%	14%	9%
TOTAL PARTICIPACIÓN	81%	81%	75%
NINGUNA DE ESTAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN	19%	19%	25%

Cuando se trata de *comentar noticias* públicamente, el panorama es muy distinto. Tan solo un 13% de los españoles participa en debates digitales, lo que representa una caída de cuatro puntos en comparación con 2023. Aquí destaca una clara brecha de género, pues los hombres muestran mayor predisposición (17%) que las mujeres (10%) a participar activamente en estos espacios. Además, incluso los jóvenes, habitualmente más dados a debatir en redes, muestran ahora menos interés por estos espacios públicos, lo que refleja una creciente fatiga ante la polarización o una mayor conciencia de los riesgos del debate abierto en internet.

Esta menor implicación activa contrasta con un aumento de la participación pasiva. Alrededor del 35% de los españoles afirma *leer regularmente comentarios* en redes sociales o en medios digitales, aunque muchos de ellos opten por no intervenir directamente. Aquí las mujeres son algo más numerosas (36%) que los hombres (33%). Además, son los mayores de 55 años quienes más frecuentemente leen comentarios, posiblemente en busca de opiniones alternativas o análisis más profundos que complementen la información inicial.

Respecto al hábito de *hablar sobre noticias*, el contacto personal sigue teniendo un papel protagonista. El 42% de los encuestados afirma discutir regularmente sobre noticias, ya sea en persona o a través de plataformas digitales. Pero pese al auge tecnológico, la conversación presencial aún domina claramente con un 36%, especialmente entre los mayores de 45 años, que encuentran en el intercambio directo una forma más natural de relacionarse. Aun así, los jóvenes tampoco abandonan del todo el contacto físico, aunque prefieran más habitualmente el debate en grupos digitales o redes sociales.

Finalmente, cabe destacar un fenómeno inquietante: la participación general en plataformas digitales está perdiendo intensidad. Aunque un amplio 75% de la población participa de algún modo, la tendencia desde 2023 muestra un claro descenso en actividades tradicionalmente populares, como votar en encuestas (actualmente solo un 9%) o pulsar "me gusta" en noticias (16%). Esto apunta a una posible saturación informativa o a un creciente desencanto con la interacción superficial. Además, aumenta significativamente el porcentaje de españoles que no participa en absoluto, alcanzando ya a uno de cada cuatro ciudadanos, una cifra preocupante para los medios que buscan constantemente aumentar el *engagement* de sus audiencias.

DIFERENCIAS GENERACIONALES: LA BRECHA DE LOS 45 AÑOS

[Q13] DURANTE UNA SEMANA CUALQUIERA, ¿DE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FORMAS COMPARTE LA COBERTURA INFORMATIVA O PARTICIPA EN ELLA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Todos estos cambios muestran un giro del tipo de conversaciones hacia espacios más privados y alejadas de la exposición pública en redes sociales y medios de información. También parece evidente que se opina menos y se observa más, y se prefiere ser espectadores antes que protagonistas del debate digital. Además, persisten claras divisiones generacionales y de género: hombres y jóvenes se mantienen como los principales interlocutores digitales, mientras mujeres y personas mayores optan por posiciones más discretas y reflexivas.

La importancia del interés informativo y el uso de las redes sociales

Al margen de las diferencias sociodemográficas, el análisis de los datos muestra que el interés personal hacia la información sigue siendo el principal impulsor del *engagement* informativo, mientras que las redes sociales desempeñan un rol potenciador, al incrementar significativamente las actividades participativas, como compartir o comentar noticias.

PARTICIPACIÓN, SEGÚN INTERÉS EN NOTICIAS

[Q13] DURANTE UNA SEMANA CUALQUIERA, ¿DE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FORMAS COMPARTE LA COBERTURA INFORMATIVA O PARTICIPA EN ELLA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Respecto al interés en las noticias, existe una fuerte correlación entre el grado de interés y el nivel de participación. Las personas extremadamente interesadas en las noticias participan de forma casi unánime (87%), mientras que entre quienes muestran poco o ningún interés, la participación desciende considerablemente hasta el 39%. Esta tendencia se replica al analizar formas específicas de participación: quienes están muy interesados hablan de noticias en una proporción del 48%, leen comentarios en un 42%, y un 24% incluso se anima a comentar noticias. En cambio, los menos interesados presentan niveles notablemente bajos: apenas un 16% habla sobre noticias y solo un 6% las comenta, mientras que la proporción que no participa en absoluto se dispara hasta el 61%.

PARTICIPACIÓN SEGÚN USO INFORMATIVO DE REDES SOCIALES

[Q13] DURANTE UNA SEMANA CUALQUIERA, ¿DE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FORMAS COMPARTE LA COBERTURA INFORMATIVA O PARTICIPA EN ELLA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.
 USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014)

Por otro lado, el uso informativo de redes sociales también influye claramente en cómo se interactúa con las noticias. Aquellos que utilizan las redes como vía principal para informarse muestran la mayor tasa de participación global (91%), frente al 68% de quienes no usan estas plataformas para ese propósito. Este grupo que usa principalmente las redes destaca también por compartir noticias (50%) y hablar sobre ellas (58%). En contraste, aquellos que no utilizan redes sociales como fuente principal son menos activos, siendo más frecuente entre ellos no participar en absoluto (32%).

Comparativa internacional

A nivel global, la participación informativa presenta diferencias notables entre países y regiones. África destaca claramente como la región con mayores niveles de implicación ciudadana en la interacción con las noticias, especialmente en países como Sudáfrica (89%), Kenia y Nigeria (ambos con 87%). América Latina también muestra cifras elevadas, liderada por Perú (86%) y México (82%). En el otro extremo, las cifras más bajas de participación se encuentran en países de Asia Pacífico como Japón (49%) y en Europa Occidental, particularmente Países Bajos (58%).

España, situada en la Europa del Sur, muestra un nivel de participación del 75%, una cifra relativamente alta en el contexto europeo y alineada con la media global (75%). En comparación con los países de su entorno de Europa del Sur, España está ligeramente por detrás de Turquía (80%) y Grecia (79%) y supera a Portugal (74%) e Italia (71%).

PARTICIPACIÓN TOTAL INFORMATIVA. COMPARATIVA INTERNACIONAL

[Q13] DURANTE UNA SEMANA CUALQUIERA, ¿DE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FORMAS COMPARTE LA COBERTURA INFORMATIVA O PARTICIPA EN ELLA? SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN.

USUARIOS ADULTOS DE INTERNET EN ESPAÑA (N = 2014) Y DNR-48 (N = 97055)

UNIVERSIDAD DE NAVARRA FACULTAD DE COMUNICACIÓN

—
CENTER FOR INTERNET STUDIES
AND DIGITAL LIFE

Universidad
de Navarra

COLABORA

